

**KLASIFIKASI STATUS PASIEN TUBERKULOSIS DENGAN
GRADIENT BOOSTING DAN EKSPLORASINYA
MENGUNAKAN SHAP DAN LIME
(STUDI KASUS: DI PUSKEMAS GAYAMSARI SEMARANG)**

SKRIPSI

Disusun Oleh:

SALSABILA QONITA KALTSUM

NIM. 24050122140043

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

**KLASIFIKASI STATUS PASIEN TUBERKULOSIS DENGAN
GRADIENT BOOSTING DAN EKSPLORASINYA
MENGGUNAKAN SHAP DAN LIME
(STUDI KASUS: DI PUSKESMAS GAYAMSARI SEMARANG)**

Disusun Oleh:

SALSABILA QONITA KALTSUM

NIM. 24050122140043

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Statistika pada

Departemen Statistika Fakultas Sains dan Matematika

Universitas Diponegoro

DEPARTEMEN STATISTIKA

FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2026

HALAMAN PENGESAHAN I

Judul : Klasifikasi Status Pasien Tuberkulosis dengan *Gradient Boosting*
dan Eksplorasinya menggunakan SHAP dan LIME

Nama : Salsabila Qonita Kaltsum

NIM : 24050122140043

Departemen : Statistika

Telah diujikan pada Ujian Tugas Akhir dan dinyatakan lulus pada tanggal 30
Januari 2026.

Semarang, 30 Januari 2026.

Mengetahui
Ketua Departemen Statistika
FSM Undip

Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si.
NIP. 196307061991021001

Panitia Penguji Ujian Tugas
Akhir

Ketua,

Dr. Dra. Tatik Widiharah, M.Si.
NIP. 196109281986032002

HALAMAN PENGESAHAN II

Judul : Klasifikasi Status Pasien Tuberkulosis dengan *Gradient Boosting*
dan Eksplorasinya menggunakan SHAP dan LIME

Nama : Salsabila Qonita Kaltsum

NIM : 24050122140043

Departemen : Statistika

Telah diujikan pada Ujian Tugas Akhir tanggal 23 Januari 2026.

Semarang, 30 Januari 2026.

Pembimbing I

Alan Prahutama, S.Si., M.Si., Ph.D.
NIP. 198804212014041002

Pembimbing II

Drs. Agus Rusgiyono, M.Si.
NIP. 196408131990011001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir berjudul **“Klasifikasi Status Pasien Tuberkulosis dengan *Gradient Boosting* dan Eksplorasinya menggunakan SHAP dan LIME”**. Dalam proses penyusunannya, penulis mendapat bantuan, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis dengan tulus menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Drs. Tarno, M.Si., selaku Ketua Departemen Statistika Universitas Diponegoro,
2. Alan Prahutama, S.Si., M.Si., Ph.D. dan Drs. Agus Rusgiyono, M.Si., selaku Dosen Pembimbing I dan Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, koreksi, saran, serta motivasi selama penyusunan tugas akhir ini,
3. Seluruh dosen Departemen Statistika Universitas Diponegoro yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama masa perkuliahan,
4. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu, termasuk orang tua, keluarga, teman-teman seperjuangan, dan sahabat, yang telah memberikan doa, dukungan, semangat, serta bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa mendatang. Semoga Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang, Desember 2025.

Penulis

ABSTRAK

Tuberkulosis (TBC) merupakan salah satu penyakit infeksi paru yang dapat menyerang semua kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga lanjut usia, dan prevalensinya masih tinggi di Indonesia. Penyakit ini disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis* dan ditandai dengan gejala khas seperti batuk berdahak berkepanjangan lebih dari dua minggu, kadang disertai darah, penurunan berat badan, hilang nafsu makan, serta sesak napas. Penelitian ini bertujuan membangun dan mengevaluasi model klasifikasi TBC menggunakan algoritma *Gradient Boosting* berbasis data klinis pasien di Puskesmas Gayamsari. Data yang digunakan terdiri dari 255 observasi pasien dengan dua kelas klasifikasi, yaitu TBC Positif dan TBC Negatif. Faktor-faktor yang digunakan dalam proses klasifikasi meliputi jenis kelamin, umur, demam, penurunan berat badan, hilang nafsu makan, sesak napas, sakit dada, kondisi lemas, lama batuk, dan jenis batuk. Dataset dibagi menjadi data latih dan data uji dengan rasio 80:20. Proses pemodelan mencakup optimasi hyperparameter menggunakan *Grid Search* dan *Optimization Using Tree-structured Parzen Estimator* (OPTUNA). Evaluasi model dilakukan menggunakan *confusion matrix* dan ROC-AUC. Algoritma *Gradient Boosting* dipilih karena kemampuannya dalam menangani hubungan nonlinier antar variabel pada data klinis. Interpretasi model dilakukan menggunakan metode *SHapley Additive exPlanations* (SHAP) untuk mengidentifikasi kontribusi global variabel dan *Local Interpretable Model-Agnostic Explanations* (LIME) untuk penjelasan lokal pada satu observasi pasien. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model *Gradient Boosting* menghasilkan *F1-score* awal sebesar 96%, kemudian setelah dilakukan optimasi *hyperparameter* menggunakan *Grid Search* dan OPTUNA, nilai *F1-score* menjadi 95% pada kedua metode dikarenakan parameter awal model *baseline* telah memberikan kinerja yang optimal. Analisis SHAP menunjukkan bahwa variabel lama batuk, umur, hilang nafsu makan, dan penurunan berat badan merupakan faktor yang memberikan kontribusi terbesar dalam proses klasifikasi TBC. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan algoritma *Gradient Boosting* yang dikombinasikan dengan metode interpretabilitas SHAP dan LIME mampu menghasilkan model klasifikasi yang akurat dan mudah dipahami, sehingga berpotensi mendukung pengambilan keputusan klinis dalam proses diagnosis TBC.

Kata Kunci: Tuberkolosis, *Gradient Boosting*, *Hyperparameter Optimization*, SHAP, LIME, Klasifikasi Klinis

ABSTRACT

Tuberculosis (TB) is a pulmonary infectious disease that can affect all age groups, from children to the elderly, and its prevalence remains high in Indonesia. The disease is caused by *Mycobacterium tuberculosis* and is characterized by typical symptoms such as a prolonged productive cough lasting more than two weeks, sometimes accompanied by hemoptysis, weight loss, loss of appetite, and shortness of breath. This study aims to develop and evaluate a TB classification model using a Gradient Boosting algorithm based on clinical patient data at the Gayamsari Community Health Center. The dataset consisted of 255 patient observations with two classification classes, namely TB Positive and TB Negative. The factors used in the classification process included sex, age, fever, weight loss, loss of appetite, shortness of breath, chest pain, fatigue, cough duration, and type of cough. The dataset was divided into training and testing sets using an 80:20 ratio. The modeling process involved hyperparameter optimization using Grid Search and Optimization Using Tree-structured Parzen Estimator (OPTUNA). Model evaluation was conducted using a confusion matrix and ROC–AUC. The Gradient Boosting algorithm was selected due to its ability to handle nonlinear relationships among variables in clinical data. Model interpretability was performed using SHapley Additive exPlanations (SHAP) to identify the global contribution of variables and Local Interpretable Model-Agnostic Explanations (LIME) to provide local explanations for a single patient observation. The results showed that the Gradient Boosting model achieved an initial F1-score of 96%, after hyperparameter optimization using Grid Search and OPTUNA, the F1-score decreased to 95% for both methods, indicating that the baseline model parameters had already provided optimal performance. SHAP analysis revealed that cough duration, age, loss of appetite, and weight loss were the variables with the greatest contribution to the TB classification process. These findings indicate that the use of the Gradient Boosting algorithm combined with SHAP and LIME produces an accurate and interpretable classification model, with the potential to support clinical decision-making in TB diagnosis.

Keywords: Tuberculosis, Gradient Boosting, Hyperparameter Optimization, SHAP, LIME, Clinical Classification

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PENGESAHAN I	iii
HALAMAN PENGESAHAN II.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Batasan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Tuberkulosis.....	8
2.2 Konsep Data Mining dan <i>Machine Learning</i>	16
2.3 Proses <i>Pre-processing</i>	18
2.3.1. Penanganan <i>Missing Value</i>	19
2.3.1. Encoding Data Kategorikal	20
2.3.2. Normalisasi Data (<i>Standard Scaling</i>).....	21
2.4 Pembagian Data Latih (<i>Training Set</i>) dan Data Uji (<i>Testing Set</i>)	22
2.5 Penyeimbangan Data dengan SMOTE (<i>Synthetic Minority Over-sampling Technique</i>).....	23
2.6 <i>Classification and Regression Tree</i> (CART).....	26
2.6.1 Pembentukan Pohon Klasifikasi	28
2.6.2 Pemangkasan Pohon Klasifikasi (<i>Pruning</i>).....	35
2.7 Konsep Dasar <i>Boosting</i>	38

2.8	<i>Gradient Boosting Classifier</i>	39
2.8.1	Pengertian Algoritma <i>Gradient Boosting</i>	39
2.8.2	Rumus dan Mekanisme <i>Gradient Boosting</i>	40
2.8.3	<i>Hyperparameter</i> Utama pada <i>Gradient Boosting</i>	50
2.9	<i>Hyperparameter Tuning</i>	51
2.9.1	<i>Grid Search</i>	53
2.9.2	OPTUNA (<i>Optimization Using Tree-structured Parzen Estimator</i>)	54
2.10	Evaluasi Kinerja Model Klasifikasi	55
2.10.1	<i>Confussion Matrix</i>	56
2.10.2	Metrik Evaluasi Kinerja Model	57
2.11	Interpretabilitas Model	59
2.11.1	Konsep <i>Explainable AI (XAI)</i>	60
2.11.2	Teori Nilai Shapley	62
2.11.3	SHAP (<i>Shapley Additive Explanations</i>)	63
2.11.4	LIME (<i>Local Interpretable Model-Agnostic Explanations</i>)	68
BAB III METODE PENELITIAN		72
3.1	Jenis dan Sumber Data	72
3.2	Variabel Penelitian	72
3.3	Tahapan Analisis Data	73
3.4	Diagram Alir Analisis Data	75
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN		77
4.1	Deskripsi Umum Dataset	77
4.2	Pengecekan <i>Missing Value</i>	79
4.3	Encoding Data Kategorikal	81
4.4	Normalisasi Data dengan <i>Standard Scaling</i>	81
4.5	Pembagian Data Latih (<i>Training Set</i>) dan Data Uji (<i>Testing Set</i>)	82
4.6	Penanganan Data Tidak Seimbang Menggunakan SMOTE	83
4.7	Pembentukan Pohon CART sebagai Dasar <i>Weak Learner</i> pada <i>Gradient Boosting</i>	85
4.8	Pembangunan Model <i>Gradient Boosting</i>	91
4.9	<i>Hyperparameter Tuning</i> Menggunakan <i>Grid Search</i>	102
4.10	<i>Hyperparameter Tuning</i> Menggunakan <i>OPTUNA</i>	103

4.11	Evaluasi Perfoma Model.....	104
4.11.1	<i>Confusion Matrix</i>	104
4.11.2	Metrik Evaluasi.....	105
4.11.3	Kurva <i>Receiver Operating Characteristic (ROC)</i>	107
4.12	Interpretabilitas Model <i>Gradient Boosting</i>	108
4.12.1	Interpretasi SHAP pada Model <i>Gradient Boosting</i>	108
4.12.2	Interpretasi LIME pada Model <i>Gradient Boosting</i>	116
BAB V	PENUTUP	119
5.1.	Kesimpulan	119
5.2.	Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	121
LAMPIRAN	124

DAFTAR TABEL

Tabel 1. <i>Hyperparameter</i> pada <i>Gradient Boosting</i>	51
Tabel 2. <i>Confusion Matrix</i> untuk Evaluasi Kinerja Model	56
Tabel 3. Kriteria AUC	59
Tabel 4. Detail Variabel Dataset TBC yang digunakan	73
Tabel 5. Jumlah Data Hilang saat Pengecekan <i>Missing Value</i>	79
Tabel 6. Jumlah Data Hilang Setelah Penanganan <i>Missing Value</i>	80
Tabel 7. Normalisasi Data dengan <i>Standard Scaling</i>	81
Tabel 8. Distribusi Kelas Sebelum dan Sesudah SMOTE pada Data Latih.....	83
Tabel 9. Kinerja Model pada Data Latih Sebelum dan Sesudah SMOTE	84
Tabel 10. Kinerja Model pada Data Uji Sebelum dan Sesudah SMOTE.....	84
Tabel 11. Perhitungan Indeks Gini pada Simpul Akar.....	86
Tabel 12. Perbandingan <i>Goodness of Split</i> Kandidat <i>Root Node</i>	86
Tabel 13. Pembagian Data pada <i>Root Node</i>	88
Tabel 14. Pelabelan Kelas <i>Terminal Nodes</i>	89
Tabel 15. Data Latih dengan Tiga Variabel Independen (Contoh Perhitungan)..	91
Tabel 16. Probabilitas Prediksi TBC dengan Satu Pohon (Contoh Perhitungan)	94
Tabel 17. Probabilitas Prediksi TBC dengan Dua Pohon (Contoh Perhitungan).	96
Tabel 18. Data Uji dengan Tiga Variabel Independen (Contoh Perhitungan)	96
Tabel 19. <i>Confusion Matrix Gradient Boosting Baseline</i> pada Data Latih.....	98
Tabel 20. <i>Confusion Matrix Gradient Boosting Baseline</i> pada Data Uji	98
Tabel 21. Evaluasi <i>Gradient Boosting</i> Berdasarkan Jumlah Pohon Keputusan...	98
Tabel 22. Analisis Prediksi Per <i>Tree</i> pada Satu Observasi	101
Tabel 23. Hasil Optimasi <i>Hyperparameter Tuning</i> Menggunakan <i>Grid Search</i>	102

Tabel 24. Hasil Optimasi <i>Hyperparameter Tuning</i> Menggunakan OPTUNA...	103
Tabel 25. Enumerisasi Semua Subset Variabel.....	109
Tabel 26. Nilai $f(S)$ Model <i>Gradient Boosting</i> (Ilustrasi)	110
Tabel 27. Bobot Setiap <i>Subset</i>	111
Tabel 28. Nilai SHAP <i>Values</i> Untuk Semua Data	112
Tabel 29. Variabel yang Paling Berpengaruh Terhadap Hasil Prediksi.....	112
Tabel 30. Kontribusi Variabel (SHAP <i>Value</i>) pada Pasien ke-6.....	115
Tabel 31. Nilai Variabel Pasien ke-6.....	117
Tabel 32. Bobot dan Kontribusi Variabel Berdasarkan LIME.....	117

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Pohon Keputusan CART	27
Gambar 2. Struktur Pohon Klasifikasi.....	28
Gambar 3. Ilustrasi Membuat Pohon Keputusan.....	32
Gambar 4. Proses Iteratif <i>Gradient Boosting</i>	40
Gambar 5. Ilustrasi Pohon <i>Gradient Boosting</i>	45
Gambar 6. Ilustrasi Kurva ROC	58
Gambar 7. Konsep <i>Explainable AI</i> (XAI)	60
Gambar 8. Teknik-teknik dalam <i>Explainable AI</i>	61
Gambar 9. Ilustrasi SHAP (a) <i>Feature Importance</i> dan (b) <i>Summary Plot</i>	67
Gambar 10. Diagram Alir Penelitian.....	76
Gambar 11. Visualisasi variabel independen pada dataset pasien TBC.....	79
Gambar 12. Distribusi Data Latih dan Data Uji	82
Gambar 13. Grafik batang distribusi status diagnosis pasien.....	83
Gambar 14. Visualisasi Pohon CART (<i>Weak Learner</i>) pada <i>Baseline</i> 80:20	85
Gambar 15. Struktur Pohon CART berdasarkan <i>Root</i> pada Data Latih 80%	87
Gambar 16. Ilustrasi Pohon Pertama	93
Gambar 17. Ilustrasi Pohon Kedua.....	95
Gambar 18. Ilustrasi Pohon Model <i>Gradient Boosting</i>	96
Gambar 19. <i>Decision Tree</i> ke-1 pada Model <i>Gradient Boosting</i>	99
Gambar 20. <i>Confusion Matrix</i> pada Model <i>Gradient Boosting</i>	104
Gambar 21. Kurva ROC	107
Gambar 22. Diagram <i>Feature Importance</i> Model <i>Gradient Boosting</i>	113
Gambar 23. <i>Summary Plot</i> SHAP pada Model <i>Gradient Boosting</i>	114

Gambar 24. Visualisasi SHAP Lokal pada Pasien ke-6	115
Gambar 25. Visualisasi LIME pada Pasien ke-6	117

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian	124
Lampiran 2. Surat Pengambilan Data	125
Lampiran 3. Data Rekam Medis Puskesmas Tuberkulosis	126
Lampiran 4. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Untuk Memasukan Data.....	127
Lampiran 5. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Pra Pengolahan Data	128
Lampiran 6. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Pengecekan Hasil <i>One-Hot Encoding</i>	132
Lampiran 7. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Pemeriksaan Setelah Imputasi <i>Missing Value</i>	135
Lampiran 8. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Visualisasi Data Sebelum Prapengolahan	136
Lampiran 9. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Visualisasi Data Setelah Prapengolahan	139
Lampiran 10. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Pembagian Data Latih dan Data Uji.....	142
Lampiran 11. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> SMOTE Skenario 80:20	144
Lampiran 12. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> SMOTE Skenario 70:30	145
Lampiran 13. <i>Syntax</i> dan <i>Output Gradient Boosting Baseline</i> Skenario 80:20	146
Lampiran 14. <i>Syntax</i> dan <i>Output Gradient Boosting Baseline</i> Skenario 70:30	148
Lampiran 15. <i>Syntax</i> dan <i>Output Gradient Boosting</i> SMOTE Skenario 80:20	150
Lampiran 16. <i>Syntax</i> dan <i>Output Gradient Boosting</i> SMOTE Skenario 70:30	152
Lampiran 17. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Evaluasi Model Berdasarkan Jumlah <i>Tree</i> ...	154
Lampiran 18. <i>Syntax</i> dan <i>Output Decision Tree</i> ke-1 pada Model CART.....	155
Lampiran 19. <i>Syntax</i> dan <i>Output Decision Tree</i> ke-1 pada <i>Gradient Boosting</i>	157
Lampiran 20. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Analisis Prediksi <i>Tree</i> untuk Satu Observasi	159
Lampiran 21. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Optimasi dengan <i>Grid Search</i>	161
Lampiran 22. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Evaluasi Optimasi dengan <i>Grid Search</i>	162
Lampiran 23. <i>Syntax</i> dan <i>Output</i> Optimasi dengan OPTUNA	163

Lampiran 24. <i>Syntax dan Output</i> Evaluasi Optimasi dengan OPTUNA.....	165
Lampiran 25. <i>Syntax dan Output</i> Model Akhir <i>Gradient Boosting</i>	167
Lampiran 26. <i>Syntax dan Output</i> Evaluasi Lanjutan Model Akhir	168
Lampiran 27. <i>Syntax dan Output</i> Visualisasi Kurva ROC Model Akhir	170
Lampiran 28. <i>Syntax dan Output</i> Interpretabilitas dengan SHAP Global.....	171
Lampiran 29. <i>Syntax dan Output</i> Interpretabilitas dengan SHAP Lokal	175
Lampiran 30. <i>Syntax dan Output</i> Interpretabilitas dengan LIME	178

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuberkulosis (TBC) merupakan penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan utama di dunia, terutama di negara berkembang dengan kepadatan penduduk tinggi dan tingkat sosial ekonomi menengah ke bawah. Penyakit ini disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang menyerang paru-paru dan dapat menyebar ke organ lain bila tidak segera ditangani. Berdasarkan laporan *Global Tuberculosis Report* tahun 2024, Indonesia menempati posisi kedua dengan jumlah kasus baru tertinggi setelah India, menunjukkan bahwa upaya pengendalian penyakit ini masih menghadapi berbagai tantangan (*World Health Organization.*, 2024a).

Penyakit TBC tidak hanya berdampak pada kesehatan individu, tetapi juga memberikan beban sosial dan ekonomi yang besar bagi masyarakat. Pasien yang menderita TBC sering kehilangan produktivitas akibat lamanya masa pengobatan, sementara keluarga dan lingkungan sekitar berisiko tertular. Di sisi lain, sistem pelayanan kesehatan harus menanggung biaya pemeriksaan dan pengobatan jangka panjang yang cukup tinggi. Oleh karena itu, deteksi dini menjadi salah satu langkah penting dalam upaya pengendalian penyebaran penyakit. Dengan perkembangan teknologi informasi dan ketersediaan data rekam medis digital, pemanfaatan analisis data menjadi salah satu strategi potensial untuk mendukung diagnosis awal TBC (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Salah satu pendekatan modern yang banyak digunakan dalam analisis data kesehatan adalah *machine learning*. Teknologi ini memungkinkan komputer mempelajari pola data dan menghasilkan prediksi secara otomatis tanpa pemrograman eksplisit. Dalam TBC, penerapan algoritma *machine learning* dapat membantu memprediksi status penyakit berdasarkan parameter klinis dan riwayat pasien, seperti lama batuk, berat badan, riwayat pengobatan, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Dari berbagai algoritma yang ada, *Gradient Boosting* termasuk yang paling efektif karena kemampuannya dalam menggabungkan sejumlah model sederhana untuk membentuk model akhir yang kuat dan akurat (Hossain *et al.*, 2025).

Gradient Boosting merupakan metode *ensemble learning* yang bekerja secara bertahap dengan memperbaiki kesalahan prediksi pada setiap iterasi. Algoritma ini dipilih karena kemampuannya dalam menangkap hubungan yang tidak linier serta interaksi antarvariabel klinis, di mana pengaruh suatu gejala terhadap status TBC tidak selalu bersifat proporsional dan dapat bergantung pada kombinasi dengan gejala lain, seperti lama batuk yang berkaitan dengan jenis batuk atau penurunan berat badan. Dalam berbagai studi klasifikasi medis, *Gradient Boosting* terbukti menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dan lebih stabil dibanding algoritma lain seperti *Decision Tree* tunggal atau *K-Nearest Neighbor* (Hossain *et al.*, 2025). Performa model ini dipengaruhi oleh kualitas dan distribusi data yang digunakan. Salah satu permasalahan umum dalam data medis adalah ketidakseimbangan kelas (*imbalanced data*), dengan jumlah pasien pada salah satu kelas jauh lebih dominan dibandingkan kelas lainnya.

Ketidakseimbangan data tersebut menyebabkan model cenderung bias terhadap kelas mayoritas dan gagal mengenali pola penting dari kelas minoritas. Sebagai contoh, pada data TBC jumlah pasien positif umumnya lebih sedikit dibanding pasien negatif, sehingga model lebih cenderung menghasilkan prediksi pada kelas negatif. Untuk mengatasi permasalahan ini, digunakan teknik *Synthetic Minority Oversampling Technique* (SMOTE), yaitu metode penyeimbangan data dengan menambah sampel sintetis pada kelas minoritas. Teknik ini menciptakan data baru berdasarkan interpolasi antara titik-titik tetangga terdekat, sehingga menghasilkan distribusi data yang lebih proporsional tanpa menimbulkan duplikasi berlebihan (Elreedy *et al.*, 2024).

SMOTE tidak hanya meningkatkan jumlah data pada kelas minoritas, tetapi juga memperluas representasi distribusi variabel, sehingga proses pembelajaran model menjadi lebih seimbang. Penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penerapan SMOTE mampu meningkatkan sensitivitas model terhadap data minoritas dan menghasilkan prediksi yang lebih adil antara kedua kelas (Elreedy *et al.*, 2024). Pendekatan serupa digunakan oleh peneliti lain yang menggabungkan metode *K-Means* dan SMOTE untuk menyeimbangkan data sebelum proses klasifikasi. Hasilnya, model mengalami peningkatan akurasi secara signifikan karena data menjadi lebih proporsional antara kelas mayoritas dan minoritas (Maulana *et al.*, 2024).

Interpretabilitas model merupakan salah satu tantangan penting dalam penerapan *machine learning* di bidang medis. Tenaga medis tidak hanya membutuhkan hasil akhir berupa prediksi, tetapi juga penjelasan yang jelas mengenai alasan di balik keputusan model. Dalam layanan kesehatan, setiap hasil

analisis harus dapat dijelaskan secara rasional agar dapat dipercaya dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan klinis. Oleh karena itu, muncul konsep *Explainable Artificial Intelligence (XAI)* yang bertujuan memberikan pemahaman terhadap proses internal model *machine learning* yang kompleks.

Dua metode yang paling sering digunakan dalam XAI adalah *SHapley Additive exPlanations (SHAP)* dan *Local Interpretable Model-agnostic Explanations (LIME)*. SHAP menjelaskan kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil prediksi secara global, sedangkan LIME berfokus pada penjelasan lokal untuk kasus tertentu. Kombinasi kedua metode tersebut memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap perilaku model, baik secara global maupun pada tingkat individu (Hasan, 2023). Penerapan SHAP dan LIME pada model prediksi dapat memberikan informasi yang transparan, seperti variabel yang paling memengaruhi hasil diagnosis pasien TBC.

Kedua metode tersebut digunakan untuk meningkatkan interpretabilitas model dengan mengidentifikasi faktor-faktor klinis yang berpengaruh terhadap hasil klasifikasi dalam studi deteksi penyakit Alzheimer (Vimbi *et al.*, 2024). Hasil serupa juga diperoleh pada penelitian mengenai prediksi risiko rawat inap ulang pasien diabetes dengan menggunakan pendekatan *Explainable Ensemble Learning* yang mengintegrasikan SMOTE, SHAP, dan LIME. Kombinasi tersebut berhasil meningkatkan performa model sekaligus menghasilkan interpretasi yang jelas bagi tenaga medis (Pinem *et al.*, 2025).

Integrasi *Gradient Boosting*, SMOTE, serta *Explainable AI* (SHAP dan LIME) menjadi solusi potensial dalam pengembangan sistem klasifikasi tuberkulosis berbasis data medis berdasarkan efektivitas metode tersebut. *Gradient*

Boosting digunakan untuk membangun model dengan akurasi tinggi, SMOTE diterapkan untuk menyeimbangkan data agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas, sedangkan SHAP dan LIME berfungsi menjelaskan hasil prediksi secara transparan. Pendekatan ini memungkinkan sistem tidak hanya menghasilkan klasifikasi, tetapi juga memberikan alasan yang dapat dipahami oleh tenaga kesehatan.

Penerapan konsep ini relevan di Puskesmas Gayamsari, Semarang, sebagai salah satu fasilitas layanan kesehatan dasar yang menangani banyak kasus TBC setiap tahunnya. Data rekam medis pasien yang tersimpan di puskesmas berisi berbagai parameter klinis seperti gejala batuk kronis, berat badan, dan riwayat pengobatan yang dapat diolah menjadi sumber informasi untuk pelatihan model. Dengan menerapkan sistem klasifikasi otomatis berbasis *Gradient Boosting* dan *Explainable AI*, tenaga medis dapat memperoleh bantuan dalam mendeteksi kemungkinan TBC sejak tahap awal pemeriksaan. Pendekatan tersebut berpotensi mempercepat proses diagnosis serta meningkatkan efektivitas pengobatan.

Penelitian ini memiliki nilai ilmiah yang tinggi dari sisi akademik karena menggabungkan tiga pendekatan penting dalam satu kerangka kerja yang komprehensif. Pertama, *Gradient Boosting* digunakan sebagai algoritma utama untuk membangun model klasifikasi dengan performa tinggi. Kedua, SMOTE berperan sebagai strategi penyeimbangan data yang memastikan distribusi antar kelas tetap proporsional. Ketiga, SHAP dan LIME diterapkan untuk meningkatkan transparansi model sehingga hasil prediksi dapat dipahami secara klinis oleh tenaga kesehatan. Sinergi ketiga metode ini diharapkan dapat mengatasi dua persoalan

utama dalam penerapan *machine learning* di bidang medis, yaitu ketidakseimbangan data dan kurangnya interpretabilitas model.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini:

1. Bagaimana algoritma *Gradient Boosting* dapat digunakan untuk mengklasifikasikan penyakit tuberkulosis berdasarkan parameter klinis dan riwayat pasien?
2. Bagaimana cara melakukan optimasi *hyperparameter Gradient Boosting* untuk memperoleh performa model terbaik dalam klasifikasi penyakit tuberkulosis?
3. Bagaimana interpretasi kontribusi variabel klinis dan riwayat pasien terhadap prediksi penyakit tuberkulosis menggunakan metode *Explainable AI (XAI)* berbasis SHAP dan LIME?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini:

1. Penelitian ini menggunakan dataset rekam medis pasien tuberkulosis dari Puskesmas Gayamsari Semarang dengan variabel yang terbatas pada jenis kelamin, umur, demam, penurunan berat badan, hilang nafsu makan, sesak napas, sakit dada, lemas, lama batuk, dan jenis batuk, dengan variabel keluaran berupa status TBC.
2. Proses pemodelan menggunakan algoritma *Gradient Boosting* dengan optimasi *hyperparameter* yang difokuskan pada metode *Grid Search* dan OPTUNA, terbatas pada *hyperparameter* utama seperti *n_estimators*, *max_depth*, dan *learning_rate*.

3. Evaluasi kinerja model dibatasi pada metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-score*, *Specificity*, serta visualisasi menggunakan *ROC-AUC Curve* dan *Confusion Matrix*.
4. Interpretasi model hanya dilakukan dengan metode *Explainable AI* (XAI) berbasis SHAP dan LIME untuk mengetahui kontribusi masing-masing variabel terhadap prediksi TBC.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini:

1. Mengimplementasikan algoritma *Gradient Boosting* untuk melakukan klasifikasi penyakit tuberkulosis berdasarkan parameter klinis dan riwayat pasien.
2. Melakukan optimasi *hyperparameter* pada model *Gradient Boosting* menggunakan *Grid Search* dan *OPTUNA* untuk memperoleh konfigurasi parameter terbaik dan mengevaluasi performa model *Gradient Boosting*.
3. Melakukan interpretasi hasil prediksi menggunakan *Explainable AI* (XAI) berbasis SHAP dan LIME untuk mengetahui kontribusi variabel klinis dan riwayat pasien terhadap klasifikasi penyakit tuberkulosis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tuberkulosis

Tuberkulosis diklasifikasikan menjadi tuberkulosis paru dan tuberkulosis ekstra paru. Tuberkulosis paru merupakan bentuk yang paling umum dan menjadi sumber utama penularan, sedangkan tuberkulosis ekstra paru dapat menyerang organ lain seperti tulang, ginjal, dan selaput otak. *Mycobacterium tuberculosis* memiliki karakteristik khusus berupa kemampuan bertahan dalam tubuh manusia dalam kondisi tidak aktif selama bertahun-tahun. Kondisi tersebut menyebabkan individu terlihat sehat, tetapi tetap berisiko mengalami reaktivasi penyakit ketika daya tahan tubuh menurun. Secara global, tuberkulosis masih menjadi masalah kesehatan masyarakat yang signifikan, terutama di negara dengan kepadatan penduduk tinggi, kondisi sosial ekonomi yang belum stabil, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan (*World Health Organization.*, 2024a). Faktor lingkungan seperti ventilasi yang buruk, hunian yang padat, dan perilaku hidup yang kurang higienis turut berperan dalam meningkatkan risiko penularan, sehingga menunjukkan bahwa tuberkulosis tidak hanya dipengaruhi oleh aspek medis, tetapi juga oleh faktor sosial dan lingkungan.

Penularan tuberkulosis terjadi melalui percikan dahak dari penderita yang sakit aktif. Bakteri dapat keluar ke udara saat penderita batuk, berbicara, atau bersin, kemudian terhirup oleh individu lain. Risiko penularan meningkat pada individu yang tinggal dalam satu rumah, memiliki kontak dekat dengan penderita, atau

memiliki sistem imun yang lemah. Anak-anak, penderita HIV, lansia, serta individu dengan kekurangan gizi menjadi kelompok yang paling rentan.

Gejala tuberkulosis biasanya muncul secara perlahan, dan sebagian orang tidak menyadarinya pada tahap awal. Banyak pasien baru mencari pertolongan ketika gejala telah mengganggu aktivitas sehari-hari. Proses diagnosis umumnya melibatkan pemeriksaan dahak, rontgen dada, serta penilaian klinis yang dilakukan tenaga kesehatan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024). Setelah diagnosis ditetapkan, pengobatan harus dijalani secara penuh sesuai durasi dan dosis yang sudah direkomendasikan. Ketidakteraturan dalam minum obat dapat menyebabkan resistansi, yang membuat bakteri lebih sulit diobati.

Penanganan tuberkulosis tidak cukup hanya dengan memberikan obat. Edukasi, pendampingan, peningkatan kualitas lingkungan, serta penguatan layanan kesehatan ikut menentukan keberhasilan upaya pengendaliannya. Stigma sosial juga menjadi tantangan dalam Upaya pengendalian tuberkulosis karena masih banyak penderita yang enggan memeriksakan diri atau terbuka mengenai kondisinya.

Perkembangan teknologi informasi di bidang kesehatan membuka peluang baru dalam strategi pengendalian tuberkulosis. Data rekam medis, pola gejala, dan karakteristik pasien dapat dimanfaatkan untuk mendukung analisis yang lebih cepat dan akurat. Pendekatan berbasis data ini membantu mempercepat deteksi kasus, meningkatkan akurasi diagnosis, serta memperkirakan risiko penularan sehingga intervensi dapat dilakukan lebih tepat.

a. Umur

Faktor umur berperan dalam kerentanan terhadap tuberkulosis. Anak-anak dan lansia umumnya memiliki sistem imun yang lebih lemah, sehingga berisiko lebih tinggi mengalami progresi infeksi menjadi penyakit aktif ketika terpapar *Mycobacterium tuberculosis*. Berdasarkan laporan *Global Tuberculosis Report* tahun 2024, distribusi kasus tuberkulosis menunjukkan bahwa jumlah kasus terbanyak ditemukan pada kelompok usia produktif, khususnya pada rentang usia sekitar dua puluh hingga lima puluh tahun. Individu pada kelompok usia ini cenderung memiliki tingkat mobilitas dan interaksi sosial yang lebih tinggi, baik di lingkungan kerja maupun masyarakat, sehingga peluang terpapar sumber penularan atau berada di lingkungan berisiko menjadi lebih besar.

Pola tersebut terlihat konsisten pada laporan epidemiologi dari berbagai negara, yang menunjukkan bahwa mayoritas pasien berada pada kelompok usia kerja. Dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bidang kesehatan, tetapi juga pada sektor ekonomi karena kelompok ini merupakan tulang punggung produktivitas masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tuberkulosis bukan sekadar masalah klinis, tetapi turut memengaruhi kualitas hidup, kesejahteraan, dan pembangunan suatu negara (*World Health Organization.*, 2024a).

b. Jenis Kelamin

Jenis kelamin juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi jumlah kasus tuberkulosis. Di berbagai negara, jumlah laki-laki yang terdiagnosis cenderung lebih tinggi dibandingkan perempuan (*World Health Organization.*, 2024a). Perilaku berisiko seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, serta pekerjaan yang melibatkan paparan debu atau lingkungan kurang sehat berkontribusi pada

tingginya angka kasus pada kelompok laki-laki. Kondisi tersebut menyebabkan kelompok laki-laki lebih sering terpapar faktor-faktor yang melemahkan fungsi paru-paru maupun sistem imunitas.

Pada kelompok perempuan, pola kejadian tuberkulosis menunjukkan perbedaan dibandingkan laki-laki. Jumlah kasus perempuan lebih sedikit, tetapi banyak perempuan menghadapi kendala sosial, budaya, atau ekonomi dalam melakukan pemeriksaan kesehatan. Hambatan tersebut menyebabkan sebagian perempuan terlambat mendapatkan diagnosis meskipun sudah mengalami gejala. Data nasional menunjukkan bahwa pasien laki-laki masih mendominasi jumlah kasus tuberkulosis, sementara tingkat kedisiplinan dalam menjalani terapi cenderung lebih tinggi pada pasien perempuan (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

c. Demam

Demam sering menjadi salah satu keluhan pertama pada individu yang mulai mengalami tuberkulosis. Peningkatan suhu tubuh terjadi sebagai respons imun terhadap infeksi bakteri *Mycobacterium tuberculosis* yang berkembang di paru-paru. Sebagian pasien tidak segera menyadari bahwa demam yang dialami merupakan akibat infeksi, terutama ketika tidak disertai gejala lain. Perbedaan utama antara demam akibat tuberkulosis dan demam biasa terletak pada durasinya. Suhu tubuh dapat meningkat secara bertahap dan berlangsung dalam jangka waktu yang relatif panjang tanpa penyebab yang jelas.

Beberapa pasien mengalami demam ringan yang muncul di sore hari atau menjelang malam. Sebagian pasien juga melaporkan sensasi panas saat tidur dan mengalami keringat malam. Pola tersebut umumnya muncul sebelum gejala lain,

seperti batuk berdahak atau sesak napas, berkembang secara signifikan, sehingga dapat menjadi indikator awal infeksi kronis (Wang *et al.*, 2025).

d. Berat Badan Menurun

Penurunan berat badan merupakan salah satu perubahan yang sering ditemukan pada penderita tuberkulosis. Sebagian pasien mulai menyadari adanya perubahan kondisi ketika berat badan menurun tanpa disertai perubahan pola makan maupun aktivitas sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena peningkatan aktivitas metabolik tubuh dalam merespons infeksi, sehingga energi tubuh lebih difokuskan pada proses pertahanan tubuh. Selain itu, penurunan nafsu makan yang sering menyertai kondisi tersebut menyebabkan asupan energi menjadi tidak mencukupi.

Proses penurunan berat badan pada beberapa kasus berlangsung secara perlahan dan tidak disadari oleh pasien. Kondisi ini sering baru disadari setelah adanya pengamatan dari pihak lain yang menunjukkan terjadinya perubahan fisik pada pasien. Gejala tersebut dilaporkan cukup sering terjadi, dan berdasarkan berbagai laporan kesehatan, penurunan berat badan tanpa penyebab yang jelas dianggap sebagai salah satu indikator awal infeksi kronis, termasuk tuberkulosis (World Health Organization., 2024b).

e. Hilang Nafsu Makan

Hilangnya nafsu makan adalah gejala yang sering dirasakan pasien tuberkulosis dan umumnya muncul bersamaan dengan penurunan berat badan. Sebagian pasien melaporkan bahwa makanan terasa kurang menarik, meskipun sebelumnya tidak mengalami gangguan nafsu makan. Kondisi ini berkaitan dengan proses peradangan akibat infeksi yang memengaruhi metabolisme tubuh sehingga keinginan untuk makan menurun.

Keluhan hilangnya nafsu makan berperan penting dalam pemeriksaan medis untuk menilai kondisi pasien secara menyeluruh, terutama apabila berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Asupan makanan yang jauh berkurang menyebabkan tubuh tidak memperoleh nutrisi yang cukup untuk pemulihan, sehingga proses penyembuhan dapat terhambat dan kondisi fisik pasien semakin melemah (Chen *et al.*, 2024).

f. Sesak Napas

Sesak napas umumnya mulai muncul ketika paru-paru sudah cukup banyak terpengaruh oleh infeksi. Pada kondisi ini, proses pernapasan tidak lagi berlangsung secara normal. Tarikan napas menjadi lebih berat, dan udara yang masuk terasa tidak mencukupi meskipun individu telah menarik napas dalam-dalam. Sebagian pasien melaporkan adanya tekanan di dada atau ketidakmampuan paru-paru untuk mengembang secara optimal.

Sesak napas pada sebagian individu muncul saat berjalan, menaiki tangga, atau melakukan aktivitas ringan. Pada kondisi yang lebih berat, sesak napas dapat terjadi saat individu sedang duduk atau berbaring. Selain itu, perubahan suara napas juga dapat terdengar, seperti munculnya mengi atau bunyi napas tambahan saat proses inspirasi dan ekspirasi. Perubahan tersebut umumnya menandakan adanya sumbatan atau peradangan pada saluran pernapasan yang semakin memburuk seiring perkembangan penyakit (Babirye *et al.*, 2024).

g. Sakit Dada

Sakit dada cukup sering dirasakan oleh pasien yang mengalami tuberkulosis paru. Sebagian pasien menggambarkan keluhan ini sebagai rasa tidak nyaman pada area dada, yang dapat berupa sensasi tertusuk atau rasa berat saat bernapas. Nyeri

ini dapat muncul akibat peradangan pada lapisan pelindung paru atau akibat batuk berkepanjangan yang menyebabkan ketegangan pada otot dada.

Nyeri dada pada beberapa kasus tidak dirasakan secara terus-menerus, melainkan lebih terasa saat menarik napas dalam, batuk, atau ketika tubuh berada dalam kondisi kelelahan. Keluhan ini sering disertai dengan batuk berdahak yang tidak kunjung membaik. Apabila kondisi tersebut berlangsung dalam waktu lama, keluhan ini dapat menjadi indikasi bahwa infeksi telah memengaruhi jaringan paru secara lebih luas dan memerlukan pemeriksaan lanjutan (Yao *et al.*, 2025).

h. Lemas

Kelelahan berkepanjangan merupakan salah satu keluhan yang sering dialami oleh pasien tuberkulosis. Kondisi ini ditandai dengan munculnya rasa lelah secara cepat, bahkan saat melakukan aktivitas yang sebelumnya terasa ringan. Beberapa pasien melaporkan bahwa setelah bangun tidur, tubuh tetap terasa lemas seolah tidak memperoleh pemulihan yang optimal dari waktu istirahat. Keadaan ini terjadi karena tubuh terus bekerja melawan infeksi, sementara asupan energi yang diperoleh tidak sebanding dengan kebutuhan.

Kelelahan berkepanjangan dapat memengaruhi aktivitas sehari-hari seiring berjalannya waktu. Aktivitas sederhana seperti berjalan dalam jarak tertentu, bekerja, atau melakukan pekerjaan rumah dapat terasa berat. Apabila kondisi lemas disertai dengan hilangnya nafsu makan dan penurunan berat badan yang berkelanjutan, kondisi tersebut dapat menjadi tanda bahwa infeksi telah mengganggu metabolisme tubuh secara menyeluruh dan memerlukan perhatian medis (Wang *et al.*, 2025).

i. Lama Batuk

Batuk yang berlangsung dalam jangka waktu lama merupakan salah satu gejala yang paling mudah dikenali pada tuberkulosis paru. Sebagian pasien pada awalnya menganggap batuk yang dialami sebagai batuk biasa atau sisa infeksi saluran pernapasan, hingga akhirnya menyadari bahwa keluhan tersebut tidak menunjukkan perbaikan meskipun telah mengonsumsi berbagai obat. Apabila batuk berlangsung lebih dari dua minggu tanpa perbaikan, keadaan tersebut umumnya mendorong pasien untuk mencari pertolongan medis. Durasi batuk menjadi salah satu indikator penting dalam proses skrining di fasilitas kesehatan. Pasien dengan batuk kronis umumnya dianjurkan untuk menjalani pemeriksaan dahak untuk memastikan ada tidaknya bakteri *Mycobacterium tuberculosis* (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2024).

j. Jenis Batuk

Jenis batuk merupakan salah satu karakteristik klinis yang diperhatikan dalam penilaian tuberkulosis paru. Batuk dapat bersifat kering, berdahak, maupun disertai darah. Variasi jenis batuk ini mencerminkan tingkat keparahan serta keterlibatan jaringan paru dalam proses infeksi. Batuk berdahak atau berdarah umumnya mengindikasikan adanya kerusakan jaringan paru yang lebih serius dan sering dijumpai pada kasus tuberkulosis aktif (*World Health Organization.*, 2024b).

k. Diagnosis

Hasil pemeriksaan laboratorium menjadi dasar dalam penentuan diagnosis. Dalam penelitian ini, status pasien diklasifikasikan ke dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Pasien yang teridentifikasi sebagai positif menunjukkan adanya infeksi tuberkulosis aktif, sedangkan pasien dengan hasil negatif tidak

menunjukkan tanda infeksi pada saat pemeriksaan dilakukan. Data diagnosis tersebut selanjutnya digunakan sebagai variabel target dalam pengembangan model klasifikasi berbasis pembelajaran mesin.

2.2 Konsep Data Mining dan *Machine Learning*

Machine learning adalah cabang kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer mempelajari pola dari data tanpa harus diprogram secara eksplisit dengan aturan yang rinci. Dalam proses pembelajaran, model dilatih menggunakan data latih sehingga mampu mengenali pola dan menghasilkan prediksi. Semakin banyak dan beragam data yang digunakan dalam proses pelatihan, kemampuan model dalam mengenali pola serta menghasilkan prediksi yang akurat umumnya akan semakin meningkat (Géron, 2022).

Data mining merupakan istilah yang digunakan dalam proses pengolahan data untuk menemukan informasi tersembunyi dari kumpulan data berukuran besar. Data mining lebih fokus pada upaya menemukan informasi yang sebelumnya tidak terlihat dari kumpulan data yang besar. Beberapa pola tertentu tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi menjadi lebih jelas setelah dianalisis menggunakan teknik statistik dan komputasi sehingga data mining dan *machine learning* sering berjalan beriringan. Data mining membantu merapikan serta menemukan struktur dalam data, sementara *machine learning* menggunakan hasil tersebut untuk membuat model prediktif (Qiao *et al.*, 2024).

Penggabungan kedua pendekatan tersebut memungkinkan analisis data dilakukan lebih cepat dan menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam. Berbagai bidang mulai memanfaatkan kombinasi tersebut untuk membantu

pengambilan keputusan, terutama ketika data yang harus dianalisis jumlahnya besar dan terlalu kompleks untuk diproses secara manual (Ahsan *et al.*, 2022).

Penggunaan *machine learning* umumnya dimulai dengan proses pengumpulan data. Setelah proses tersebut, data disiapkan melalui tahapan prapemrosesan agar sesuai untuk digunakan dalam proses pelatihan model. Tahap ini penting karena data di dunia nyata umumnya tidak seragam. Setelah data telah seragam, kemudian algoritma dilatih menggunakan metode tertentu. Salah satu metode yang cukup populer adalah *Gradient Boosting*, karena metode ini mampu menangkap pola yang rumit dan memberikan hasil prediksi yang konsisten (Harmoni *et al.*, 2025).

Langkah berikutnya setelah model selesai dibuat adalah melakukan evaluasi untuk memastikan kelayakan hasil prediksi. Proses evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana prediksi model mendekati kondisi sebenarnya. Model yang performanya baik tetapi sulit dipahami oleh pengguna sering kali kurang bermanfaat, sehingga aspek kemudahan interpretasi juga menjadi pertimbangan (Ahsan *et al.*, 2022).

Tahap akhir dalam pengembangan model adalah memahami alasan model menghasilkan suatu keputusan. Pendekatan *Explainable Artificial Intelligence* (XAI) digunakan untuk menjelaskan bagaimana suatu variabel memengaruhi hasil prediksi. Penjelasan ini menjadikan keputusan model tidak hanya akurat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan dan dimengerti oleh pengguna non-teknis (Delgado-Panadero *et al.*, 2022).

2.3 Proses *Pre-processing*

Proses *Pre-processing* adalah langkah penting sebelum model *machine learning* dibuat. Data yang dikumpulkan dari berbagai sumber umumnya bersifat heterogen sehingga terdapat bagian yang kosong, angka yang salah, atau format yang tidak seragam. Apabila data tersebut langsung digunakan, model dapat mempelajari pola yang keliru sehingga hasil prediksinya menjadi tidak andal (Ahsan *et al.*, 2022).

Tahap pertama dalam *pre-processing* adalah proses pembersihan data (*data cleaning*). Nilai yang tidak sesuai, data duplikat, serta kolom yang tidak lengkap diperiksa dan diperbaiki pada tahap ini. Tahap ini terlihat sederhana, tetapi memiliki peran penting dalam penentuan kualitas hasil akhir karena model hanya bisa bekerja baik jika data yang digunakan juga baik (Qiao *et al.*, 2024). Setelah data bersih, proses dilanjutkan dengan *data transformation* atau mengubah format data agar sesuai untuk digunakan dalam proses pelatihan algoritma. Sebagai contoh, data kategorikal seperti jenis kelamin atau status tertentu perlu dikonversi ke dalam bentuk numerik. Selain itu, beberapa atribut data dapat digabungkan untuk meningkatkan kualitas informasi yang digunakan dalam proses pemodelan (Géron, 2022).

Tahap normalisasi atau standarisasi skala data dilakukan untuk memastikan setiap variabel berada pada rentang nilai yang seimbang. Beberapa variabel bisa memiliki nilai besar, sementara variabel lain sangat kecil. Perbedaan ini dapat membuat model salah menilai mana informasi yang lebih penting. Dengan skala yang seragam, proses pelatihan menjadi lebih stabil dan hasilnya lebih akurat (Ahsan *et al.*, 2022).

Ketidakseimbangan jumlah data antar kategori merupakan permasalahan yang umum ditemukan dalam data medis. Jika satu kategori jauh lebih besar dari kategori lain, model cenderung hanya mengenali pola dari kelompok terbesar. Teknik seperti *Synthetic Minority Oversampling Technique* (SMOTE) digunakan untuk membantu menyeimbangkan jumlah data sehingga model dapat mempelajari semua kategori secara adil (Ahsan *et al.*, 2022).

2.3.1. Penanganan *Missing Value*

Dalam pengolahan data, kondisi ketika data hilang (*missing value*) merupakan permasalahan yang umum terjadi. *Missing value* dapat disebabkan oleh kesalahan pencatatan, pemeriksaan medis yang tidak dilakukan, maupun ketidaksesuaian format pengisian pada sistem rekam medis. Apabila tidak ditangani dengan tepat, *missing value* dapat menurunkan kualitas data dan berdampak pada kinerja model *machine learning*. Oleh karena itu, penanganan *missing value* menjadi tahap penting dalam proses prapengolahan data (Ahsan *et al.*, 2022).

Salah satu metode yang paling sederhana dan umum digunakan untuk menangani *missing value* adalah imputasi statistik (*simple imputation*). Metode ini menggantikan nilai yang hilang menggunakan ukuran pemusatan data, seperti rata-rata (*mean*) untuk variabel numerik dan modus untuk variabel kategorikal. Pendekatan ini mudah diterapkan, efisien secara komputasi, serta cukup efektif apabila proporsi data hilang relatif kecil (Géron, 2022).

Untuk variabel numerik, nilai yang hilang diisi menggunakan nilai rata-rata dari seluruh data yang tersedia pada variabel tersebut. Secara matematis, nilai imputasi *mean* dirumuskan sebagai berikut:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

dengan \bar{x} menyatakan nilai rata-rata, x_i adalah nilai data ke- i yang tidak hilang, dan n merupakan jumlah data yang tersedia. Nilai \bar{x} selanjutnya digunakan untuk menggantikan nilai yang hilang pada variabel numerik (Géron, 2022).

Untuk variabel kategorikal, nilai yang hilang diisi menggunakan modus, yaitu kategori yang paling sering muncul dalam data. Modus dapat dirumuskan sebagai:

$$\text{Modus} = \arg \max_{c \in C} f(c) \quad (2)$$

dengan C menyatakan himpunan kategori yang mungkin dan $f(c)$ adalah frekuensi kemunculan kategori c . Kategori dengan frekuensi tertinggi digunakan sebagai pengganti nilai yang hilang (Géron, 2022).

2.3.1. Encoding Data Kategorikal

Pada pengolahan data menggunakan *machine learning*, sebagian besar algoritma hanya dapat memproses data dalam bentuk numerik. Oleh karena itu, data tersebut perlu dikonversi ke dalam bentuk numerik melalui proses yang dikenal sebagai *encoding*. Proses *encoding* dilakukan dengan menyesuaikan karakteristik masing-masing variabel kategorikal.

Untuk variabel yang bersifat biner (memiliki dua kategori), digunakan *Label Encoding*, yaitu teknik yang memberikan representasi numerik berupa bilangan bulat pada setiap kategori. Proses *Label Encoding* dapat direpresentasikan sebagai fungsi pemetaan dari himpunan nilai kategori ke himpunan bilangan bulat (Géron, 2022).

$$f: C \rightarrow N \quad (3)$$

dengan himpunan C merepresentasikan seluruh nilai kategori unik pada suatu variabel, sedangkan N merupakan himpunan bilangan bulat non-negatif.

Sementara itu, untuk variabel kategorikal non-biner, digunakan *One-Hot Encoding*, yaitu teknik yang mengubah setiap kategori menjadi kolom biner terpisah bernilai 0 atau 1. Metode ini bertujuan untuk menghindari kesalahan interpretasi hubungan ordinal pada data nominal serta mencegah asumsi urutan antar kategori yang tidak memiliki makna hierarkis.

2.3.2. Normalisasi Data (*Standard Scaling*)

Pada tahap *pre-processing*, normalisasi data menjadi langkah yang cukup penting agar semua variabel berada pada skala nilai yang seimbang. Setiap variabel umumnya memiliki satuan yang berbeda, contohnya suhu tubuh dihitung dalam derajat, berat badan dalam kilogram, sementara kadar hemoglobin menggunakan satuan laboratorium tertentu. Perbedaan skala ini bisa memengaruhi cara model belajar, karena algoritma *machine learning* cenderung lebih memperhatikan variabel dengan rentang nilai yang lebih besar. Jika perbedaan skala tersebut dibiarkan, maka proses pelatihan model menjadi tidak seimbang dan hasil prediksinya bisa menyimpang (Ahsan *et al.*, 2022).

Untuk mengatasi masalah tersebut, normalisasi dilakukan agar seluruh variabel berada pada skala yang sama. Salah satu metode yang paling sering digunakan adalah *Standard Scaling*. Teknik ini mengubah data menjadi distribusi standar dengan nilai rata-rata nol dan simpangan baku satu. Rumus yang digunakan adalah:

$$Z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_j}{\sigma_j} \quad (4)$$

Persamaan 4 menunjukkan proses standardisasi dengan metode *z-score*, di mana Z_{ij} merupakan nilai hasil standardisasi dari observasi ke- i pada variabel ke- j , yang diperoleh dengan mengurangkan nilai X_{ij} dari observasi ke- i pada variabel

ke- j dengan rata-rata (μ_j) dan membaginya dengan simpangan baku (σ_j) dari variabel tersebut. Proses ini mengubah setiap variabel menjadi nilai *z-score* yang merepresentasikan tingkat penyimpangan data terhadap rata-ratanya. Standarisasi ini membantu model memahami pola antar variabel tanpa bias akibat perbedaan skala dan umumnya mempercepat proses pelatihan karena algoritma bekerja pada rentang data yang seragam (Géron, 2022).

2.4 Pembagian Data Latih (*Training Set*) dan Data Uji (*Testing Set*)

Pada proses membangun model *machine learning*, pembagian data menjadi langkah yang penting untuk menilai kinerja model secara adil. Tujuan pembagian data tidak hanya agar model menunjukkan performa yang baik pada data latih, tetapi juga untuk memastikan model tetap akurat ketika dihadapkan pada data baru yang belum pernah digunakan sebelumnya. Pembagian data tersebut membuat model tidak sekadar menghafal data latih, melainkan mampu mengenali pola baru, sehingga risiko terjadinya *overfitting* dapat diminimalkan (Ahsan *et al.*, 2022).

Pada penelitian ini, data dibagi menjadi dua bagian yaitu 80% untuk pelatihan (*training set*) dan 20% untuk pengujian (*testing set*). Pembagian seperti ini cukup umum digunakan karena dianggap mampu menyediakan data yang cukup untuk melatih model, sekaligus menyisakan sebagian data untuk menilai performa model secara objektif (Allgaier dan Pryss, 2024).

a. *Training Set*

Training set merupakan bagian data yang digunakan untuk melatih model. Selama proses ini, algoritma mempelajari pola dan hubungan antarvariabel dari data yang tersedia. Pada *Gradient Boosting*, proses pelatihannya berlangsung secara bertahap melalui beberapa pohon keputusan. Setiap pohon baru dibangun untuk

memperbaiki kesalahan dari pohon sebelumnya hingga model mencapai performa terbaiknya. Oleh karena itu, keberagaman dan representasi data pada *training set* sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil akhir (Harmoni *et al.*, 2025).

b. Testing Set

Testing set berfungsi sebagai data yang benar-benar tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran model. Data ini digunakan setelah pelatihan selesai untuk menilai sejauh mana model mampu menghadapi data baru. Jika model mampu memberikan hasil prediksi yang konsisten dan akurat pada data uji, maka model dinilai memiliki kemampuan generalisasi yang baik dan layak diterapkan pada situasi nyata (Hossain *et al.*, 2025).

2.5 Penyeimbangan Data dengan SMOTE (*Synthetic Minority Over-sampling Technique*)

Dalam penerapan model *machine learning*, ketidakseimbangan jumlah data antar kelas sering ditemukan. Sebagai contoh, jumlah data pasien dengan hasil negatif dapat jauh lebih banyak dibandingkan pasien dengan hasil positif. Ketidakseimbangan ini berpotensi membuat model lebih cenderung memprediksi kelas mayoritas karena pola tersebut lebih dominan dalam data pelatihan. Akibatnya, meskipun nilai akurasi terlihat tinggi, kemampuan model dalam mendeteksi kelas minoritas menjadi kurang optimal.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, digunakan metode yang disebut *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE). Metode ini bertujuan menambah jumlah data pada kelas minoritas, bukan dengan menduplikasi data yang sudah ada, melainkan dengan menghasilkan data sintetis baru. Data sintetis tersebut

dibentuk melalui perhitungan jarak dan proses interpolasi antar data yang memiliki karakteristik serupa (Elreedy *et al.*, 2024).

Langkah-langkah Metode *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE) sebagai berikut:

a. Menentukan jumlah tetangga terdekat (K)

Pada tahap awal, metode SMOTE menentukan jumlah tetangga terdekat (K) untuk setiap sampel pada kelas minoritas. Nilai K menunjukkan banyaknya sampel minoritas lain yang akan dipertimbangkan sebagai tetangga terdekat berdasarkan jarak dalam ruang variabel. Tetangga terdekat ini digunakan sebagai dasar dalam proses pembentukan sampel sintetis.

b. Menghitung jarak antar sampel dalam kelas minoritas

SMOTE menghitung jarak Euclidean antara satu sampel minoritas dengan sampel minoritas lainnya menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$d(x_m, x_n) = \sqrt{\sum_{j=1}^p (x_{mj} - x_{nj})^2} \quad (5)$$

dengan:

$d(x_m, x_n)$ = Jarak Euclidean antara sampel minoritas ke- m yang sedang diproses dan sampel minoritas ke- n sebagai tetangga terdekat.

x_{mj} = Nilai variabel ke- j dari sampel minoritas ke- m yang sedang diproses.

x_{nj} = Nilai variabel ke- j dari sampel minoritas ke- n sebagai tetangga.

m = Indeks sampel minoritas yang sedang diproses.

n = Indeks sampel tetangga (*neighbor index*).

j = Indeks variabel (fitur), dengan $j = 1, 2, \dots, p$.

p = Jumlah variabel (fitur) dalam setiap data.

c. Memilih tetangga secara acak dari K tetangga terdekat

Setelah diperoleh K tetangga terdekat berdasarkan jarak Euclidean, salah satu tetangga dipilih secara acak dan dinotasikan sebagai x_{pj} . Sampel ini selanjutnya digunakan sebagai referensi dalam pembentukan sampel sintetis.

d. Membangkitkan sampel sintesis baru

Pembentukan sampel sintetis dilakukan dengan pendekatan yang berbeda untuk variabel numerik dan variabel kategorik. Untuk variabel numerik, sampel sintetis dibentuk menggunakan interpolasi linear antara sampel minoritas asli x_{mj} dan tetangga terpilih x_{pj} dengan persamaan:

$$S_{mj}^{(num)} = x_{mj} + \lambda(x_{pj} - x_{mj}) \quad (6)$$

dengan:

$S_{mj}^{(num)}$ = Nilai variabel numerik ke- j pada sampel sintetis ke- m .

x_{pj} = Sampel dari salah satu k tetangga terdekat sampel x_{mj}

λ = Bilangan acak dengan nilai antara 0 dan 1

Interpolasi dilakukan pada setiap variabel numerik sehingga nilai sampel sintetis berada di antara nilai sampel minoritas asli dan tetangganya. Sedangkan untuk variabel kategorik, nilai pada sampel sintetis tidak dibentuk melalui interpolasi. Nilai variabel kategorik ditentukan berdasarkan nilai yang paling sering muncul (modus) di antara sampel minoritas asli dan K tetangga terdekatnya, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$S_{mj}^{(cat)} = mode(\{x_{mj}, x_{p_1j}, x_{p_2j}, \dots, x_{p_Kj}\}) \quad (7)$$

dengan:

$S_{mj}^{(cat)}$ = Nilai variabel kategorik ke- j pada sampel sintesis ke- m .

x_{pij} = Nilai variabel kategorik ke- j dari sampel minoritas yang merupakan tetangga terdekat ke- i dari sampel x_{mj} , dengan $i = 1, 2, \dots, K$.

K = Jumlah tetangga terdekat dalam metode SMOTE.

Pendekatan ini memastikan bahwa nilai kategorik pada sampel sintesis tetap berada pada kategori yang valid (Mukherjee dan Khushi, 2021).

2.6 *Classification and Regression Tree (CART)*

Classification and Regression Tree (CART) merupakan salah satu tipe pohon keputusan (*decision tree*) yang digunakan sebagai *base learner* dalam metode *ensemble* seperti *gradient boosting*. Pada penelitian ini, prediksi dilakukan menggunakan metode *gradient boosting* untuk klasifikasi, sehingga tipe pohon yang digunakan adalah *classification tree* (pohon klasifikasi). CART membagi data secara biner dan rekursif hingga membentuk struktur pohon keputusan (Klusowski, 2019).

CART terdiri dari dua metode utama, yaitu pohon regresi (*regression tree*) dan pohon klasifikasi (*classification tree*). Apabila variabel dependen bertipe kategorik, maka CART menghasilkan pohon klasifikasi, sedangkan apabila variabel dependen bertipe kontinu, maka CART menghasilkan pohon regresi. Dalam pohon klasifikasi, *impurity* didefinisikan sebagai proporsi distribusi tanggapan pada masing-masing kategori kelas dalam suatu simpul. Terdapat tiga ukuran *impurity* yang umum digunakan pada pohon klasifikasi, yaitu Indeks Entropy, Indeks Gini dan *Twoing Index* (De'ath dan Fabricius, 2000).

Algoritma CART bekerja menggunakan pendekatan *binary recursive partitioning* (Lewis dan Roger, 2000). *Binary* menunjukkan bahwa setiap proses pemisahan membagi data dalam suatu simpul menjadi dua simpul anak (*child nodes*). *Recursive* berarti proses pemisahan tersebut dilakukan secara berulang pada setiap simpul anak yang masih memenuhi kriteria untuk dipilah kembali. *Partitioning* mengacu pada proses pengelompokan data ke dalam beberapa bagian berdasarkan aturan tertentu sehingga terbentuk struktur pohon yang sistematis.

Gambar 1. Ilustrasi Pohon Keputusan CART

Gambar 1 merupakan ilustrasi pohon keputusan yang terdiri dari simpul (*node*) dan cabang (*branch*). Simpul pada pohon keputusan dibedakan menjadi simpul akar (*root node*), simpul internal (*internal node*), dan simpul terminal (*leaf node*). Simpul akar (*root node*) merupakan simpul awal yang menjadi titik awal proses pemisahan data. Simpul internal (*internal node*) adalah simpul percabangan yang membagi data berdasarkan kriteria tertentu. Simpul terminal (*leaf node*) merupakan simpul akhir yang tidak mengalami pemisahan lebih lanjut dan berisi hasil klasifikasi akhir. Proses pembentukan pohon keputusan dilakukan dengan memilih variabel pemisah pada setiap simpul berdasarkan tingkat *impurity* terhadap variabel target, di mana variabel yang dipilih sebagai *root node* maupun simpul selanjutnya adalah variabel yang menghasilkan penurunan *impurity* terbesar sehingga menghasilkan pemisahan data yang semakin homogen.

Gambar 2. Struktur Pohon Klasifikasi

Ilustrasi pohon klasifikasi pada Gambar 2 simpul awal merupakan variabel terpenting dalam kelas amatan atau biasanya dikenal sebagai *root node* dengan notasi simpul t_1 , simpul cabang (*internal node*) dinotasikan dengan $t_2, t_3, t_4, t_5, t_7, t_9$ dan t_{13} , simpul akhir (*terminal node*) dinotasikan dengan $t_6, t_8, t_{10}, t_{11}, t_{12}, t_{14}, t_{15}, t_{16}$ dan t_{17} . Kedalaman pohon dapat dihitung mulai dari simpul utama t_1 yang berada pada kedalaman 1, kemudian t_2 dan t_3 berada pada kedalaman 2 begitu seterusnya hingga pada t_{14}, t_{15}, t_{16} dan t_{17} berada pada kedalaman 5. Setiap simpul terminal atau simpul akhir diberikan label kelas.

2.6.1 Pembentukan Pohon Klasifikasi

Pembentukan pohon klasifikasi menggunakan data pelatihan yang terdiri atas n pengamatan. Proses tersebut meliputi tiga tahapan, yaitu pemilihan pemilah, penandaan label kelas, dan pemberhentian pohon klasifikasi (Breiman *et al.*, 1984).

a. Pemilihan Pemilah Simpul (*Splitting Nodes*)

Tahap pemilihan pemilah bertujuan untuk membagi data pelatihan yang masih bersifat heterogen menjadi beberapa simpul yang lebih homogen. Proses ini dilakukan berdasarkan aturan pemilahan dan kriteria *goodness of split*. Tingkat keheterogenan suatu simpul t diukur menggunakan fungsi *impurity* yang

dinotasikan dengan $i(t)$. Semakin kecil nilai $i(t)$, maka simpul tersebut semakin homogen.

Ukuran impurity yang digunakan dalam penelitian ini adalah Indeks Gini, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$i(t) = 1 - \sum_{c=1}^{C_y} p(c|t)^2 \quad (8)$$

dengan:

$i(t)$ = Gini impurity pada simpul t .

$p(c|t)$ = Probabilitas pengamatan kelas ke- c pada simpul t .

c = Indeks kelas pada variabel respon.

C_y = Jumlah total kelas pada variabel respon y .

Nilai *impurity* akan bernilai nol apabila seluruh pengamatan pada simpul t berasal dari satu kelas yang sama atau homogen. Sebaliknya, nilai *impurity* akan semakin besar apabila distribusi kelas pada simpul tersebut semakin merata. Untuk menentukan variabel pemisah terbaik pada *root node*, nilai *Gini impurity* total setelah pemisahan dihitung menggunakan *impurity* tertimbang dari simpul anak kiri dan kanan sebagai berikut:

$$\text{Total } i(t) = w_L i(t_L) + w_R i(t_R) \quad (9)$$

dengan:

$$w_L = \frac{n_{t_L}}{n_t}, w_R = \frac{n_{t_R}}{n_t}$$

Keterangan:

Total $i(t)$ = Gini impurity total pada *root node* induk.

w_L = Proporsi jumlah pengamatan pada simpul kiri t_L .

w_R = Proporsi jumlah pengamatan pada simpul kanan t_R .

$i(t_L)$ = Gini impurity pada simpul kiri t_L .

$i(t_R)$ = Gini impurity pada simpul kanan t_R .

n_t = Jumlah pengamatan pada simpul induk.

n_{t_L}, n_{t_R} = Jumlah pengamatan pada masing-masing simpul anak.

Langkah awal dalam proses pemilahan simpul adalah memeriksa seluruh nilai pada variabel independen yang tersedia. Proses ini dilakukan secara rekursif pada setiap simpul dan terdiri atas dua tahapan. Tahap pertama adalah menentukan seluruh kemungkinan pemilah dari setiap variabel independen. Menurut Breiman *et al.* (1984), proses pemilahan simpul induk menjadi dua simpul anak dilakukan dengan mengikuti aturan sebagai berikut:

1. Setiap pemilahan hanya bergantung pada satu variabel independen. Artinya, pada satu waktu pemilahan hanya melibatkan satu variabel penjelas.
2. Apabila variabel independen berskala kontinu, pemilahan yang diperbolehkan adalah $X_j \leq c_n$ atau $X_j > c_n$ dengan c_n merupakan titik tengah dari dua nilai pengamatan berurutan yang berbeda pada variabel x_j . Jika terdapat n pengamatan dan variabel x_j memiliki n nilai yang berbeda, maka akan terdapat sebanyak $n - 1$ kemungkinan pemilahan yang dapat dibentuk. Banyaknya kandidat titik pemilah ditentukan oleh jumlah nilai pengamatan berurutan yang berbeda pada variabel tersebut.
3. Apabila variabel independen berskala kategori, misalkan \mathcal{A}_j menyatakan himpunan kategori pada variabel x_j , dan $|\mathcal{A}_j|$ menyatakan banyaknya kategori pada variabel tersebut, maka pemilahan dilakukan dengan mempertimbangkan seluruh kemungkinan pemisahan yang membentuk dua

simpul yang saling lepas (*disjoint*). Jumlah kemungkinan pemisahan bergantung pada jenis skala kategorinya, yaitu:

- Jika variabel berskala nominal, maka jumlah kemungkinan pemisahan yang dapat dibentuk sebanyak $2^{|\mathcal{A}_j|} - 1$ pemilihan yang mungkin.
- Jika variabel berskala ordinal, maka jumlah kemungkinan pemisahan yang dapat dibentuk sebanyak $|\mathcal{A}_j| - 1$ pemilihan yang mungkin.

Pemilahan yang terpilih akan membentuk suatu himpunan pengamatan yang disebut simpul. Setiap simpul yang masih bersifat heterogen selanjutnya akan dipilah kembali secara rekursif hingga diperoleh simpul akhir (*terminal node*) sesuai dengan kriteria penghentian yang ditetapkan.

Kualitas suatu pemilahan pada simpul t diukur menggunakan penurunan *impurity* (*goodness of split*), yaitu selisih antara nilai *impurity* simpul induk sebelum pemisahan dan nilai *impurity* total setelah pemisahan. Penurunan *impurity* akibat pemilihan pemilah s pada simpul t dirumuskan sebagai:

$$\Phi(s, t) = i(t) - [w_L i(t_L) + w_R i(t_R)] \quad (10)$$

dengan:

$\Phi(s, t)$ = Nilai penurunan *impurity* akibat pemilihan pemilah s pada simpul t .

$i(t)$ = *Impurity* pada simpul induk.

w_L = Proporsi jumlah pengamatan pada simpul kiri.

w_R = Proporsi jumlah pengamatan pada simpul kanan.

$i(t_L)$ = *Impurity* pada simpul kiri.

$i(t_R)$ = *Impurity* pada simpul kanan.

Setiap kandidat pemilah dievaluasi berdasarkan besarnya nilai $\Phi(s, t)$. Jika pemilah $\Phi(s, t)$ menghasilkan nilai yang lebih tinggi, maka dapat dikatakan

pemilah tersebut lebih baik karena dapat mereduksi heterogenitas secara signifikan. Pengembangan pohon dilakukan dengan pencarian pemilah yang mungkin terjadi pada simpul t_1 kemudian akan dipilah menjadi t_2 dan t_3 oleh pemilah s , dan seterusnya. t_L dan t_R merupakan partisi dari simpul t menjadi dua himpunan bagian saling lepas dimana w_L dan w_R adalah proporsi jumlah pengamatan pada setiap simpul.

Gambar 3. Ilustrasi Membuat Pohon Keputusan

Gambar 3 menunjukkan ilustrasi pemilahan pada suatu simpul t dengan kandidat pemilah s yang membagi data ke dalam simpul anak kiri t_L dan simpul anak kanan t_R . Ilustrasi ini menggambarkan bagaimana pemilahan dilakukan secara biner dan bagaimana simpul anak yang dihasilkan memiliki tingkat homogenitas kelas yang lebih tinggi dibandingkan simpul induk.

b. Penandaan Label Kelas

Penandaan label kelas merupakan tahap identifikasi setiap simpul ke dalam suatu kelas tertentu. Penandaan label kelas dapat dilakukan pada simpul akar, simpul internal, maupun simpul terminal. Penandaan label kelas yang utama dilakukan pada simpul terminal, karena simpul terminal digunakan untuk memprediksi kelas suatu objek baru.

Label kelas pada simpul terminal ditentukan berdasarkan aturan jumlah terbanyak (*majority rule*). Misalkan pada simpul t , proporsi pengamatan yang berasal dari kelas ke- c dinyatakan dengan $p(c | t)$. Maka label kelas untuk simpul terminal t , yang dinotasikan sebagai c_t^* , ditentukan sebagai kelas yang memiliki probabilitas terbesar, yaitu:

$$p(c_t^* | t) = \max_c p(c | t) \quad (11)$$

dengan:

$$p(c | t) = \frac{n_c(t)}{n_t}$$

Keterangan:

$p(c | t)$ = Proporsi atau peluang pengamatan kelas ke- c pada simpul t

$n_c(t)$ = Jumlah pengamatan kelas ke- c pada simpul t

n_t = Jumlah total pengamatan pada simpul t

Dengan demikian, simpul terminal t akan diberi label kelas c_t^* , yaitu kelas dengan proporsi terbesar pada simpul tersebut. Berdasarkan penetapan kelas mayoritas tersebut, perkiraan kesalahan pengklasifikasian (*misclassification error*) pada simpul t dinyatakan sebagai:

$$r(t) = 1 - \max_c p(c | t) \quad (12)$$

Nilai $r(t)$ menunjukkan probabilitas terjadinya kesalahan klasifikasi apabila seluruh pengamatan pada simpul t diklasifikasikan ke dalam kelas mayoritas c_t^* . Semakin kecil nilai $r(t)$, simpul tersebut semakin homogen sehingga tingkat kesalahan klasifikasinya semakin rendah.

Setelah proses penandaan label kelas pada seluruh simpul terminal dilakukan, tahap selanjutnya adalah pemangkasan pohon (*tree pruning*) untuk mencegah terbentuknya pohon klasifikasi yang berukuran terlalu besar atau kompleks.

c. Pemberhentian Pohon Klasifikasi

Menurut Lewis dan Roger (2000), suatu simpul t akan menjadi simpul terminal atau tidak dipilah kembali apabila memenuhi beberapa kondisi, yaitu:

1. Jumlah pengamatan pada simpul sangat sedikit.

Simpul tidak dipilah kembali apabila jumlah pengamatan pada simpul t lebih kecil dari batas minimum yang telah ditentukan, yaitu $n_t < n_{min}$. Kondisi ini menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup variasi data untuk dilakukan pemisahan lebih lanjut. Apabila suatu simpul hanya berisi satu objek, maka proses pemecahan tidak dapat dilanjutkan karena tidak tersedia pengamatan lain untuk dibandingkan atau dikelompokkan.

2. Seluruh pengamatan pada simpul bersifat homogen.

Simpul menjadi terminal apabila seluruh pengamatan di dalamnya berasal dari kelas yang sama. Dalam kondisi ini, probabilitas kelas pada simpul t , yaitu $p(c | t)$, bernilai 0 atau 1. Jika seluruh pengamatan berada dalam satu kelas tertentu, maka probabilitas kelas tersebut bernilai 1 dan kelas lainnya bernilai 0, sehingga nilai kesalahan klasifikasi pada simpul tersebut menjadi $r(t) = 0$ karena tidak terdapat kesalahan dalam pegelempokan. Selain itu, nilai penurunan impuritas pemisahan juga bernilai nol, yaitu $\Phi(s, t) = 0$ yang menunjukkan bahwa pemecahan tidak lagi memberikan peningkatan kualitas pemisahan. Simpul yang memenuhi kondisi ini tidak lagi mengalami pemecahan dan disebut sebagai *terminal nodes*.

3. Telah tercapai batas kedalaman maksimum pohon.

Proses pemecahan juga dapat dihentikan apabila kedalaman pohon telah mencapai batas maksimum yang telah ditentukan oleh peneliti. Kedalaman pohon (*tree depth*) menyatakan panjang jalur terpanjang dari simpul akar hingga simpul terminal. Secara matematis, kedalaman pohon dapat dinyatakan sebagai:

$$D = \max_{t \in T} d(t) \quad (13)$$

dengan:

D = Kedalaman maksimum pohon.

$d(t)$ = Tingkat atau jarak simpul t dari simpul akar.

T = Himpunan seluruh simpul dalam pohon.

Apabila kedalaman simpul telah memenuhi $depth(t) = D_{max}$, maka proses pemecahan dihentikan untuk mencegah terbentuknya pohon yang terlalu kompleks (*overfitting*).

Proses pemisahan simpul pada metode CART dilakukan secara rekursif dan dihentikan apabila salah satu kondisi tersebut terpenuhi. Dalam keadaan tersebut, simpul t ditetapkan sebagai *leaf node*, sehingga diperoleh pohon klasifikasi maksimal (*maximal tree*) yang dinotasikan sebagai T_{max} .

2.6.2 Pemangkasan Pohon Klasifikasi (*Pruning*)

Pohon yang terbentuk pada proses pemilahan serta kriteria *goodness of split* umumnya berukuran sangat besar, karena penghentian pembentukan pohon biasanya hanya didasarkan pada banyaknya amatan pada simpul terminal atau tingkat kehomogenan tertentu. Semakin banyak proses pemilahan yang dilakukan,

maka pohon keputusan yang dihasilkan akan semakin dalam dan kompleks, sehingga diperlukan proses pemangkasan pohon (*pruning*).

Pada pohon klasifikasi, ukuran pohon yang terlalu besar dapat menyebabkan terjadinya *overfitting*, sedangkan pembatasan pohon yang terlalu ketat dapat menyebabkan *underfitting*. *Overfitting* merupakan situasi ketika suatu algoritma menghasilkan pengklasifikasian yang sangat sesuai dengan data latih, namun kehilangan kemampuan untuk menggeneralisasikan kejadian yang tidak direpresentasikan selama pelatihan (Rokach dan Maimon, 2015).

Dalam metode CART, pemangkasan pohon klasifikasi dapat dilakukan pada persamaan *cost complexity minimum* berikut:

$$R(T) = \sum_{t \in \tilde{T}} r(t) p(t) = \sum_{t \in \tilde{T}} R(t) \quad (14)$$

dengan:

$R(T)$ = *Tree misclassification cost* atau *tree resubstitution cost* (proporsi kesalahan pada pohon T)

$r(t)$ = *Resubstitution estimate* (probabilitas terjadinya kesalahan klasifikasi dalam sebuah simpul t tertentu)

$p(t)$ = Proporsi amatan yang masuk ke dalam simpul t

\tilde{T} = Himpunan seluruh simpul terminal (*terminal nodes*) pada pohon T

Proses pemangkasan dimulai dari pohon maksimum T_{max} , yaitu pohon terbesar yang terbentuk sebelum dilakukan pemangkasan. Misalkan suatu simpul induk t memiliki dua simpul anak t_L dan t_R . Pemangkasan dilakukan apabila simpul induk t dan kedua simpul anaknya memenuhi kondisi:

$$R(t) \leq R(t_L) + R(t_R) \quad (15)$$

Jika kondisi tersebut terpenuhi, maka kedua simpul anak t_L dan t_R dipangkas sehingga simpul t menjadi simpul terminal. Proses ini menghasilkan subpohon baru T_1 yang memenuhi kriteria $R(T_1) \geq R(T_{max})$. Jika $R(T)$ digunakan sebagai kriteria penentuan pohon optimal maka cenderung akan dipilih pohon terbesar T_1 karena semakin besar pohon, maka semakin kecil nilai $R(T)$ -nya. Oleh karena itu, dalam metode CART digunakan pendekatan *cost-complexity pruning* dengan fungsi:

$$R_\alpha(T) = R(T) + \alpha |T| \quad (16)$$

dengan:

$R_\alpha(T)$ = *Cost-complexity measure* pada pohon T

$R(T)$ = *Tree misclassification cost* atau *tree resubstitution cost* (proporsi kesalahan pada pohon T)

$|T|$ = Jumlah simpul terminal pada pohon T

$\alpha \geq 0$ = Parameter kompleksitas yang mengontrol keseimbangan antara tingkat kesalahan klasifikasi dan kompleksitas pohon.

Parameter α berperan sebagai penalti terhadap jumlah simpul terminal. Semakin besar nilai α , semakin besar penalti terhadap kompleksitas pohon sehingga pohon yang dihasilkan menjadi lebih sederhana. Pohon optimal dipilih berdasarkan nilai $R_\alpha(T)$ minimum.

Dalam penelitian ini, CART digunakan sebagai *base learner* pada algoritma *Gradient Boosting*, di mana setiap pohon klasifikasi dibangun secara berurutan untuk meminimalkan fungsi loss melalui proses *boosting*.

2.7 Konsep Dasar *Boosting*

Ensemble Learning merupakan salah satu pendekatan dalam *machine learning* yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas prediksi melalui penggabungan lebih dari satu model. Prinsip utama pendekatan ini adalah bahwa keputusan yang dihasilkan secara kolektif oleh beberapa model umumnya lebih kuat dibandingkan keputusan yang dihasilkan oleh satu model tunggal. Penggabungan tersebut memungkinkan kesalahan yang muncul pada satu model dapat dikompensasi atau ditutupi oleh model lainnya (Ahsan *et al.*, 2022).

Pendekatan *ensemble* ini umumnya terbagi menjadi dua bentuk, yaitu *bagging* dan *boosting*. Pada *bagging*, beberapa model dibangun secara paralel menggunakan sampel data yang berbeda. Setelah seluruh model selesai dilatih, hasil prediksi digabungkan, biasanya melalui *voting* atau perhitungan rata-rata. Tujuan *bagging* adalah membuat model lebih stabil dan mengurangi variasi hasil prediksi.

Berbeda dengan *bagging*, *boosting* menggunakan proses pembelajaran secara bertahap. Model pertama dibuat terlebih dahulu, kemudian model berikutnya dibangun dengan fokus memperbaiki kesalahan yang terjadi pada tahap sebelumnya. Pendekatan ini memungkinkan model belajar lebih dalam dari pola-pola sulit, sehingga hasil akhirnya biasanya lebih akurat meskipun prosesnya membutuhkan waktu lebih panjang (Géron, 2022).

Salah satu algoritma yang paling banyak digunakan dalam kelompok *boosting* adalah *Gradient Boosting*. Teknik ini membangun serangkaian pohon keputusan kecil secara bertahap. Setiap pohon baru dibuat untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pohon sebelumnya dengan memanfaatkan informasi

dari gradien fungsi kerugian. Proses pembentukan model dilakukan secara iteratif sampai hasil prediksi mencapai tingkat performa yang diinginkan. Keunggulan *Gradient Boosting* terletak pada kemampuannya menangani pola *nonlinier* dan menghasilkan prediksi yang konsisten pada berbagai jenis dataset (Harmoni *et al.*, 2025).

2.8 *Gradient Boosting Classifier*

2.8.1 Pengertian Algoritma *Gradient Boosting*

Gradient Boosting adalah metode dalam *ensemble learning* yang bekerja dengan menggabungkan beberapa model sederhana menjadi satu model yang lebih kuat. Model yang digunakan umumnya berupa pohon keputusan berukuran kecil. Konsep utamanya adalah memperbaiki kesalahan secara bertahap dengan model pertama memberikan prediksi awal, kemudian model-model berikutnya berfokus memperbaiki bagian yang masih mengandung kesalahan. Karena proses pembentukannya bersifat berurutan, metode ini mampu menghasilkan performa yang lebih akurat dan stabil dibandingkan penggunaan satu model tunggal (Géron, 2022).

Berbeda dengan metode lain yang melatih banyak model sekaligus, *Gradient Boosting* melatih model satu per satu. Prosesnya dimulai dari prediksi dasar, kemudian dihitung perbedaan antara prediksi tersebut dengan data sebenarnya. Perbedaan inilah yang menjadi target bagi model berikutnya. Selanjutnya, model diperbarui dengan mengikuti arah penurunan nilai kesalahan agar hasil prediksinya semakin mendekati data asli. Proses ini terus berulang sampai jumlah langkah yang ditentukan tercapai, atau ketika peningkatan akurasi sudah tidak terasa signifikan (Ahsan *et al.*, 2022).

Tahapan kerja *Gradient Boosting* dapat diringkas menjadi beberapa langkah. Pertama, membuat prediksi awal sebagai titik awal. Setelah itu, dihitung selisih antara prediksi dan nilai sebenarnya. Langkah berikutnya adalah melatih model untuk mempelajari selisih tersebut, lalu menggabungkan hasilnya dengan model sebelumnya menggunakan parameter yang disebut *learning rate*. Parameter ini menjaga agar perubahan tidak terlalu agresif sehingga model tetap stabil. Siklus ini diulangi sampai diperoleh hasil yang dianggap optimal berdasarkan ukuran evaluasi yang digunakan (Delgado-Panadero *et al.*, 2022).

2.8.2 Rumus dan Mekanisme *Gradient Boosting*

Gambar 4. Proses Iteratif *Gradient Boosting*

Gambar 4 menunjukkan bahwa *Gradient Boosting* membangun prediksi secara bertahap melalui sejumlah *decision tree* yang dilatih secara berurutan (*sequential*). *Tree* pertama dilatih menggunakan data asli (X, y) dan menghasilkan prediksi awal p_{i0} , kemudian dihitung residual $r_{i1} = y_i - p_{i0}$. *Tree* berikutnya tidak lagi dilatih menggunakan target y , tetapi menggunakan residual sebelumnya, seperti pada *Tree 2* yang dilatih dengan data (X, r_1) sehingga menghasilkan residual $r_{i2} = y_i - p_{i1}$. Proses tersebut berlanjut hingga *Tree* ke- M dengan pola umum residual $r_{im} = y_i - p_{i(m-1)}$. Pada gambar, proses ini

ditunjukkan melalui alur *Train* dan *Predict* di setiap *tree*. Kontribusi seluruh *tree* kemudian digabungkan secara iteratif yang dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + \gamma h_m(\mathbf{x}) \quad (17)$$

dengan:

$F_m(\mathbf{x})$ = Model hasil iterasi ke- m

$F_{m-1}(\mathbf{x})$ = Model dari hasil iterasi sebelumnya ($m - 1$)

$h_m(\mathbf{x})$ = *Weak learner (decision tree)* pada iterasi ke- m

γ = *Learning rate* yang bernilai konstan pada setiap iterasi

Proses kerja algoritma *Gradient Boosting* dapat dijelaskan melalui beberapa tahapan utama. Adapun tahapan proses iteratif *Gradient Boosting* dapat dijelaskan sebagai berikut (Friedman, 2001):

a. Inisialisasi Model Awal

Model awal pada algoritma *Gradient Boosting* dinotasikan sebagai $F_0(\mathbf{x})$.

Pada tahap ini, model diinisialisasi dengan suatu nilai konstanta yang diperoleh dengan meminimalkan fungsi kerugian terhadap seluruh data pelatihan. Secara umum, inisialisasi model awal dirumuskan sebagai berikut:

$$F_0(\mathbf{x}) = \arg \min_{\rho} \sum_{i=1}^n L(y_i, \rho) \quad (18)$$

dengan:

$F_0(\mathbf{x})$ = Model awal *Gradient Boosting*

ρ = Konstanta yang meminimalkan nilai fungsi kerugian

L = Fungsi kerugian (*loss function*)

y_i = Nilai target pada observasi ke- i

n = Jumlah data pelatihan.

Persamaan 18 menunjukkan bentuk umum inialisasi model *Gradient Boosting*, di mana nilai awal model ditentukan berdasarkan fungsi kerugian yang digunakan. Pada penelitian ini, permasalahan yang dikaji merupakan klasifikasi biner dengan fungsi kerugian logistik (*logistic loss*). Oleh karena itu, nilai awal model $F_0(\mathbf{x})$ diperoleh dalam bentuk *log odds* dari proporsi kelas positif pada data pelatihan. Nilai *log odds* tersebut selanjutnya dapat dikonversi menjadi probabilitas prediksi menggunakan fungsi logistik. Rumus fungsi kerugian (*loss function*) untuk kasus klasifikasi dengan n observasi dituliskan sebagai berikut:

$$L = -[\sum_{i=1}^n y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] \quad (19)$$

dengan:

$y_i \in \{0,1\}$ adalah label aktual pada observasi ke- i ,

$p_i = P(y_i = 1 | x_i)$ adalah probabilitas prediksi kelas positif,

n adalah jumlah observasi.

Untuk satu observasi ke- i , fungsi kerugian dapat dituliskan sebagai:

$$\begin{aligned} \ell(y_i, p_i) &= -[y_i \log(p_i) + (1 - y_i) \log(1 - p_i)] \\ &= -y_i \log(p_i) - (1 - y_i) \log(1 - p_i) \\ &= -y_i \log(p_i) - \log(1 - p_i) + y_i \log(1 - p_i) \\ &= -y_i [\log(p_i) - \log(1 - p_i)] - \log(1 - p_i) \\ &= -y_i \log\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) - \log(1 - p_i) \\ &= -y_i \log(odds_i) - \log(1 - p_i) \end{aligned}$$

Dalam klasifikasi biner, probabilitas prediksi p_i dapat dinyatakan dalam bentuk *odds*. *Odds* didefinisikan sebagai perbandingan antara probabilitas suatu kejadian terjadi dan tidak terjadi, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$odds_i = \frac{p_i}{1 - p_i}$$

Logaritma dari odds disebut sebagai *log odds* atau *logit*, yaitu:

$$\log(odds_i) = \log\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right)$$

sehingga diperoleh $\log\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) = \log(odds_i)$ maka,

$$\left(\frac{p_i}{1 - p_i}\right) = e^{\log(odds_i)}$$

$$p_i = (1 - p_i)e^{\log(odds_i)}$$

$$p_i = e^{\log(odds_i)} - p_i e^{\log(odds_i)}$$

$$p_i + p_i e^{\log(odds_i)} = e^{\log(odds_i)}$$

$$p_i(1 + e^{\log(odds_i)}) = e^{\log(odds_i)}$$

$$\hat{p}_i = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}}$$

(20)

$$\log(1 - \hat{p}_i) = \log\left(1 - \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}}\right)$$

$$= \log\left(\frac{1 + e^{\log(odds_i)} - e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}}\right)$$

$$= \log\left(\frac{1}{1 + e^{\log(odds_i)}}\right)$$

$$= \log(1) - \log(1 + e^{\log(odds_i)})$$

$$= 0 - \log(1 + e^{\log(odds_i)})$$

$$= -\log(1 + e^{\log(odds_i)})$$

sehingga fungsi kerugian pada satu observasi menjadi:

$$\ell(y_i, \hat{p}_i) = -y \log(odds_i) - \log(1 - p_i)$$

$$= -y \log(odds_i) - (-\log(1 + e^{\log(odds_i)}))$$

$$= -y \log(odds_i) + \log(1 + e^{\log(odds_i)})$$

Penurunan persamaan berikut disajikan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara probabilitas prediksi p_i , odds, dan log-odds (logit) pada klasifikasi biner.

Dengan menjumlahkan seluruh observasi, fungsi kerugian logistik dalam bentuk *log odds* dirumuskan sebagai berikut (Anshul, 2021):

$$L = \sum_{i=1}^n [-y_i \log(odds_i) + \log(1 + e^{\log(odds_i)})] \quad (21)$$

Turunan fungsi kerugian terhadap *log odds* pada observasi ke-*i* dirumuskan sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \frac{\partial L}{\partial [\log(odds_i)]} &= \frac{\partial}{\partial [\log(odds_i)]} (-y_i \log(odds_i) + \log(1 + e^{\log(odds_i)})) \\ &= -y_i + \frac{1}{1 + e^{\log(odds_i)}} e^{\log(odds_i)} \\ &= -y + \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} \\ &= -y_i + \hat{p}_i \\ \frac{\partial L}{\partial [\log(odds_i)]} &= \hat{p}_i - y_i \end{aligned} \quad (22)$$

Nilai $\hat{p}_i - y_i$ ini digunakan sebagai dasar pembentukan *pseudo-residual* pada setiap iterasi algoritma *Gradient Boosting*.

b. Menghitung Residual (Kesalahan Prediksi)

Pada algoritma *Gradient Boosting*, setiap pohon pada iterasi ke-*m* dilatih untuk memperbaiki kesalahan prediksi model pada iterasi sebelumnya. Kesalahan tersebut direpresentasikan dalam bentuk residual atau *pseudo-residual*. Untuk setiap iterasi $m = 1, 2, \dots, M$, residual dihitung sebagai negatif dari turunan fungsi kerugian terhadap prediksi model pada iterasi sebelumnya, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$r_{im} = - \left[\frac{\partial L(y_i, F(\mathbf{x}_i))}{\partial F(\mathbf{x}_i)} \right]_{F(\mathbf{x})=F_{m-1}(\mathbf{x})}, \quad i = 1, \dots, n$$

dengan:

r_{im} = Residual pada observasi ke- i di iterasi ke- m

y_i = Nilai target aktual pada observasi ke- i

$F_{m-1}(x)$ = Prediksi model pada iterasi ke- $(m - 1)$ dalam bentuk *log odds*

L = Fungsi kerugian logistik.

Berdasarkan Persamaan 22, turunan fungsi kerugian logistik terhadap prediksi model dinyatakan sebagai:

$$\left[\frac{\partial L}{\partial F(x_i)} \right] = \hat{p}_i - y_i$$

sehingga residual pada iterasi ke- m dapat dituliskan sebagai:

$$r_{im} = -(\hat{p}_i - y_i)$$

$$r_{im} = y_i - \hat{p}_i \tag{23}$$

Residual r_{im} merepresentasikan selisih antara nilai aktual y_i dan probabilitas prediksi \hat{p}_i . Nilai residual ini selanjutnya digunakan sebagai target pembelajaran pada pohon keputusan (*weak learner*) di iterasi ke- m . Dengan demikian, setiap pohon baru dibangun untuk memperbaiki kesalahan prediksi yang masih tersisa dari model sebelumnya.

c. Membangun Pohon Keputusan

Gambar 5. Ilustrasi Pohon *Gradient Boosting*

Pada setiap iterasi ke- m , sebuah pohon keputusan (*decision tree*) dibangun untuk mempelajari pola dari residual r_{im} yang diperoleh pada tahap sebelumnya. Residual r_{im} merepresentasikan selisih antara nilai aktual dan nilai prediksi model untuk setiap observasi ke- i pada iterasi ke- m . Pohon keputusan ini berperan sebagai *weak learner* yang bertujuan untuk memperbaiki kesalahan prediksi model pada iterasi sebelumnya.

Pohon ke- m dibangun dengan menggunakan residual r_{im} sebagai variabel target, sedangkan variabel prediktor tetap menggunakan variabel-variabel input yang sama seperti pada model awal. Dengan demikian, pada setiap iterasi, yang mengalami perubahan adalah nilai residual sebagai target pembelajaran, sementara struktur data input tetap dipertahankan.

Proses pembentukan pohon dimulai dari *root node* yang memuat seluruh data pelatihan, yaitu himpunan residual $\{r_{im} \mid i = 1, 2, \dots, N\}$. Selanjutnya, pemisahan (*split*) dilakukan secara menggunakan pendekatan *Classification and Regression Tree* (CART), di mana setiap *node* hanya dapat membagi data menjadi dua bagian, yaitu *node* kiri dan *node* kanan (*binary split*).

Pembentukan pohon ke- m dilakukan dengan memanfaatkan nilai residual pada *node* hasil pembagian untuk membentuk daerah terminal ke- j yang dinotasikan sebagai R_{jm} , dengan $j = 1, 2, \dots, I_m$. Proses pemisahan *node* dilanjutkan hingga mencapai kedalaman maksimum atau kriteria penghentian lainnya.

Pada algoritma *Gradient Boosting*, pohon keputusan yang digunakan umumnya bersifat sederhana (dangkal), sehingga setiap pohon hanya membagi data ke dalam beberapa *region* R_{jm} . Nilai prediksi pada setiap

terminal node diperoleh sebagai nilai koreksi yang merepresentasikan rata-rata residual pada region tersebut dan digunakan untuk memperbarui prediksi model pada iterasi berikutnya.

d. Menghitung *Output Value Node Terminal* (P_{jm})

Setelah pohon klasifikasi terbentuk, langkah selanjutnya adalah menghitung nilai *output* pada *node* terminal ke- j dari pohon ke- m , yaitu P_{jm} . Nilai ini ditentukan dengan mencari nilai ρ yang meminimalkan fungsi kerugian pada seluruh data yang berada dalam *node* tersebut:

$$P_{jm} = \arg \min_{\rho} \sum_{\mathbf{x}_i \in R_{jm}} L(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \rho) \quad (24)$$

Nilai P_{jm} diperoleh dengan menurunkan fungsi kerugian terhadap ρ , yaitu nilai penyesuaian pada fungsi $\log(\text{odds})$ dari prediksi pohon sebelumnya. Dikarenakan bentuk turunannya cukup kompleks, digunakan pendekatan deret Taylor orde kedua untuk menyederhanakan perhitungan.

Pada implementasinya, nilai P_{jm} dihitung berdasarkan agregasi residual dan probabilitas observasi yang berada dalam *node* terminal tersebut. Berikut ditunjukkan contoh penurunan fungsi kerugian untuk satu observasi sebagai ilustrasi:

$$L(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \rho) = -y_i[F_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \rho] + \log(1 + e^{F_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \rho})$$

$$\begin{aligned} L(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i) + \rho) &\approx L(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i)) + \frac{\partial L}{\partial F}(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i))\rho \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 L}{\partial F^2}(y_i, F_{m-1}(\mathbf{x}_i))\rho^2 \end{aligned}$$

Dengan meminimalkan aproksimasi fungsi kerugian hasil deret Taylor orde kedua terhadap ρ , diperoleh kondisi optimum sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 L}{\partial F^2}(y_i, F_{m-1}(x_i))\rho &= -\frac{\partial L}{\partial F}(y_i, F_{m-1}(x_i)) \\ \rho &= -\frac{\frac{\partial L}{\partial F}(y_i, F_{m-1}(x_i))}{\frac{\partial^2 L}{\partial F^2}(y_i, F_{m-1}(x_i))} \\ \rho &= \frac{y_i - p}{p(1-p)} = \frac{r_{im}}{p(1-p)}\end{aligned}\quad (25)$$

Input tahap ini adalah nilai residual dan prediksi $F_{m-1}(\mathbf{x})$ dari iterasi sebelumnya.

e. Pembaruan Model Akhir $F_m(\mathbf{x})$

Pembaruan model $F_m(\mathbf{x})$ dilakukan dengan menjumlahkan nilai inisial konstan dan seluruh deret fungsi atau pohon yang ditambahkan pada setiap iterasi. Model pada iterasi ke- m merupakan hasil pembaruan dari model pada iterasi sebelumnya, yang kemudian disesuaikan dengan kontribusi dari *node-node* terminal pada pohon ke- m . Secara umum, pembaruan model *Gradient Boosting* dituliskan sebagai berikut:

$$F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + v \sum_{j=1}^m \rho_{jm} I(\mathbf{x} \in R_{jm}) \quad (26)$$

dengan:

$F_m(\mathbf{x})$ = *Log(odds)* observasi ke- x pada pohon ke- m

$F_{m-1}(\mathbf{x})$ = *Log(odds)* observasi ke- x pada pohon ke- $(m - 1)$

v = *Learning rate*

ρ_{jm} = *Output value node* terminal ke- j pohon ke- m

$I(\mathbf{x} \in R_{jm})$ = Fungsi indikator keanggotaan *node* R_{jm}

Persamaan 26 menunjukkan bahwa setiap pohon hanya memberi penyesuaian kecil pada model sebelumnya. *Learning rate* (v) mencegah perubahan yang terlalu besar dan membantu menghindari *overfitting*. Setelah diperbarui, nilai

$F_m(x)$ yang masih berupa $\log(\text{odds})$ dikonversi menjadi probabilitas menggunakan fungsi logistik:

$$p = \frac{1}{1+e^{-F_m(x)}} \quad (27)$$

Nilai p ini merupakan probabilitas prediksi pada pohon ke- m dan digunakan untuk menentukan kelas berdasarkan ambang batas (*threshold*). Pada klasifikasi biner dengan label kelas 0 (“Negatif/Tidak”) dan 1 (“Positif/Ya”), *threshold* standar adalah 0,5 (Brownlee, 2020). Probabilitas inilah yang digunakan untuk mengklasifikasikan data dengan prediksi $\leq 0,5$ masuk ke kelas 0 dan nilai probabilitas prediksi $> 0,5$ masuk ke kelas 1.

f. Mengulangi Proses Hingga Iterasi Maksimum atau Konvergen

Langkah b-e diulang hingga jumlah iterasi mencapai M . Proses iterasi dihentikan apabila perubahan nilai fungsi kerugian antar iterasi memenuhi kriteria:

$$|L^{(m)} - L^{(m-1)}| < \varepsilon \quad (28)$$

dengan:

$$\varepsilon = 10^{-6}$$

di mana:

$L^{(m)}$ = Nilai fungsi kerugian pada iterasi ke- m

$L^{(m-1)}$ = Nilai fungsi kerugian pada iterasi sebelumnya

ε = Batas toleransi konvergensi

g. Model Akhir

Bentuk lengkap persamaan 26 sering disederhanakan menjadi bentuk pendek dengan mendefinisikan satu pohon ke- m sebagai:

$$h_m(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^{J_m} \rho_{jm} I(\mathbf{x} \in R_{jm}) \quad (29)$$

dengan:

$h_m(\mathbf{x})$ = Fungsi pohon keputusan ke- m (*weak learner*)

J_m = Jumlah *leaf node* (*region terminal*) pada pohon ke- m

R_{jm} = *Region* ke- j pada pohon ke- m

ρ_{jm} = Nilai prediksi (bobot) yang diberikan pada *region* R_{jm}

$I(\mathbf{x} \in R_{jm})$ = Fungsi indikator yang bernilai 1 jika \mathbf{x} berada pada *region* R_{jm} ,
dan bernilai 0 jika sebaliknya.

sehingga model akhir diperoleh dengan menjumlahkan seluruh model parsial:

$$F_M(\mathbf{x}) = F_0(\mathbf{x}) + \sum_{m=1}^M \gamma h_m(\mathbf{x}) \quad (30)$$

dengan:

$F_M(\mathbf{x})$ = Model *Gradient Boosting* akhir setelah M iterasi

$F_0(\mathbf{x})$ = Model awal (inisialisasi) dalam bentuk konstanta

M = Jumlah maksimum iterasi atau jumlah pohon keputusan

γ = *Learning rate* (laju pembelajaran) yang mengontrol kontribusi
setiap pohon

$h_m(\mathbf{x})$ = Fungsi pohon keputusan ke- m

Model ini menghasilkan prediksi akhir melalui mekanisme *ensemble*, yaitu dengan menggabungkan kontribusi seluruh pohon keputusan yang dibangun secara bertahap.

2.8.3 *Hyperparameter* Utama pada *Gradient Boosting*

Pada algoritma *Gradient Boosting*, pengaturan *hyperparameter* berperan penting karena memengaruhi cara model belajar. *Hyperparameter* ditentukan sebelum proses pelatihan dan berfungsi sebagai pengaturan awal agar model

bekerja sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengaturan yang tepat dapat meningkatkan kinerja dan akurasi model, sedangkan pengaturan yang kurang sesuai dapat menyebabkan model menjadi terlalu sederhana atau terlalu kompleks sehingga sulit melakukan generalisasi (Ahsan *et al.*, 2022).

Tabel 1. *Hyperparameter pada Gradient Boosting*

<i>Hyperparameter</i>	<i>Tipe</i>	<i>Rentang Nilai</i>	<i>Default</i>	<i>Deskripsi</i>
<i>n_estimators</i>	<i>Integer</i>	100 – 400	100	Jumlah pohon keputusan (<i>decision tree</i>) yang dibangun secara berurutan.
<i>learning_rate</i> (<i>v</i>)	<i>Float</i>	0,01 – 0,1	0,1	Faktor pengali yang mengatur kontribusi setiap pohon terhadap model akhir.
<i>max_depth</i>	<i>Integer</i>	3 – 6	3	Kedalaman maksimum setiap <i>decision tree</i> .
<i>subsample</i>	<i>Float</i>	0,7 – 1,0	1,0	Proporsi sampel data yang digunakan untuk melatih setiap pohon.
<i>min_samples_split</i>	<i>Integer</i>	2 – 10	2	Jumlah minimum sampel yang diperlukan untuk membagi <i>node</i> internal pada pohon.
<i>min_samples_leaf</i>	<i>Integer</i>	1 – 5	1	Jumlah minimum sampel yang harus ada pada daun pohon (<i>leaf node</i>).
<i>random_state</i>	<i>Integer</i>	Tetap (42)	None	Digunakan untuk memastikan hasil eksperimen dapat direplikasi secara konsisten.

2.9 *Hyperparameter Tuning*

Hyperparameter tuning adalah proses memilih parameter terbaik agar model *machine learning* dapat bekerja secara optimal. Setiap algoritma memiliki beberapa parameter awal yang harus ditentukan sebelum model dilatih. Pada *Gradient Boosting*, beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan meliputi *learning*

rate, jumlah pohon, dan kedalaman pohon. Nilai-nilai ini tidak dihitung otomatis oleh model sehingga perlu dicoba dan diatur terlebih dahulu (Géron, 2022).

Pada algoritma *Gradient Boosting*, hyperparameter utama yang perlu diperhatikan meliputi *learning rate*, jumlah pohon (*number of estimators*), dan kedalaman pohon (*max depth*). *Learning rate* berfungsi untuk mengatur besarnya kontribusi setiap pohon keputusan dalam memperbarui prediksi model pada setiap iterasi. Jumlah pohon menentukan banyaknya iterasi pembelajaran yang dilakukan dalam proses boosting. Sementara itu, kedalaman pohon berperan dalam mengontrol tingkat kompleksitas masing-masing pohon keputusan yang dibangun.

Tujuan dari proses *hyperparameter tuning* adalah menentukan kombinasi nilai *hyperparameter* yang paling sesuai dengan karakteristik data yang digunakan. Pengaturan nilai *hyperparameter* tersebut bertujuan untuk mencapai keseimbangan antara kemampuan model dalam mempelajari pola data dan kemampuan generalisasi model terhadap data baru. Model dengan pengaturan yang terlalu sederhana cenderung mengalami *underfitting*, sedangkan model dengan pengaturan yang terlalu kompleks berpotensi mengalami *overfitting*. Oleh karena itu, proses *tuning* dilakukan untuk memperoleh model dengan tingkat kompleksitas yang optimal.

Penentuan nilai *hyperparameter* terbaik dilakukan melalui evaluasi kinerja model menggunakan data validasi berdasarkan metrik evaluasi yang telah ditetapkan. Beberapa metode pencarian *hyperparameter* yang umum digunakan antara lain *Grid Search* dan metode optimisasi otomatis berbasis pencarian adaptif seperti OPTUNA. Kombinasi *hyperparameter* yang dipilih merupakan kombinasi yang menghasilkan kinerja model terbaik dan stabil (Ahsan *et al.*, 2022).

2.9.1 Grid Search

Grid Search adalah metode untuk mencari pengaturan terbaik pada model dengan mencoba berbagai kombinasi nilai *hyperparameter* yang sudah ditentukan sebelumnya. Prosesnya dilakukan dengan menetapkan sejumlah nilai yang ingin diuji, kemudian menjalankan model pada setiap kombinasi yang mungkin, serta membandingkan kinerja yang dihasilkan. Kombinasi dengan performa terbaik selanjutnya dipilih sebagai konfigurasi akhir model.

Dalam penelitian ini, setiap kombinasi *hyperparameter* dievaluasi menggunakan metode *k-fold cross-validation*. Sebagai ilustrasi, apabila digunakan *5-fold cross-validation*, maka data latih dibagi menjadi lima bagian. Pada setiap *fold*, model dilatih menggunakan empat bagian data dan diuji pada satu bagian data yang tersisa. Proses ini menghasilkan lima nilai metrik evaluasi untuk satu kombinasi *hyperparameter*, yang selanjutnya dirata-ratakan untuk memperoleh nilai kinerja akhir (Géron, 2022).

Sebagai contoh ilustratif, misalkan ditetapkan beberapa nilai kandidat *hyperparameter*, yaitu $n_estimators = \{100, 200, 300\}$, $learning\ rate = \{0,01; 0,05; 0,1\}$, dan $max\ depth = \{3; 4\}$. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, *Grid Search* akan membentuk seluruh kombinasi yang mungkin dan mengevaluasi kinerja model pada setiap kombinasi. Proses evaluasi tersebut diulang untuk seluruh kombinasi *hyperparameter*, sehingga jumlah pelatihan model yang dilakukan relatif besar. Kombinasi *hyperparameter* dengan nilai rata-rata metrik evaluasi terbaik dipilih sebagai konfigurasi akhir model.

2.9.2 OPTUNA (*Optimization Using Tree-structured Parzen Estimator*)

OPTUNA adalah sebuah *library* yang digunakan untuk mencari kombinasi *hyperparameter* terbaik dalam *machine learning*. OPTUNA bekerja secara adaptif dengan memanfaatkan informasi dari percobaan sebelumnya untuk menentukan arah pencarian yang lebih menjanjikan dibandingkan metode tradisional seperti *Grid Search* atau *Random Search*.

OPTUNA digunakan untuk mengoptimasi *hyperparameter* model dengan cara melakukan serangkaian *trial* secara iteratif. Pada setiap *trial*, kombinasi *hyperparameter* diusulkan oleh algoritma TPE, kemudian model dilatih dan dievaluasi menggunakan metrik performa tertentu. Nilai metrik tersebut selanjutnya digunakan sebagai umpan balik untuk menentukan kombinasi *hyperparameter* pada *trial* berikutnya hingga diperoleh konfigurasi dengan performa terbaik. Mekanisme optimasi tersebut membuat proses *hyperparameter tuning* menjadi lebih efisien dan tidak memerlukan waktu sebanyak metode pencarian menyeluruh (Géron, 2022).

Dalam proses optimasinya, OPTUNA menggunakan pendekatan *Tree-Structured Parzen Estimator* (TPE). Pendekatan ini membagi hasil evaluasi *hyperparameter* ke dalam dua kelompok, yaitu konfigurasi dengan performa baik dan konfigurasi dengan performa kurang optimal. Selanjutnya, proses pencarian difokuskan pada wilayah parameter yang menunjukkan performa lebih baik. Strategi tersebut membuat proses optimasi tidak bersifat acak, melainkan terarah dan adaptif, sehingga model dapat menemukan konfigurasi optimal secara lebih efisien (Ahsan *et al.*, 2022).

Sebagai ilustrasi, misalkan OPTUNA melakukan optimasi *hyperparameter* dengan jumlah *trial* sebanyak 30. Pada *trial* awal, OPTUNA mencoba berbagai kombinasi *hyperparameter* secara luas, misalnya *learning rate* = 0,08, *max depth* = 3, dan *number of estimators* = 300, yang menghasilkan nilai *F1-score* sebesar 0,88. Pada *trial* berikutnya, OPTUNA mencoba kombinasi lain, seperti *learning rate* = 0,04, *max depth* = 4, dan *number of estimators* = 180, dengan nilai *F1-score* sebesar 0,92. Berdasarkan hasil tersebut, OPTUNA mengidentifikasi bahwa nilai *learning rate* yang lebih kecil dan kedalaman pohon yang lebih besar cenderung menghasilkan kinerja yang lebih baik. Selanjutnya, pada *trial* berikutnya OPTUNA lebih memfokuskan pencarian pada kombinasi *hyperparameter* di sekitar nilai tersebut, misalnya *learning rate* = 0,02 dan *max depth* = 5, yang menghasilkan nilai *F1-score* sebesar 0,95. Dengan mekanisme ini, OPTUNA secara bertahap mengarahkan proses pencarian ke wilayah *hyperparameter* yang memberikan performa optimal tanpa harus mencoba seluruh kombinasi yang mungkin.

2.10 Evaluasi Kinerja Model Klasifikasi

Evaluasi kinerja model klasifikasi bertujuan untuk menilai sejauh mana model mampu melakukan prediksi secara akurat terhadap data uji. Proses ini penting untuk memastikan bahwa model tidak hanya bekerja baik pada data pelatihan, tetapi juga memiliki kemampuan generalisasi yang baik. Beberapa metrik umum yang digunakan meliputi *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-Score*, *Specificity*, dan *AUC (Area Under Curve)*.

2.10.1 Confusion Matrix

Tabel 2. *Confusion Matrix* untuk Evaluasi Kinerja Model

<i>Class</i>	<i>Actual Positive (1)</i>	<i>Actual Negative (0)</i>
<i>Predictive Positive (1)</i>	TP (<i>True Positive</i>)	FP (<i>False Positive</i>) <i>Type I Error</i>
<i>Predictive Negative (0)</i>	FN (<i>False Negative</i>) <i>Type II Error</i>	TN (<i>True Negative</i>)

Confusion Matrix merupakan alat evaluasi yang menampilkan jumlah prediksi benar dan salah dari model klasifikasi berdasarkan kategori aktual dan prediksi. Matriks ini membantu memahami distribusi kesalahan serta kinerja model pada setiap kelas, sehingga mempermudah analisis kesalahan klasifikasi pada data (Ahsan *et al.*, 2022).

Confusion Matrix terdiri dari empat komponen utama, yaitu *True Positive (TP)*, *False Positive (FP)*, *True Negative (TN)*, dan *False Negative (FN)*. *True Positive (TP)* adalah jumlah data kelas positif tepat diprediksi pada kelas positif, *False Positive (FP)* adalah jumlah data kelas negatif yang salah diprediksikan sebagai kelas positif, *True Negative (TN)* adalah jumlah data kelas negatif tepat diprediksi pada kelas negatif, dan *False Negative (FN)* adalah jumlah data kelas positif yang salah diprediksi sebagai kelas negatif.

Kesalahan yang muncul dalam *Confusion Matrix* umumnya dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu *Type I Error* dan *Type II Error*. *Type I Error* disebut *False Positive*, terjadi ketika model memprediksi suatu data sebagai positif padahal sebenarnya negatif. Sebaliknya, *Type II Error*, atau *False Negative*, terjadi ketika model gagal mendeteksi kasus positif dan justru mengklasifikasikannya sebagai negatif, yaitu pasien yang sebenarnya menderita tuberkulosis tetapi terdeteksi sehat. Kedua jenis kesalahan ini penting diperhatikan karena dapat berdampak signifikan pada pengambilan keputusan yaitu *Type I Error* dapat menyebabkan perlakuan atau

pengobatan yang tidak diperlukan, sedangkan *Type II Error* dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan pengobatan yang berakibat fatal bagi pasien.

2.10.2 Metrik Evaluasi Kinerja Model

Beberapa kriteria untuk mengukur kinerja model berdasarkan *confusion matrix* adalah sebagai berikut (Gorunescu, 2011):

Accuracy (akurasi) adalah rasio prediksi benar (positif dan negatif) dibandingkan dengan keseluruhan data.

$$Akurasi = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} \quad (31)$$

Precision menunjukkan ukuran keakuratan model dalam memprediksi kelas positif.

$$Precision = \frac{TP}{TP+FP} \quad (31)$$

Recall (Sensitivity) adalah rasio prediksi tepat positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif.

$$Recall = \frac{TP}{TP+FN} \quad (33)$$

F-Score mengukur keseimbangan antara *precision* dan *recall* dengan menggunakan rata-rata harmonik dari keduanya:

$$F - 1score = \frac{2 \times (Precision \times Recall)}{Precision + Recall} \quad (34)$$

Specificity mengukur kemampuan model dalam mengenali data negatif secara benar. Metrik ini penting karena nilai *specificity* yang tinggi menunjukkan bahwa model jarang salah mengklasifikasikan.

$$Specificity = \frac{TN}{TN+FP} \quad (35)$$

ROC (*Receiver Operating Characteristic*) *Curve* merupakan grafik yang menggambarkan hubungan antara *True Positive Rate* (TPR) dan *False Positive*

Rate (FPR) pada berbagai ambang keputusan. Kurva ini digunakan untuk mengevaluasi kemampuan model dalam membedakan kelas positif dan negatif (Ahsan *et al.*, 2022).

Gambar 6. Ilustrasi Kurva ROC

(Sumber: Soni, TraininData Blog, 2024)

Gambar 6 merupakan contoh ilustrasi kurva ROC dimana AUC sebesar 0,5 menunjukkan tebakan acak sedangkan 1 menunjukkan klasifikasi yang sempurna. Klasifikasi sempurna artinya model benar dalam prediksi semua kelas dimana memiliki TPR 1,0 dan FPR 0,0.

$$TPR = \frac{TP}{TP+FN} \quad (36)$$

$$FPR = \frac{FP}{FP+TN} \quad (37)$$

TPR (*Recall*) menunjukkan kemampuan model dalam mengenali kasus positif secara benar, sedangkan FPR mengukur seberapa sering model salah mengklasifikasikan data negatif sebagai positif.

Luas area di bawah kurva ROC disebut sebagai AUC (*Area Under Curve*). Nilai AUC menunjukkan kemampuan keseluruhan model dalam membedakan antara kelas positif dan negatif. Nilai yang mendekati 1 menunjukkan performa klasifikasi yang sangat baik, sedangkan nilai mendekati 0,5 menunjukkan bahwa

model tidak lebih baik dari prediksi acak. Kriteria AUC dituliskan pada Tabel 3 (Gorunescu, 2011).

$$AUC = \int_0^1 TPR(FPR) d(FPR) \quad (38)$$

AUC didefinisikan sebagai luas di bawah kurva ROC yang dinyatakan dalam bentuk integral dan kurva ROC dibentuk dari pasangan nilai TPR dan FPR yang diperoleh pada sejumlah nilai *threshold* tertentu, maka kurva tersebut bersifat diskrit dan tidak dapat dihitung menggunakan integral analitik. Oleh karena itu, dalam praktiknya perhitungan AUC dilakukan menggunakan pendekatan numerik, seperti metode trapesium.

$$AUC \approx \sum_{b=1}^{B-1} (FPR_{b+1} - FPR_b) \frac{TPR_{b+1} + TPR_b}{2} \quad (39)$$

dengan:

(FPR_b, TPR_b) = Pasangan nilai ROC pada titik ke- b .

b = Indeks titik pada kurva ROC.

B = Jumlah seluruh titik ROC.

Tabel 3. Kriteria AUC (Gorunescu, 2011)

Nilai AUC	Keterangan
$0,90 < AUC \leq 1,00$	Klasifikasi sangat baik
$0,80 < AUC \leq 0,90$	Klasifikasi baik
$0,70 < AUC \leq 0,80$	Klasifikasi cukup baik
$0,60 < AUC \leq 0,70$	Klasifikasi buruk
$AUC \leq 0,60$	Klasifikasi sangat buruk

2.11 Interpretabilitas Model

Interpretabilitas dalam model kecerdasan buatan berfungsi untuk membuat proses pengambilan keputusan sistem lebih mudah dipahami oleh manusia. Beberapa algoritma seperti *regresi linier* dan *decision tree* memiliki struktur yang transparan sehingga mekanisme keputusannya dapat dijelaskan secara langsung dan sering disebut sebagai *white box*. Sebaliknya, model yang lebih kompleks seperti

ensemble methods dan *deep learning* cenderung bersifat *black box* karena logika internalnya sulit ditelusuri (McGrath dan Jonker, 2024).

Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, digunakan pendekatan *post-hoc explainability* yang memberikan penjelasan setelah model dilatih tanpa mengubah struktur model. Metode seperti SHAP dan LIME banyak digunakan karena bersifat *model-agnostic* dan mampu menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi hasil prediksi pada berbagai jenis model (Suryotrisongko, 2021).

2.11.1 Konsep *Explainable AI (XAI)*

Gambar 7. Konsep *Explainable AI (XAI)*

(Sumber: GeeksforGeeks, *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*, 2021)

Explainable Artificial Intelligence (XAI) adalah sekumpulan metode yang dirancang untuk membuat keputusan dan keluaran model kecerdasan buatan dapat dipahami oleh manusia. Banyak model *machine learning* dapat memberikan hasil yang akurat, tetapi sering kali tidak jelas bagaimana keputusan itu dihasilkan. Kebutuhan terhadap XAI muncul karena sebagian besar model pembelajaran mesin modern, terutama yang bersifat *black box*, hanya menampilkan hasil prediksi tanpa memberikan alasan di balik keputusan tersebut. Kondisi ini membuat model sulit dipercaya, sulit diverifikasi, dan berpotensi menyembunyikan kesalahan maupun bias yang tidak disadari. Dengan menyediakan penjelasan yang lebih transparan, XAI membantu pengguna memahami perilaku model, menilai apakah prediksi yang

dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan, serta memastikan bahwa sistem AI berjalan selaras dengan prinsip keadilan, akuntabilitas, dan transparansi (GeeksforGeeks.org, 2025).

Gambar 8. Teknik-teknik dalam *Explainable AI*

(Sumber: GeeksforGeeks, *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*, 2021)

Teknik-teknik dalam *Explainable AI* secara umum terbagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu *transparent methods* dan *post-hoc methods*. *Transparent methods* mencakup model yang secara alami mudah dipahami. Sementara itu, *post-hoc methods* digunakan untuk menjelaskan model yang kompleks setelah model selesai dibangun, dan terbagi menjadi dua kategori yaitu *model-agnostic* yang dapat diterapkan pada model apa pun termasuk SHAP dan LIME, serta *model-specific* yang hanya bekerja pada jenis model tertentu. Pembagian ini menunjukkan bahwa XAI menyediakan berbagai pendekatan, mulai dari model yang secara intrinsik mudah diinterpretasi hingga teknik penjelasan tambahan untuk model berperforma tinggi namun sulit dipahami (GeeksforGeeks.org, 2025).

Penerapan XAI menjadikan model tidak hanya menghasilkan prediksi, tetapi juga mampu menyajikan alasan di balik hasil prediksi yang dihasilkan. Hal ini membuat sistem berbasis AI lebih mudah dipercaya, terutama ketika keputusan

yang dibuat akan berdampak besar atau memerlukan penjelasan yang jelas (Molnar, 2020; Samek *et al.*, 2017).

2.11.2 Teori Nilai Shapley

Nilai Shapley pertama kali diperkenalkan oleh Lloyd Shapley pada tahun 1953 dalam teori permainan kooperatif. Konsep ini digunakan untuk menentukan kontribusi yang adil dari setiap “pemain” dalam suatu koalisi yang bekerja sama menghasilkan suatu nilai atau *payout*. Dalam teori permainan, nilai Shapley menghitung rata-rata kontribusi marginal seorang pemain terhadap semua kemungkinan koalisi di mana ia dapat bergabung. Pendekatan ini dianggap “paling adil” karena memenuhi aksioma efisiensi, simetri, dummy, dan linearitas.

Dalam *machine learning*, konsep ini kemudian diadaptasi untuk menjelaskan prediksi model melalui metode SHAP (*SHapley Additive exPlanations*). Pada metode ini, “pemain” digantikan oleh fitur atau variabel dalam model, dan “*payout*” digantikan oleh nilai prediksi. Setiap variabel dinilai kontribusinya terhadap perbedaan antara prediksi aktual sebuah observasi dan nilai prediksi dasar (*baseline*). Dengan menghitung kontribusi marginal variabel terhadap seluruh subset variabel lainnya, nilai Shapley memberikan penjelasan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai bagaimana tiap variabel memengaruhi prediksi model.

Secara matematis, nilai Shapley untuk suatu variabel a dirumuskan sebagai berikut:

$$\varphi_j = \sum_{S \subseteq F \setminus \{j\}} \frac{|S|! (|F| - |S| - 1)!}{|F|!} [v(S \cup \{j\}) - v(S)] \quad (40)$$

dengan:

φ_j = Nilai Shapley untuk variabel j

F = Himpunan seluruh variabel dalam model

$|F|$ = Jumlah seluruh variabel dalam model

S = Subhimpunan variabel yang tidak mengandung variabel j

$|S|$ = Jumlah variabel dalam subset S

$v(S)$ = Nilai fungsi prediksi ketika hanya variabel dalam S yang diketahui

$v(S \cup \{j\})$ = Nilai fungsi prediksi ketika variabel j ditambahkan ke subset S

Persamaan 40 menghitung kontribusi marginal variabel j pada semua kemungkinan skenario koalisi. Bobot $\frac{|S|!(|F|-|S|-1)!}{|F|!}$ memastikan bahwa setiap urutan masuknya variabel diperlakukan secara adil, sesuai dengan prinsip teori permainan yang digunakan Shapley, sehingga metode ini memungkinkan pengguna memahami alasan di balik prediksi, karena model diuraikan berdasarkan kontribusi nyata tiap variabel (Molnar, 2020).

2.11.3 SHAP (*Shapley Additive Explanations*)

SHAP (*Shapley Additive Explanations*) adalah metode interpretabilitas model yang menggunakan nilai Shapley untuk menjelaskan kontribusi setiap variabel terhadap prediksi model *machine learning*. Metode ini memformulasikan penjelasan sebagai model aditif, yaitu menjelaskan prediksi sebagai penjumlahan kontribusi setiap variabel ditambah suatu nilai dasar (*baseline*). Pendekatan SHAP memastikan tiga sifat utama: *local accuracy*, *missingness*, dan *consistency*, sehingga penjelasan yang dihasilkan bersifat stabil dan dapat dipercaya (Lundberg dan Lee, 2017).

$$f(x) = \phi_0 + \sum_{j=1}^p \phi_j(x) \quad (41)$$

dengan:

$x = (x_1, x_2, \dots, x_p)$ adalah vektor fitur dari satu observasi yang akan dijelaskan

$f(x)$ adalah output model *machine learning* untuk observasi x

ϕ_0 adalah *baseline* (nilai ekspektasi output model terhadap seluruh data latih)

ϕ_j adalah nilai kontribusi variabel ke- j terhadap prediksi $f(x)$ untuk observasi x .

Berbeda dengan nilai Shapley yang menghitung kontribusi variabel dengan mengevaluasi seluruh subset variabel yang secara komputasi tidak efisien untuk model bervariabel banyak. SHAP memperkenalkan beberapa pendekatan estimasi agar lebih praktis. Metode SHAP ini menggunakan teori nilai Shapley sebagai dasar, tetapi dioptimalkan agar dapat digunakan pada model kompleks seperti *Gradient Boosting* tanpa harus menghitung seluruh kombinasi variabel.

SHAP juga menyediakan berbagai bentuk visualisasi yang membantu memahami kontribusi variabel, baik pada tingkat observasi maupun keseluruhan model. *Summary plot* menggambarkan variabel mana yang paling berpengaruh serta arah kontribusinya. Sementara itu, *dependence plot* menunjukkan bagaimana perubahan nilai suatu variabel memengaruhi nilai SHAP, sekaligus mengungkap interaksi antar variabel. Visualisasi ini membuat model kompleks menjadi jauh lebih mudah dipahami dan dijelaskan kepada pengguna.

a. Prosedur Perhitungan SHAP

Langkah-langkah perhitungan manual SHAP (Lundberg dan Lee, 2017):

- i. Tentukan *baseline (expected value)*

Baseline atau *expected value* pada SHAP merupakan nilai ekspektasi dari output model sebelum mempertimbangkan kontribusi masing-masing variabel.

Pada model *Gradient Boosting* untuk klasifikasi biner, fungsi prediksi untuk observasi ke- i dinyatakan sebagai agregasi seluruh pohon keputusan dalam skala log-odds, yaitu:

$$\hat{f}(x_i) = F_M(x_i) = F_0 + \sum_{m=1}^M v h_m(x_i) \quad (42)$$

dengan:

F_0 = Prediksi awal model dalam skala log-odds

M = Jumlah pohon

v = *Learning rate*

$h_m(x_i)$ = Output pohon ke- m untuk observasi ke- i

$F_M(x_i)$ = Skor akhir model dalam skala log-odds

Nilai *baseline* SHAP dihitung sebagai rata-rata output model pada seluruh data pelatihan dan dirumuskan sebagai:

$$\phi_0 = \mathbb{E}[\hat{f}(X)] = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \hat{f}(x_i) \quad (43)$$

dengan:

ϕ_0 = Titik awal dalam proses interpretasi prediksi model

$\hat{f}(x_i)$ = Nilai output model *Gradient Boosting* untuk observasi ke- i

$\mathbb{E}[\hat{f}(X)]$ = Nilai harapan (ekspektasi) dari fungsi prediksi $\hat{f}(X)$

x_i = Vektor fitur observasi ke- i

n = Jumlah data pelatihan

Pada model *Gradient Boosting*, fungsi prediksi $\hat{f}(x_i)$ merepresentasikan skor *log-odds* yang dihasilkan oleh agregasi seluruh pohon Keputusan sebelum dilakukan transformasi probabilitas.

- ii. Enumerasi semua subset variabel

Langkah ini melibatkan pembuatan semua kemungkinan subset dari variabel yang ada.

- iii. Hitung *marginal contribution*

Marginal contribution adalah selisih prediksi model ketika variabel tertentu ditambahkan ke subset variabel. Sebagai contoh, untuk subset S dan variabel j , *marginal contribution* dirumuskan sebagai berikut:

$$\phi_j(S) = \hat{f}(S \cup \{j\}) - \hat{f}(S) \quad (44)$$

Misalkan S menyatakan subset variabel prediktor yang tidak mengandung variabel ke- j , dengan $S \subseteq \{1, 2, \dots, p\} \setminus \{j\}$. Nilai prediksi model yang dihasilkan hanya berdasarkan variabel dalam subset S dinyatakan sebagai $\hat{f}(S)$. Ketika variabel ke- j ditambahkan ke dalam subset tersebut, keluaran model berubah menjadi $\hat{f}(S \cup \{j\})$. Selisih antara kedua keluaran model ini disebut sebagai *marginal contribution* dan dirumuskan pada Persamaan (44). Nilai $\phi_j(S)$ menggambarkan besarnya kontribusi tambahan variabel ke- j terhadap prediksi model dalam kondisi informasi parsial yang direpresentasikan oleh subset S .

- iv. Hitung bobot setiap *subset*

Bobot *subset* tergantung pada jumlah variabel dalam *subset* tersebut. Bobot ini sebanding dengan probabilitas variabel muncul dalam subset tersebut secara acak, yaitu:

$$w(S) = \frac{|s|!(|F|-|s|-1)!}{|F|!} \quad (45)$$

dengan $w(S)$ adalah bobot setiap *subset*.

- v. Hitung rata-rata tertimbang

Rata-rata tertimbang dari *marginal contribution* dihitung untuk setiap variabel, di mana setiap *marginal contribution* dikalikan dengan bobot subset yang sesuai, lalu dijumlahkan untuk semua subset yang mungkin. Ini adalah inti dari nilai Shapley. Menghitung rata-rata tertimbang untuk setiap variabel menggunakan persamaan 40.

- vi. Hitung rata-rata nilai *SHAP value* untuk mengetahui variabel mana yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi

Rata-rata nilai SHAP ($|SHAP|$) setiap variabel dalam model prediksi digunakan untuk menunjukkan seberapa besar kontribusi rata-rata variabel independen terhadap prediksi model, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengaruh variabel yang semakin besar.

b. Visualisasi SHAP

SHAP menyediakan berbagai bentuk visualisasi yang digunakan untuk membantu memahami kontribusi masing-masing variabel terhadap hasil prediksi model *machine learning*. Visualisasi ini memungkinkan interpretasi model secara lebih intuitif dengan menampilkan besarnya serta arah pengaruh setiap variabel terhadap *output* model (Feretzakis *et al.*, 2024).

Gambar 9. Ilustrasi SHAP (a) *Feature Importance* dan (b) *Summary Plot*

i. *SHAP Feature Importance*

SHAP Feature Importance digunakan untuk menunjukkan tingkat kontribusi relatif setiap variabel terhadap prediksi model berdasarkan nilai rata-rata absolut SHAP. Pada Gambar 9(a), terlihat bahwa variabel *a* memiliki nilai $mean(|SHAP\ value|)$ paling besar dibandingkan variabel lainnya, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut merupakan faktor yang paling dominan dalam memengaruhi output model. Urutan variabel dari atas ke bawah mencerminkan tingkat kepentingan relatifnya, di mana variabel dengan batang yang lebih panjang memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap prediksi model (Feretzakis *et al.*, 2024).

ii. *SHAP Summary Plot*

SHAP Summary Plot menampilkan distribusi nilai SHAP untuk setiap variabel, sehingga dapat diketahui arah dan besarnya pengaruh variabel terhadap hasil prediksi. Pada Gambar 9(b), setiap titik merepresentasikan satu observasi data, dengan sumbu horizontal menunjukkan nilai SHAP. Titik yang berada di sisi kanan nol menunjukkan pengaruh positif terhadap output model, sedangkan titik di sisi kiri menunjukkan pengaruh negatif. Warna titik merepresentasikan nilai variabel, di mana warna merah menunjukkan nilai variabel yang tinggi dan warna biru menunjukkan nilai variabel yang rendah (Feretzakis *et al.*, 2024).

2.11.4 LIME (*Local Interpretable Model-Agnostic Explanations*)

LIME (*Local Interpretable Model-Agnostic Explanations*) adalah metode interpretabilitas model yang memberikan penjelasan lokal terhadap prediksi model *machine learning*. Metode ini tidak bertujuan menjelaskan keseluruhan perilaku

model yang bersifat kompleks, melainkan memfokuskan penjelasan pada satu observasi tertentu (*local explanation*), sehingga hasil penjelasan menjadi lebih relevan dan mudah dipahami (Molnar, 2024).

LIME didasarkan pada gagasan bahwa meskipun model kompleks seperti *Random Forest*, *Gradient Boosting*, atau *Neural Network* tidak mudah dijelaskan secara global, perilaku model tersebut masih dapat didekati menggunakan model yang lebih sederhana pada wilayah lokal di sekitar suatu *instance* tertentu. Dalam prosesnya, LIME menghasilkan sejumlah data sampel melalui mekanisme perturbasi, yaitu perubahan kecil pada nilai variabel input. Selanjutnya, model kompleks dievaluasi menggunakan data hasil perturbasi tersebut untuk mengamati perubahan prediksi yang dihasilkan. Berdasarkan hubungan antara nilai *input* dan *output* tersebut, LIME melatih model yang bersifat *interpretable*, seperti regresi linear atau pohon keputusan berukuran kecil untuk mendekati perilaku model asli secara lokal (Molnar, 2020).

Metode ini memungkinkan pengguna mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap *output* pada suatu prediksi tertentu. LIME bersifat *model-agnostic*, sehingga metode ini dapat diterapkan pada hampir seluruh jenis algoritma tanpa perlu mengetahui struktur internal model. Keunggulan ini menjadikan LIME sangat bermanfaat dalam meningkatkan transparansi, audit model, serta analisis keputusan berbasis kecerdasan buatan (Hasan, 2023).

Metode LIME memformulasikan proses penjelasan prediksi sebagai suatu masalah optimasi lokal. Tujuan utama LIME adalah membangun sebuah model penjelas lokal yang bersifat *interpretable* dan mampu mendekati perilaku model *machine learning* kompleks (*black-box*) di sekitar suatu *instance* tertentu.

Secara matematis, LIME memilih model penjelas lokal g dari himpunan model sederhana G dengan cara meminimalkan fungsi objektif yang terdiri atas fungsi loss berbobot dan penalti kompleksitas model, yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\xi(x) = \operatorname{argmin}_{\{g \in G\}} [L(f, g, \pi_x) + \Omega(g)] \quad (46)$$

dengan:

f = Model *machine learning* kompleks (*black-box*) yang akan dijelaskan.

g = Model penjelas lokal (*surrogate model*) yang bersifat *interpretable*.

G = Himpunan model *interpretable*.

x = *Instance* atau observasi tunggal yang sedang dianalisis.

$\xi(x)$ = Model penjelas lokal optimal untuk *instance* x .

$L(f, g, \pi_x)$ = Fungsi loss yang mengukur sejauh mana model penjelas g mampu mendekati perilaku model f pada wilayah lokal di sekitar x , dengan mempertimbangkan bobot kedekatan.

π_x = Fungsi kernel atau pembobotan yang memberikan bobot lebih besar pada sampel hasil perturbasi yang jaraknya lebih dekat dengan *instance* x .

$\Omega(g)$ = Penalti kompleksitas yang bertujuan membatasi kompleksitas model g agar tetap sederhana dan mudah diinterpretasikan.

Untuk data tabular, LIME membangun sebuah model linear lokal di sekitar *instance* yang dianalisis. Secara matematis, model lokal tersebut dapat dituliskan sebagai:

$$g(z) = w_0 + \sum_{j=1}^p w_j z_j \quad (47)$$

dengan:

$g(z)$ = Skor prediksi model lokal

w_0 = *Intercept*

w_j = Bobot variabel ke- j hasil estimasi LIME

z_j = Variabel ke- j

Bobot w_j pada model linear lokal LIME tidak diperoleh secara langsung, melainkan diestimasi melalui proses regresi linear berbobot menggunakan data hasil perturbasi di sekitar instance x . Setiap data hasil perturbasi z diberikan bobot kedekatan $\pi_x(z)$, sehingga sampel yang memiliki jarak lebih dekat terhadap instance x memberikan pengaruh yang lebih besar dalam proses estimasi parameter.

$$\min_{w_0, \dots, w_p} \sum_{h=1}^{N_h} \pi_x(z^{(h)}) \left(f(z^{(h)}) - \left[w_0 + \sum_{j=1}^p w_j z_j^{(h)} \right] \right)^2 + \Omega(w) \quad (48)$$

dengan:

$z^{(h)}$ = Data hasil perturbasi ke- h yang dibangkitkan di sekitar *instance* x .

N_h = Jumlah data hasil perturbasi.

$z_j^{(h)}$ = Nilai variabel ke- j pada data perturbasi ke- h .

w_j = Bobot variabel ke- j pada model linear lokal hasil estimasi LIME.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif sekunder yang berasal dari rekam medis pasien di Puskesmas Gayamsari Semarang. Dataset yang digunakan merupakan data Tuberkulosis yang terdiri atas variabel klinis dan riwayat pasien yang berfungsi sebagai variabel untuk proses klasifikasi. Secara keseluruhan, dataset memuat 255 sampel, dengan 198 pasien terdiagnosis positif tuberkulosis dan 57 pasien tidak terdiagnosis tuberkulosis. Terdapat 10 variabel yang memengaruhi kondisi Tuberkulosis dalam dataset ini, yang meliputi parameter klinis serta riwayat kesehatan pasien. Rincian lengkap mengenai variabel-variabel tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3.

3.2 Variabel Penelitian

Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, yaitu TBC (status penyakit: 1 untuk positif dan 0 untuk negatif), serta sepuluh variabel independen yang terdiri dari: Jenis Kelamin, Umur, Demam, Penurunan Berat Badan, Hilang Nafsu Makan, Sesak Napas, Sakit Dada, Lemas, Lama Batuk dan Jenis Batuk. Total data yang digunakan sebanyak 255 sampel, terdiri atas 198 pasien dengan TBC positif dan 57 pasien dengan TBC negatif.

Tabel 4. Detail Variabel Dataset TBC yang digunakan

Variabel	Tipe Data	Deskripsi
Jenis Kelamin (X_1)	Kategorikal	Jenis kelamin pasien: 0 = Laki-laki 1 = Perempuan
Umur (X_2)	Numerik	Usia pasien dalam satuan tahun.
Demam (X_3)	Kategorikal	Kondisi demam pasien: 0 = Tidak demam 1 = ≤ 1 Minggu 2 = > 1 Minggu
BB Menurun (X_4)	Kategorikal	Penurunan berat badan: 0 = Tidak 1 = Ya
Hilang Nafsu Makan (X_5)	Kategorikal	Kehilangan nafsu makan: 0 = Tidak 1 = Ya
Sesak Napas (X_6)	Kategorikal	Gejala sesak napas: 0 = Tidak 1 = Ya
Sakit Dada (X_7)	Kategorikal	Keluhan nyeri atau sakit di dada: 0 = Tidak 1 = Ya
Lemas (X_8)	Kategorikal	Kondisi tubuh lemas: 0 = Tidak lemas 1 = ≤ 1 Minggu 2 = > 1 Minggu
Lama Batuk (X_9)	Kategorikal	Durasi batuk pasien: 0 = Tidak batuk 1 = < 1 Minggu 2 = 1 Minggu – 1 Bulan 3 = > 1 Bulan
Jenis Batuk (X_{10})	Kategorikal	Jenis batuk pasien: 0 = Tidak batuk 1 = Batuk kering 2 = Batuk berdahak 3 = Batuk berdarah
TBC (Y)	Kategorikal	Hasil diagnosis: 0 = Negatif (Tidak TBC) 1 = Positif (TBC)

3.3 Tahapan Analisis Data

Proses analisis data pada penelitian ini dilakukan menggunakan Python.

Tahapan-tahapan analisis yang dilakukan dijabarkan sebagai berikut:

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset Tuberkulosis (TBC) yang bersumber dari rekam medis pasien Puskesmas Gayamsari Semarang. Dataset tersebut terdiri atas variabel independen yang meliputi jenis kelamin, umur, demam, penurunan berat badan, hilang nafsu makan, sesak napas, sakit dada, lemas, lama batuk, dan jenis batuk. Adapun status TBC digunakan sebagai variabel dependen yang menjadi target dalam proses klasifikasi.
2. Pada tahap *pre-processing*, dilakukan pengecekan dan penanganan *missing value* pada total 255 data. Selanjutnya, dilakukan *encoding* pada variabel kategorikal, di mana variabel kategorikal biner dikonversi menggunakan *Label Encoding*, sedangkan variabel kategorikal non-biner dikonversi menggunakan *One-Hot Encoding*. Setelah itu, dilakukan normalisasi menggunakan *StandardScaler* pada variabel umur agar memiliki skala yang sebanding dengan variabel lainnya.
3. Dataset kemudian dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji menggunakan fungsi *train_test_split*. Selanjutnya, dilakukan pengujian penerapan metode *Synthetic Minority Over-sampling Technique (SMOTE)* pada data latih sebagai percobaan untuk menangani ketidakseimbangan kelas dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap kinerja model.
4. Model *Gradient Boosting* dilatih pada dua skenario, yaitu menggunakan data latih tanpa SMOTE (*baseline*) dan data latih dengan SMOTE, dengan tujuan untuk membandingkan performa model pada kedua kondisi tersebut. Data uji tetap menggunakan dataset asli tanpa SMOTE agar kemampuan generalisasi model terhadap data baru dapat dinilai secara objektif.

5. Optimasi *hyperparameter* pada model *Gradient Boosting* dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu *Grid Search* yang mencari kombinasi parameter secara menyeluruh dan OPTUNA yang menggunakan metode *Tree-structured Parzen Estimator* (TPE) untuk pencarian parameter yang lebih efisien.
6. Evaluasi model dilakukan menggunakan metrik *Accuracy*, *Precision*, *Recall*, *F1-score*, *Specificity*, serta divisualisasikan melalui kurva ROC-AUC dan *Confusion Matrix*.
7. Interpretabilitas model dilakukan melalui analisis *feature importance* dan metode SHAP (*SHapley Additive exPlanations*) untuk memberikan gambaran kontribusi setiap variabel dalam prediksi TBC. Selain itu, dilakukan pula interpretabilitas lokal menggunakan metode LIME (*Local Interpretable Model-Agnostic Explanations*) untuk menjelaskan alasan model dalam memberikan prediksi terhadap individu tertentu, sehingga hasil klasifikasi dapat dipahami secara lebih transparan dan dapat dipercaya.

3.4 Diagram Alir Analisis Data

Diagram alir berikut menunjukkan tahapan analisis yang dilakukan dalam penelitian ini:

Gambar 10. Diagram Alir Penelitian

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Umum Dataset

Sebelum dilakukan analisis model *Gradient Boosting* dan interpretasi variabel menggunakan metode SHAP dan LIME, bagian ini menjelaskan karakteristik umum dari dataset yang digunakan dalam penelitian ini. Dataset yang digunakan merupakan data sekunder yang berasal dari rekam medis pasien di Puskesmas Gayamsari Semarang. Dataset ini berisi informasi klinis dan riwayat kesehatan pasien yang digunakan untuk mengklasifikasikan status penyakit tuberkulosis (TBC). Dataset TBC ini memuat 255 sampel pasien, yang terdiri atas 198 pasien dengan diagnosis TBC positif dan 57 pasien dengan diagnosis TBC negatif. Setiap sampel memiliki sepuluh variabel independen yang mencakup aspek parameter klinis dan riwayat pasien, seperti Jenis Kelamin, Umur, Demam, Berat Badan Menurun, Hilang Nafsu Makan, Sesak Napas, Sakit Dada, Lemas, Lama Batuk, dan Jenis Batuk.

Adapun variabel dependen dalam penelitian ini adalah status TBC, yang dikategorikan menjadi dua nilai yaitu 1 untuk pasien positif TBC dan 0 untuk pasien negatif TBC. Dataset ini digunakan sebagai dasar untuk membangun model klasifikasi, melakukan analisis performa, serta mengevaluasi interpretabilitas model menggunakan pendekatan SHAP dan LIME. Rincian lengkap mengenai variabel-variabel yang digunakan dapat dilihat pada Lampiran 3.

Distribusi Variabel Jenis Kelamin (Data Awal)

Distribusi Variabel Umur (Data Awal)

Distribusi Variabel Demam (Data Awal)

Distribusi Variabel BB Menurun (Data Awal)

Distribusi Variabel Hilang Nafsu Makan (Data Awal)

Distribusi Variabel Sesak Napas (Data Awal)

Gambar 11. Visualisasi variabel independen pada dataset pasien TBC.

4.2 Pengecekan *Missing Value*

Pemeriksaan terhadap nilai yang hilang (*missing value*) merupakan langkah penting dalam proses *pre-processing* data agar model *machine learning* dapat belajar secara optimal tanpa terganggu oleh data yang tidak lengkap. Oleh karena itu, penulis melakukan pemeriksaan *missing value* pada dataset TBC untuk mengidentifikasi adanya data yang tidak terisi pada setiap variabel.

Tabel 5. Jumlah Data Hilang saat Pengecekan *Missing Value*

Variabel	Kelas 0 (Negatif)	Kelas 1 (Positif)
Umur	0	0
Jenis Kelamin	0	0
Demam	2	0
BB Menurun	2	0
Hilang Nafsu Makan	9	1
Sesak Napas	2	0

Sakit Dada	5	1
Lemas	2	0
Lama Batuk	0	0
Jenis Batuk	0	0
Diagnosis	0	0

Berdasarkan Tabel 5, *missing value* pada dataset TBC lebih banyak ditemukan pada data dengan kelas diagnosis negatif (kelas 0), sementara jumlah data pada kelas tersebut secara keseluruhan lebih sedikit dibandingkan kelas positif (kelas 1). Total *missing value* yang teridentifikasi sebanyak 24 data yang proporsinya relatif kecil. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode imputasi sederhana untuk menangani data yang hilang, dengan mengisi variabel kategorikal menggunakan nilai yang paling sering muncul (modus) dan variabel numerik Umur menggunakan nilai rata-rata (*mean*). Rincian sebaran *missing value* pada setiap variabel dan kelas diagnosis disajikan secara lengkap pada Lampiran 5.

Tabel 6. Jumlah Data Hilang Setelah Penanganan *Missing Value*

Index Observasi	Variabel	Nilai Sebelum	Nilai Sesudah	Metode Imputasi
164	Sakit Dada	<i>Missing</i>	0	Modus
181	Hilang Nafsu Makan	<i>Missing</i>	0	Modus
199	Sakit Dada	<i>Missing</i>	0	Modus
201	Hilang Nafsu Makan	<i>Missing</i>	0	Modus
201	Sakit Dada	<i>Missing</i>	0	Modus
201	Lemas	<i>Missing</i>	2	Modus
203	Hilang Nafsu Makan	<i>Missing</i>	0	Modus
205	Hilang Nafsu Makan	<i>Missing</i>	0	Modus
205	Sakit Dada	<i>Missing</i>	0	Modus
...
243	Hilang Nafsu Makan	<i>Missing</i>	0	Modus

Berdasarkan Tabel 6, seluruh variabel dalam dataset tidak lagi memiliki *missing value* setelah dilakukan proses imputasi. Hal ini menunjukkan bahwa metode Imputasi sederhana berhasil melengkapi seluruh data yang sebelumnya hilang, sehingga dataset telah siap digunakan untuk tahap analisis dan pelatihan model *machine learning* berikutnya.

4.3 Encoding Data Kategorikal

Dalam penelitian ini, proses *encoding* dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah *label encoding* yang diterapkan pada variabel biner seperti Jenis Kelamin, Penurunan Berat Badan, Hilang Nafsu Makan, Sesak Napas, Sakit Dada, dan Diagnosis TBC. Nilai pada variabel tersebut diubah menjadi angka, contohnya “Ya” menjadi 1 dan “Tidak” menjadi 0.

Tahap kedua adalah *one-hot encoding* yang diterapkan pada variabel non-biner yang memiliki lebih dari dua kategori, yaitu Demam, Lemas, Lama Batuk, dan Jenis Batuk. Setiap kategori diubah menjadi kolom biner bernilai 0 atau 1. Sebagai contoh, pada variabel Demam, kondisi “ ≤ 1 minggu” akan menghasilkan nilai 1 pada kolom *Demam ≤ 1 Minggu* dan 0 pada kolom lainnya, sedangkan kondisi “Tidak Demam” direpresentasikan dengan nilai 0 pada seluruh kolom hasil *encoding* karena kategori dasar dihapus.

4.4 Normalisasi Data dengan *Standard Scaling*

Dalam penelitian ini, normalisasi diterapkan pada variabel Umur menggunakan metode *Standard Scaling*. Teknik ini mengubah nilai setiap data menjadi bentuk terstandarisasi dengan rata-rata (*mean*) sebesar 0 dan simpangan baku (*standard deviation*) sebesar 1. Proses ini dilakukan menggunakan fungsi *StandardScaler()* dari pustaka *scikit-learn*.

Tabel 7. Normalisasi Data dengan *Standard Scaling*

Umur (Sebelum Normalisasi)	Umur (Setelah Normalisasi)
5	-1,5
36	-0,09
64	1,18
60	1,00
25	-0,59

Sebagai ilustrasi, Tabel 7 menampilkan contoh nilai umur sebelum dan setelah dilakukan normalisasi. Misalnya, untuk nilai umur $X = 5$, dengan rata-rata

data $\mu = 38$ dan simpangan baku $\sigma = 22$, maka nilai terstandarisasi dihitung menggunakan persamaan 4 sebagai berikut:

$$Z_1 = \frac{5 - 38}{22} = -1,50 \approx -1,5$$

Perhitungan tersebut hanya ditujukan sebagai contoh ilustratif untuk menunjukkan mekanisme *Standard Scaling*, sedangkan pada proses pemodelan, nilai rata-rata dan simpangan baku dihitung secara otomatis oleh *StandardScaler* berdasarkan data yang digunakan.

4.5 Pembagian Data Latih (*Training Set*) dan Data Uji (*Testing Set*)

Dataset yang berjumlah 255 data dibagi menggunakan fungsi *train_test_split()* dari pustaka *scikit-learn* dengan proporsi 80:20 serta parameter *stratify=y* agar distribusi kelas tetap seimbang.

Gambar 12. Distribusi Data Latih dan Data Uji

Sebanyak 204 data (80%) digunakan sebagai data latih, yang terdiri dari 158 data kelas positif (1) dan 46 data kelas negatif (0). Sementara itu, 51 data (20%) digunakan sebagai data uji untuk mengevaluasi kinerja model, dengan komposisi 40 data kelas positif (1) dan 11 data kelas negatif (0). Proses pembagian data latih dan data uji secara komputasi ditampilkan pada Lampiran 10.

4.6 Penanganan Data Tidak Seimbang Menggunakan SMOTE

Gambar 13. Grafik batang distribusi status diagnosis pasien.

Berdasarkan Gambar 13, distribusi status diagnosis pasien pada data latih menunjukkan adanya ketidakseimbangan kelas, di mana pasien positif TBC (kelas 1) memiliki proporsi lebih besar dibandingkan pasien negatif TBC (kelas 0), masing-masing sekitar 77% dan 23%. Oleh karena itu, pada penelitian ini dilakukan percobaan penanganan data tidak seimbang menggunakan metode *Synthetic Minority Over-sampling Technique* (SMOTE) yang diterapkan hanya pada data latih, sementara data uji tetap menggunakan data asli, dengan tujuan untuk melihat apakah terdapat perubahan kinerja model setelah dilakukan penyeimbangan kelas.

Tabel 8. Distribusi Kelas Sebelum dan Sesudah SMOTE pada Data Latih

Kelas	Keterangan	Jumlah Data Sebelum	Jumlah Data Sesudah	Proporsi Sebelum	Proporsi Sesudah
1	Positif	158	158	0,77	0,50
0	Negatif	46	158	0,23	0,50
Total		204	316	1,00	1,00

Tabel 8 menunjukkan bahwa sebelum dilakukan penyeimbangan, jumlah data pasien negatif TBC jauh lebih sedikit dibandingkan pasien positif TBC. Setelah penerapan SMOTE pada data latih, jumlah data kelas minoritas yaitu negatif TBC meningkat sehingga distribusi kedua kelas menjadi seimbang. Proses ini dilakukan

dengan membangkitkan data sintetis pada kelas minoritas berdasarkan kedekatan antar sampel dalam ruang variabel, sehingga tidak dilakukan per variabel secara terpisah, melainkan menggunakan seluruh variabel secara simultan.

Tabel 9. Kinerja Model pada Data Latih Sebelum dan Sesudah SMOTE

Model	Jenis Data	<i>Accuracy</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>	AUC
<i>Gradient Boosting</i>	<i>Train</i>	1,00	1,00	0,99	1,00	1,00
<i>Gradient Boosting + SMOTE</i>	<i>Train</i>	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00

Berdasarkan Tabel 9, dapat dilihat bahwa model *Gradient Boosting* tanpa SMOTE telah menghasilkan performa yang sangat tinggi pada data latih. Setelah penerapan SMOTE, performa model pada data latih tidak mengalami peningkatan. Hal ini mengindikasikan bahwa model *Gradient Boosting* telah mampu mempelajari pola data dengan baik meskipun distribusi kelas tidak seimbang.

Evaluasi selanjutnya dilakukan menggunakan data uji asli untuk membandingkan kinerja model secara objektif. Ringkasan hasil evaluasi model *Gradient Boosting* pada data uji disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10. Kinerja Model pada Data Uji Sebelum dan Sesudah SMOTE

Model	Jenis Data	<i>Accuracy</i>	<i>Precision</i>	<i>Recall</i>	<i>F1-Score</i>	AUC
<i>Gradient Boosting</i>	<i>Train</i>	0,94	1,00	0,93	0,96	0,98
<i>Gradient Boosting + SMOTE</i>	<i>Train</i>	0,94	1,00	0,93	0,96	0,99

Berdasarkan hasil evaluasi pada Tabel 10, dapat dilihat bahwa kinerja model *Gradient Boosting* pada data uji sebelum dan sesudah penerapan SMOTE menunjukkan nilai yang sama pada metrik utama, khususnya sensitivitas (*recall*) dan *F1-score*. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan SMOTE pada data latih tidak memberikan perubahan yang signifikan terhadap kemampuan model dalam

mengenali kedua kelas pada data uji yang tetap menggunakan data asli. Oleh karena itu, pada penelitian ini diputuskan untuk menggunakan model *Gradient Boosting* baseline tanpa SMOTE sebagai model akhir, karena telah mampu memberikan performa yang stabil dan optimal dalam menangani ketidakseimbangan kelas tanpa perlu penambahan proses *oversampling*

4.7 Pembentukan Pohon CART sebagai Dasar *Weak Learner* pada *Gradient Boosting*

Pembentukan pohon klasifikasi pada penelitian ini dilakukan menggunakan algoritma CART yang meliputi proses pemilihan pemilah simpul (*splitting*), pelabelan kelas (*class labeling*), penghentian pemecahan (*stopping criteria*), dan pemangkasan pohon (*pruning*). Dataset latih yang digunakan pada skenario *baseline* 80:20 berjumlah 204 data, dengan distribusi kelas terdiri dari 46 data negatif TBC (0) dan 158 data positif TBC (1).

Gambar 14. Visualisasi Pohon CART (*Weak Learner*) pada *Baseline* 80:20

Gambar 14 menunjukkan visualisasi pohon CART yang dibangun menggunakan Python dan digunakan sebagai dasar *weak learner* pada model *Gradient Boosting*. Setiap *node* pada pohon menampilkan informasi berupa

variabel pemisah, nilai *Gini impurity*, jumlah sampel (*samples*), distribusi kelas (*value*), dan label kelas hasil aturan mayoritas. Langkah-langkah pembentukan pohon klasifikasi menggunakan CART adalah sebagai berikut:

1. Pemilihan Pemilah Sumpul dan Penentuan Akar

Pemilihan simpul akar dilakukan dengan menghitung nilai indeks Gini menggunakan persamaan 8.

Tabel 11. Perhitungan Indeks Gini pada Sumpul Akar

Keterangan	Nilai
n	204
$n(0 t)$	46
$n(1 t)$	158
$P(0 t)$	$\frac{46}{204} = 0,225$
$P(1 t)$	$\frac{158}{204} = 0,775$
$i(t)$	$1 - (0,225^2 + 0,775^2) = 0,349$

Nilai Gini sebesar 0,349 menunjukkan bahwa simpul awal masih bersifat heterogen, sehingga perlu dilakukan proses pemisahan untuk meningkatkan homogenitas kelas.

2. Perhitungan *Goodness of Split* Beberapa Variabel Kandidat

Berdasarkan 10 variabel independen penelitian, dilakukan evaluasi kandidat pemilah utama yaitu BB Menurun (X_4), Lama Batuk_3 (X_9) dan Jenis Batuk_1(X_{10}). *Goodness of split* dihitung menggunakan penurunan *impurity* persamaan 10 sebagai berikut:

Tabel 12. Perbandingan *Goodness of Split* Kandidat Root Node

Variabel	Gini Kiri	Gini Kanan	Weighted Gini	$\Phi(s, t)$
X4	0,32	0,34	0,330	$0,349 - 0,330 = 0,019$
X9	0,50	0,05	0,244	$0,349 - 0,244 = 0,105$
X10	0,29	0,33	0,310	$0,349 - 0,310 = 0,039$

Contoh perhitungan untuk variabel Lama Batuk_3 (X_9):

$$\begin{array}{l}
 P(0 | t_L) = \frac{43}{88} = 0,489 \\
 P(1 | t_L) = \frac{45}{88} = 0,511 \\
 i(t_L) = 1 - (0,489^2 + 0,511^2) = 0,50 \\
 i(t_R) = 1 - (0,026^2 + 0,974^2) = 0,05 \\
 \text{Total } i(t) = \frac{88}{204}(0,50) + \frac{116}{204}(0,05) = 0,2157 + 0,0284 = 0,244
 \end{array}
 \quad \left| \quad
 \begin{array}{l}
 P(0 | t_R) = \frac{3}{116} = 0,026 \\
 P(1 | t_R) = \frac{113}{116} = 0,974
 \end{array}$$

Goodness of Split: $\Phi(s, t) = 0,349 - 0,244 = 0,105$

Nilai penurunan *impurity* terbesar diperoleh pada variabel Lama Batuk_3 (X_9), sehingga dipilih sebagai simpul akar. Hal ini menunjukkan bahwa durasi batuk lebih dari satu bulan merupakan variabel paling dominan dalam membedakan status TBC pada data latih.

3. Struktur Pohon Klasifikasi Berdasarkan *Root* Terpilih

Gambar 15. Struktur Pohon CART berdasarkan *Root* pada Data Latih 80%

Berdasarkan hasil perhitungan, simpul akar yang terbentuk adalah variabel Lama Batuk_3 $\leq 0,5$ yang merupakan variabel kategorikal biner, sehingga jumlah kemungkinan pemilah adalah:

$$2^{|\mathcal{A}_j|-1} - 1 = 2^{2-1} - 1 = 1 \text{ kemungkinan pemilah.}$$

Kemungkinan yang didapatkan adalah kategori 0 sebagai simpul kiri dan kategori 1 sebagai simpul kanan. Hasil kemungkinan *goodness of split* untuk *threshold* sebesar 0,5.

Tabel 13. Pembagian Data pada *Root Node*

Kondisi	Jumlah Data	Distribusi Kelas	Keterangan
<i>True</i> ($\leq 0,5$)	88	[45 positif, 43 negatif]	Cabang kiri
<i>False</i> ($> 0,5$)	116	[113 positif, 3 negatif]	Cabang kanan

Pada cabang kiri yang berjumlah 88 data, algoritma CART memilih variabel BB Menurun sebagai pemilah berikutnya karena variabel tersebut menghasilkan penurunan *impurity* paling optimal dibandingkan variabel kandidat lainnya pada subset data tersebut. Distribusi kelas pada simpul ini adalah *value* = [43 negatif, 45 positif] dengan nilai indeks Gini sebesar 0,50, yang menunjukkan bahwa simpul masih bersifat heterogen sehingga perlu dilakukan pemisahan lanjutan untuk meningkatkan kemurnian kelas.

Sementara itu, pada cabang kanan yang berjumlah 116 data, variabel Jenis Batuk_1 dipilih sebagai pemilah karena mampu meningkatkan homogenitas kelas secara signifikan. Hal ini terlihat dari distribusi kelas *value* = [3 negatif, 113 positif] dengan nilai *Gini* sebesar 0,05, yang menunjukkan dominasi kelas positif yang sangat kuat. Cabang kanan didominasi oleh kelas positif, yaitu 113 dari 116 data, sehingga tingkat homogenitas kelas pada simpul tersebut lebih tinggi dibandingkan cabang kiri.

4. Pelabelan Kelas pada *Terminal Nodes* (*Majority Rule*)

Pelabelan kelas pada *Terminal Nodes* dilakukan menggunakan aturan mayoritas pada persamaan 11, sehingga diperoleh:

Tabel 14. Pelabelan Kelas *Terminal Nodes*

Simpul	n	n(0 t)	n(1 t)	P(1 t)	Label Kelas
<i>Terminal Node A</i>	19	18	1	0,05	Negatif
<i>Terminal Node B</i>	27	17	10	0,37	Negatif
<i>Terminal Node C</i>	14	6	8	0,57	Positif
<i>Terminal Node D</i>	28	2	26	0,92	Positif
<i>Terminal Node E</i>	99	0	99	1,00	Positif
<i>Terminal Node F</i>	6	1	5	0,83	Positif
<i>Terminal Node G</i>	1	1	0	0,00	Negatif
<i>Terminal Node H</i>	10	1	9	0,90	Positif

Terminal Node dengan nilai probabilitas tertinggi menentukan label akhir simpul.

5. Proses Penghentian Pemecahan (*Stopping Criteria*)

Pemecahan simpul pada pohon klasifikasi dihentikan ketika simpul telah memenuhi kriteria penghentian berdasarkan teori CART pada Bab 2.6.1(c). Pada penelitian ini, salah satu contoh terjadi pada *terminal node* E yang memiliki jumlah data sebanyak 99 dengan distribusi kelas $value = [0, 99]$, sehingga seluruh observasi pada simpul tersebut termasuk dalam kelas positif. Nilai *impurity* pada simpul dihitung menggunakan indeks Gini persamaan 8 sebagai berikut:

$$i(t) = 1 - (0^2 + 1^2) = 0$$

Nilai $i(t) = 0$ menunjukkan bahwa simpul telah murni (homogen), sehingga proses pemecahan simpul tidak dilanjutkan dan *node* tersebut ditetapkan sebagai *terminal node*.

6. Proses Pemangkasan Pohon (*Cost-Complexity Pruning*)

Proses pemangkasan pada pohon klasifikasi CART dilakukan dengan membandingkan nilai kesalahan simpul induk $R(t)$ dengan jumlah kesalahan pada persamaan 15. Berikut Contoh Perhitungan *Pruning* pada *parent node* “Lama Batuk_2 $\leq 0,5$ ” ($samples = 46, value = [35,11]$)

$$P(0 | t) = \frac{35}{46} = 0,761 ; P(1 | t) = \frac{11}{46} = 0,239$$

$$r(t) = 1 - \max(0,761; 0,239) = 1 - 0,761 = 0,239$$

$$P(t) = \frac{n(t)}{n} = \frac{46}{204} = 0,225$$

$$R(t) = r(t) \times P(t) = 0,239 \times 0,225 = 0,0538$$

Child Node kiri (t_L)

$$P(0 | t_L) = \frac{18}{19} = 0,947$$

$$P(1 | t_L) = \frac{1}{19} = 0,053$$

$$r(t_L) = 1 - 0,947 = 0,053$$

$$P(t_L) = \frac{n(t)}{n} = \frac{19}{204} = 0,093$$

$$R(t_L) = 0,053 \times 0,093 = 0,0049$$

Child Node kanan (t_R)

$$P(0 | t_R) = \frac{17}{27} = 0,630$$

$$P(1 | t_R) = \frac{10}{27} = 0,370$$

$$r(t_R) = 1 - 0,630 = 0,370$$

$$P(t_R) = \frac{n(t)}{n} = \frac{27}{204} = 0,132$$

$$R(t_R) = 0,370 \times 0,132 = 0,0488$$

sehingga diperoleh:

$$R(T_{child}) = R(t_L) + R(t_R) = 0,0049 + 0,0488 = 0,0537$$

Berdasarkan persamaan 15 karena $R(t) > R(T_{child})$, maka *subtree* tidak dilakukan pemangkasan dan setruktur *Terminal Node* A dan B tetap dipertahankan.

Selain itu, fungsi *cost-complexity pruning* pada persamaan 16 untuk pemecahan simpul “Lama Batuk_2 $\leq 0,5$ ” dengan $|T| = 2$ diperoleh:

$$R_\alpha(T_{child}) = 0,0537 + \alpha(2)$$

Apabila simpul tersebut dipangkas menjadi satu simpul terminal, maka:

$$R_\alpha(T_{pruned}) = 0,0538 + \alpha(1)$$

karena $R(T_{child}) < R(t)$, maka tanpa mempertimbangkan penalti kompleksitas pun *subtree* sudah lebih baik. Untuk nilai α kecil seperti pada proses pembentukan pohon optimal CART, struktur dengan dua simpul terminal tetap lebih optimal dibandingkan pohon yang dipangkas.

Dengan demikian, pada *node* “Lama Batuk₂ ≤ 0,5” tidak terjadi pemangkasan (*pruning*). Pohon berhenti pada *Terminal Node* A dan B bukan karena hasil *pruning*, melainkan karena terpenuhinya kriteria penghentian (*stopping criteria*). Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur pohon yang terbentuk telah optimal sebagai *base learner* CART, yang selanjutnya dalam metode *Gradient Boosting* akan digunakan secara bertahap untuk memodelkan residual dan meningkatkan akurasi prediksi secara iteratif.

4.8 Pembangunan Model *Gradient Boosting*

Langkah-langkah klasifikasi dengan algoritma *Gradient Boosting* telah dijelaskan pada bab 2. Data latih digunakan untuk membentuk model *Gradient Boosting*. Berikut ini contoh perhitungan secara manual pembentukan model *Gradient Boosting* untuk prediksi diagnosis TBC (*y*) dengan 3 variabel *X* yang digunakan pada data awal yaitu variabel umur (*X*₁), jenis batuk (*X*₂) dan demam (*X*₃), sebanyak 3 observasi. Contoh perhitungan dengan sampel kecil ini digunakan untuk menunjukkan penerapan metode *Gradient Boosting* agar lebih sederhana.

Tabel 15. Data Latih dengan Tiga Variabel Independen (Contoh Perhitungan)

No.	Umur (<i>X</i> ₁)	Jenis Batuk (<i>X</i> ₂)	Demam (<i>X</i> ₃)	TBC (<i>y</i>)
1.	60	Berdahak	>1 minggu	1 (Positif)
2.	29	Kering	Tidak	0 (Negatif)
3.	72	Berdahak	≤1 minggu	1 (Positif)

Klasifikasi data TBC pada Tabel 15 menggunakan algoritma *Gradient*

Boosting adalah sebagai berikut:

1. Inisialisasi model dengan nilai konstan yang sama dengan $\log(\text{odds})$ atau ρ .

$$\begin{aligned} \text{Inisialisasi prediksi} &= \log(\text{odds}) = \log\left(\frac{p_i}{1-p_i}\right) = \log\left(\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}\right) = \log\left(\frac{\frac{2}{3}}{1-\frac{2}{3}}\right) \\ &= \log\left(\frac{2}{1}\right) = \log(2) = 0,6931 \end{aligned}$$

$$\text{Probabilitas prediksi} = \hat{p}_i = \frac{e^{\log(\text{odds}_i)}}{1+e^{\log(\text{odds}_i)}} = \frac{e^{\log(2)}}{1+e^{\log(2)}} = \frac{2}{1+2} = \frac{2}{3} = 0,6667$$

2. Perhitungan nilai *residual* r_{im} untuk $i = 1, \dots, N$ dan $m = 1, \dots, M$.

$$r_{im} = y_i - \hat{p}_{i(m-1)}$$

Sehingga,

$$r_{1,1} = y_i - \hat{p}_{1,0} = 1 - 0,6667 = 0,3333$$

$$r_{2,1} = y_i - \hat{p}_{2,0} = 0 - 0,6667 = -0,6667$$

$$r_{3,1} = y_i - \hat{p}_{3,0} = 1 - 0,6667 = 0,3333$$

3. Pembentukan pohon pada nilai r_{im} dan daerah terminal R_{jm} untuk $j = 1, \dots, J_m$. Terbentuk *node* kiri $R_{1,1}$ dengan $r_{1,1} = 0,3333$ dan $r_{3,1} = 0,3333$ sedangkan *node* kanan $R_{2,1} = -0,6667$.

4. Perhitungan nilai *output* untuk setiap *node* R_{jm} untuk $j = 1, \dots, J_m$. Berdasarkan pohon pertama dihitung nilai *output* pada *node* kiri dan kanan.

Node kiri ($\rho_{1,1}$)

$$\begin{aligned} \rho_{1,1} &= \frac{r_{1,1} + r_{3,1}}{p_{1,0}(1 - \hat{p}_{1,0}) + p_{3,0}(1 - \hat{p}_{3,0})} \\ &= \frac{0,3333 + 0,3333}{0,6667(1 - 0,6667) + 0,6667(1 - 0,6667)} \\ &= \frac{0,6666}{0,6667(0,3333) + 0,6667(0,3333)} \\ &= \frac{0,6666}{0,4444} = 1,5 \end{aligned}$$

Node kanan ($\rho_{2,1}$)

$$\begin{aligned} \rho_{2,1} &= \frac{r_{2,1}}{p_{2,0}(1 - \hat{p}_{2,0})} \\ &= \frac{-0,6667}{0,6667(1 - 0,6667)} = \frac{-0,6667}{0,6667(0,3333)} = \frac{-1}{0,3333} \end{aligned}$$

$$= -3,0003$$

Ilustrasi pohon pertama disajikan pada Gambar 16.

Gambar 16. Ilustrasi Pohon Pertama

5. Pembaharuan prediksi $F_1(x)$ atau y_{i1} .

$$F_m(x) = F_{m-1}(x) + v \sum_{j=1}^{J_m} \rho_{jm} I(x \in R_{jm})$$

$$F_1(x) = F_0(x) + 0,1 \sum_{j=1}^{J_1} \rho_{j1} I(x \in R_{j1})$$

$$F_1(x_1) = 0,6931 + 0,1 \times 1,5 = 0,8431$$

$$F_1(x_2) = 0,6931 + 0,1 \times (-3,0003) = 0,3931$$

$$F_1(x_3) = 0,6931 + 0,1 \times 1,5 = 0,8431$$

Selanjutnya masing-masing nilai $F_1(x)$ yang telah diperbarui dikonversi

melalui Persamaan 20.

$$\hat{p}_{1,1} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,8431}}{1 + e^{0,8431}} = \frac{2,3236}{3,3235} = 0,6991$$

$$\hat{p}_{2,1} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,3931}}{1 + e^{0,3931}} = \frac{1,4816}{1,4816} = 0,5970$$

$$\hat{p}_{3,1} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,8431}}{1 + e^{0,8431}} = \frac{2,3236}{3,3235} = 0,6991$$

Tabel 16. Probabilitas Prediksi TBC dengan Satu Pohon (Contoh Perhitungan)

No.	X_1	X_2	X_3	y	\hat{p}_{i0}	r_{i1}	ρ_{i1}	\hat{p}_{i1}
1.	60	Berdahak	>1 minggu	1	0,6667	0,3333	1,5	0,6991
2.	29	Kering	Tidak	0	0,6667	-0,6667	-3	0,5970
3.	72	Berdahak	≤ 1 minggu	1	0,6667	0,3333	1,5	0,6991

Lakukan kembali langkah 2 yaitu menghitung nilai *residual* r_{i2} sampai

diperoleh prediksi probabilitas p yang baru. Berikut ini perhitungannya:

- a. Perhitungan nilai *residual* r_{i2} .

$$r_{i2} = y_i - \hat{p}_{i1}$$

sehingga,

$$r_{1,2} = y_1 - \hat{p}_{1,1} = 1 - 0,6991 = 0,3009$$

$$r_{2,2} = y_2 - \hat{p}_{2,1} = 0 - 0,5970 = -0,5970$$

$$r_{3,2} = y_3 - \hat{p}_{3,1} = 1 - 0,6991 = 0,3009$$

- b. Pembentukan pohon pada nilai r_{i2} dan daerah terminal R_{j2} untuk $j = 1, \dots, J_m$.

Terbentuk *node* kiri $R_{1,2}$ dengan $r_{2,2} = -0,5970$ sedangkan *node* kanan $R_{2,2}$ dengan $r_{1,2} = 0,3009$ dan $r_{3,2} = 0,3009$.

- c. Perhitungan nilai *output* setiap *node* R_{jm} untuk $j = 1, \dots, J_m$. Berdasarkan pohon kedua dihitung nilai *output* pada *node* kiri dan kanan.

Node kiri ($\rho_{1,2}$)

$$\begin{aligned} \rho_{1,2} &= \frac{r_{2,2}}{p_{2,1}(1 - \hat{p}_{2,1})} \\ &= \frac{-0,5970}{(0,5970)(1 - 0,5970)} = \frac{-1}{0,4030} = -2,4814 \end{aligned}$$

Node kanan ($\rho_{2,2}$)

$$\begin{aligned} \rho_{2,2} &= \frac{r_{1,2} + r_{3,2}}{\hat{p}_{1,1}(1 - p_{1,1}) + \hat{p}_{3,1}(1 - p_{3,1})} \\ &= \frac{0,3009 + 0,3009}{0,6991(1 - 0,6991) + 0,6991(1 - 0,6991)} \end{aligned}$$

$$= \frac{0,6018}{0,6991(0,3009) + 0,6991(0,3009)}$$

$$= \frac{0,6018}{0,4207} = 1,4304$$

Ilustrasi pohon kedua disajikan pada Gambar 17.

Gambar 17. Ilustrasi Pohon Kedua

d. Pembaharuan prediksi $F_2(x)$ atau y_{i2}

$$F_m(\mathbf{x}) = F_{m-1}(\mathbf{x}) + v \sum_{j=1}^{J_m} \rho_{jm} I(\mathbf{x} \in R_{jm})$$

$$F_2(\mathbf{x}) = F_1(\mathbf{x}) + 0,1 \sum_{j=1}^{J_2} \rho_{j2} I(\mathbf{x} \in R_{j2})$$

$$F_2(x_1) = 0,8431 + 0,1 \times 1,4304 = 0,9861$$

$$F_2(x_2) = 0,8431 + 0,1 \times (-2,4814) = 0,5950$$

$$F_2(x_3) = 0,8431 + 0,1 \times 1,4304 = 0,9861$$

Selanjutnya masing-masing nilai $F_2(x)$ yang telah diperbarui dikonversi

melalui Persamaan 20.

$$\hat{p}_{1,2} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,9861}}{1 + e^{0,9861}} = \frac{2,6808}{3,6808} = 0,7283$$

$$\hat{p}_{2,2} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,5950}}{1 + e^{0,5950}} = \frac{1,813}{2,813} = 0,6445$$

$$\hat{p}_{3,2} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,9861}}{1 + e^{0,9861}} = \frac{2,6808}{3,6808} = 0,7283$$

Tabel 17. Probabilitas Prediksi TBC dengan Dua Pohon (Contoh Perhitungan)

No.	X ₁	X ₂	X ₃	y	r _{i2}	ρ _{i2}	Ĥ _{i2}
1.	60	Berdahak	>1 minggu	1	0,3009	1,4304	0,7283
2.	29	Kering	Tidak	0	-0,5970	-2,4814	0,6445
3.	72	Berdahak	≤1 minggu	1	0,3009	1,4304	0,7283

Sebagai percobaan, proses perhitungan dihentikan sampai pohon ke-2. Model

Gradient Boosting sampai pohon ke-2 pada data latih adalah:

$$F_2(\mathbf{x}) = F_1(\mathbf{x}) + 0,1 \sum_{j=1}^{J_2} \rho_{j2} I(\mathbf{x} \in R_{j2})$$

Berikut ini ilustrasi pohon model *Gradient Boosting*.

Gambar 18. Ilustrasi Pohon Model *Gradient Boosting*

Model *Gradient Boosting* yang telah terbentuk diuji dengan data uji untuk menguji kinerja model pada data latih. Data uji dipilih pada data selanjutnya yaitu data ke-4 dituliskan pada Tabel 18.

Tabel 18. Data Uji dengan Tiga Variabel Independen (Contoh Perhitungan)

No.	Umur (X ₁)	Jenis Batuk (X ₂)	Demam (X ₃)	Diagnosis (y)
1.	39	Berdahak	Tidak	?

Perhatikan Gambar 18 yang menunjukkan pohon model *Gradient Boosting* untuk menentukan nilai *output* ρ_{jm} . Nilai *output* pohon pertama adalah 1,5 jika sesuai dan nilai *output* -3,0003 jika tidak sesuai, sedangkan nilai *output* pohon kedua adalah -2,4814 jika sesuai dan 1,4304 jika tidak sesuai. Perhatikan informasi pasien pada data uji dan cocokkan dengan pohon, jenis batuk adalah berdahak karena sesuai diperoleh nilai *output* pada pohon pertama adalah 1,5. Umur adalah $39 < 60$ karena sesuai diperoleh nilai *output* pada pohon kedua adalah -2,4814. Perhitungan prediksi $F(x)$ adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 F(x) &= F_{m-1}(x) + v \sum_{j=1}^{J_m} \rho_{jm} I(x \in R_{jm}) \\
 &= \log(odds) + 0,1 (\rho_{j_1} I(x \in R_{j_1})) + 0,1 (\rho_{j_2} I(x \in R_{j_2})) \\
 &= \log(odds) + 0,1 (\rho_{1,1} I(x \in R_{j_1})) + 0,1 (\rho_{1,2} I(x \in R_{j_2})) \\
 &= \log(odds) + 0,1 (\rho_{1,1}) + 0,1 (\rho_{1,2}) \\
 &= 0,6931 + 0,1 (1,5) + 0,1 (-2,4814) \\
 &= 0,5950
 \end{aligned}$$

Nilai $F(x)$ dikonversi melalui Persamaan 20 untuk memperoleh p .

$$\hat{p} = \frac{e^{\log(odds_i)}}{1 + e^{\log(odds_i)}} = \frac{e^{0,5950}}{1 + e^{0,5950}} = \frac{1,8130}{2,18130} = 0,6445$$

Probabilitas prediksi \hat{p} (0,6445) $>$ *threshold* (0,5) sehingga masuk ke kelas 1 (TBC). Nilai probabilitas prediksi p akan terus diperbarui dari setiap pohon yang terbentuk sampai mencapai iterasi jumlah pohon yang ditentukan baru ditentukan masuk ke kelas 1 atau kelas 0. Klasifikasi TBC yang terbentuk diprediksi hasilnya menggunakan *confusion matrix* lalu dihitung kinerja modelnya dengan akurasi, *recall*, *precision*, dan AUC.

Tabel 19. *Confusion Matrix Gradient Boosting Baseline* pada Data Latih

Class	Actual Positive (1)	Actual Negative (0)
Predictive Positive (1)	157 (TP)	0 (FP)
Predictive Negative (0)	1 (FN)	46 (TN)

Tabel 19 menunjukkan bahwa pada data latih sebanyak 204 data diperoleh 157 pasien TBC yang benar diprediksi sebagai pasien TBC. Terdapat 1 pasien TBC yang salah diprediksi sebagai pasien tidak TBC. Selain itu tidak terdapat pasien tidak TBC yang salah diprediksi sebagai pasien TBC. Dan sebanyak 46 pasien tidak TBC berhasil diprediksi dengan benar sebagai pasien tidak TBC.

Model *Gradient Boosting* yang terbentuk lalu diuji dengan data uji untuk menguji kinerja model pada data latih. Klasifikasi tuberkulosis yang terbentuk diprediksi hasilnya dituliskan pada Tabel 20.

Tabel 20. *Confusion Matrix Gradient Boosting Baseline* pada Data Uji

Class	Actual Positive (1)	Actual Negative (0)
Predictive Positive (1)	37 (TP)	0 (FP)
Predictive Negative (0)	3 (FN)	11 (TN)

Tabel 20 menunjukkan bahwa pada data uji sebanyak 51 data, diperoleh 37 pasien TBC yang benar diprediksi sebagai pasien TBC. Terdapat 3 pasien TBC yang salah diprediksi sebagai pasien tidak TBC. Selain itu, tidak terdapat pasien tidak TBC yang salah diprediksi sebagai pasien TBC, sedangkan 11 pasien tidak TBC berhasil diprediksi dengan benar sebagai pasien tidak TBC.

Tabel 21. Evaluasi *Gradient Boosting* Berdasarkan Jumlah Pohon Keputusan

Tree ke-	Akurasi	Recall	F1-Score
1	0,7843	1,000	0,8791
2	0,7843	1,000	0,8791
3	0,7843	1,000	0,8791
4	0,7843	1,000	0,8791
5	0,9216	1,000	0,9524
6	0,9216	1,000	0,9524
7	0,9412	1,000	0,9639
...
94	0,9412	0,925	0,9610
95	0,9412	0,925	0,9610
96	0,9412	0,925	0,9610
97	0,9412	0,925	0,9610

98	0,9412	0,925	0,9610
99	0,9412	0,925	0,9610
100	0,9412	0,925	0,9610

Tabel 21 menunjukkan bahwa kinerja model *Gradient Boosting* mengalami perubahan seiring dengan bertambahnya jumlah *tree*. Pada *tree* awal (*Tree* ke-1 hingga *Tree* ke-4), nilai akurasi masih berada pada kisaran 78,43% dengan nilai *recall* sebesar 1,00. Hal ini mengindikasikan bahwa model pada tahap awal cenderung mengklasifikasikan seluruh kasus positif dengan benar, namun masih menghasilkan kesalahan pada kelas negatif.

Seiring bertambahnya jumlah *tree*, kinerja model mengalami peningkatan yang signifikan. Pada *Tree* ke-7, nilai akurasi meningkat menjadi 94,12% dengan *recall* tetap tinggi. Setelah mencapai sekitar *Tree* ke-90, nilai *recall* dan *F1-score* cenderung stabil hingga *Tree* ke-100, yang menunjukkan bahwa penambahan *tree* selanjutnya tidak memberikan peningkatan kinerja yang signifikan.

Gambar 19. *Decision Tree* ke-1 pada Model *Gradient Boosting*

Gambar 19 menampilkan visualisasi *decision tree* ke-1 pada model *Gradient Boosting* dengan skenario *baseline* 80:20. *Decision tree* ini merupakan salah satu *weak learner* yang digunakan dalam proses *boosting* untuk mempelajari pola awal data. Setiap *node* pada pohon keputusan menampilkan informasi berupa variabel

pemisah, nilai ambang (*threshold*), jumlah data (*samples*), nilai kesalahan (*friedman_mse*), serta nilai kontribusi (*value*) terhadap fungsi keputusan model.

Pembentukan pohon pada model *Gradient Boosting* mengacu pada konsep CART, yaitu melakukan pemilahan data secara rekursif berdasarkan variabel yang memberikan penurunan kesalahan terbesar. Perbedaanya terletak pada fungsi *impurity* yang digunakan. Pada CART klasifikasi di Subbab 4.7 digunakan indeks Gini $i(t)$, sedangkan pada pohon *Gradient Boosting* digunakan *friedman_mse* yang merepresentasikan penurunan error residual pada setiap iterasi *boosting*. Akar pohon menunjukkan variabel “Lama Batuk_3 $\leq 0,5$ ” dengan jumlah sampel 204 dan nilai prediksi awal mendekati 0, yang menunjukkan tingkat kesalahan prediksi pada tahap awal pembelajaran. Pemilihan variabel ini sebagai pemisah utama mengindikasikan bahwa durasi batuk memiliki pengaruh besar dalam membedakan kelas diagnosis pada tahap awal model

Selanjutnya, data pada cabang kiri (*True*) sebanyak 88 sampel dipilah kembali oleh variabel “BB Menurun $\leq 0,5$ ”, yang menunjukkan bahwa setelah mempertimbangkan lama batuk, penurunan berat badan memberikan kontribusi terbesar dalam mengurangi error residual. Cabang ini kemudian dipecah kembali menjadi *node* “Lama Batuk_2 $\leq 0,5$ ” dan “Hilang Nafsu Makan $\leq 0,5$ ”. Pada *node* “Lama Batuk_2” (46 sampel), proses berhenti pada dua *terminal node* dengan nilai prediksi negatif yang cukup besar yaitu $-4,133$ dan $-2,314$, yang mengindikasikan dominasi kelas negatif pada subset tersebut. Sementara itu, pada *node* “Hilang Nafsu Makan” (42 sampel), pemisahan menghasilkan *terminal node* dengan nilai $-1,163$ dan $0,882$, yang menunjukkan variasi kontribusi residual terhadap prediksi akhir model.

Pada cabang kanan (*False*) dengan 116 sampel, variabel “Jenis Batuk_1 \leq 0,5” dipilih sebagai pemilah berikutnya karena memberikan penurunan *friedman_mse* terbesar pada subset tersebut. Cabang ini kemudian dipilah oleh variabel umur ($\leq 1,456$ dan $\leq 1,226$), yang menunjukkan bahwa faktor demografis berperan dalam memperhalus prediksi residual. *Terminal node* pada bagian ini memiliki nilai prediksi yang bervariasi, seperti 1,291, 0,337, 0,719, dan $-4,435$, yang berfungsi sebagai nilai koreksi (*additive prediction*) dalam skema *boosting*.

Keputusan akhir pada model *Gradient Boosting* diperoleh dari penjumlahan kontribusi seluruh *decision tree* dalam proses *boosting*. Oleh karena itu, visualisasi satu pohon keputusan ini tidak merepresentasikan keputusan akhir model, melainkan memberikan gambaran mekanisme pembentukan aturan keputusan pada tahap awal pembelajaran.

Tabel 22. Analisis Prediksi Per *Tree* pada Satu Observasi

<i>Tree</i> ke-	Probabilitas TBC	Prediksi Kelas
1	0,7963	1
2	0,8159	1
3	0,8336	1
4	0,8512	1
5	0,8724	1
...
98	0,9973	1
99	0,9974	1
100	0,9976	1

Untuk memahami mekanisme kerja *Gradient Boosting* secara lebih mendalam, dilakukan analisis prediksi per pohon keputusan terhadap satu data observasi pada data uji pada tabel 22. Observasi yang dipilih memiliki label aktual positif (1), yang menunjukkan bahwa pasien tersebut terdiagnosis TBC.

Hasil prediksi menunjukkan bahwa sejak *Tree* ke-1, model telah memberikan probabilitas tinggi terhadap kelas positif, yaitu sebesar 0,7963. Seiring bertambahnya jumlah *tree*, probabilitas prediksi terhadap kelas positif terus

meningkat hingga mencapai 0,9976 pada Tree ke-100. Prediksi kelas pada seluruh *tree* tetap konsisten sebagai positif.

Hal ini menunjukkan bahwa untuk observasi dengan karakteristik yang kuat mengarah pada TBC, model *Gradient Boosting* mampu memberikan prediksi yang stabil sejak tahap awal, dan proses *boosting* berperan dalam meningkatkan tingkat keyakinan model terhadap prediksi tersebut.

4.9 *Hyperparameter Tuning Menggunakan Grid Search*

Pada penelitian ini, proses *hyperparameter tuning* dilakukan menggunakan metode *Grid Search* dengan skema *5-fold cross-validation*. Evaluasi kinerja model selama proses tuning menggunakan metrik *F1-score (macro)*, karena dataset bersifat tidak seimbang sehingga diperlukan metrik yang mampu merepresentasikan keseimbangan antara presisi dan *recall* pada kedua kelas.

Grid Search menguji seluruh kombinasi *hyperparameter* yang telah ditentukan, dengan total 54 kombinasi parameter. Setiap kombinasi dievaluasi menggunakan *5-fold cross-validation*, sehingga secara keseluruhan dilakukan 270 kali proses pelatihan model pada data latih (80%). Proses ini bertujuan untuk memperoleh konfigurasi *hyperparameter* yang memberikan performa terbaik secara konsisten pada data latih sebelum dilakukan pengujian pada data uji.

Tabel 23. Hasil Optimasi *Hyperparameter Tuning Menggunakan Grid Search*

Parameter	Rentang Nilai yang Diuji	Nilai Terbaik
<i>learning_rate</i>	0,01; 0,05; 0,10	0,05
<i>max_depth</i>	3, 4, 5	3
<i>n_estimators</i>	100, 200, 300	300
<i>subsample</i>	0,8; 1,0	0,8
<i>Best F1 Score (CV)</i>		0,83

Berdasarkan Tabel 23, diperoleh kombinasi *hyperparameter* terbaik dengan nilai *F1-score* sebesar 0,83 yang dihasilkan dari proses validasi silang pada data

latih. Nilai ini merepresentasikan performa model selama tahap optimasi dan digunakan sebagai dasar pemilihan model sebelum dilakukan evaluasi akhir.

Model *Gradient Boosting* dengan *hyperparameter* hasil *Grid Search* selanjutnya diuji menggunakan data uji asli (20%). Hasil evaluasi menunjukkan bahwa model menghasilkan akurasi sebesar 0,92, presisi sebesar 0,97, *recall* sebesar 0,93, dan *F1-score* sebesar 0,95, dengan nilai AUC sebesar 0,98. Hasil ini menunjukkan bahwa performa model pada data uji tidak mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan model *Gradient Boosting baseline*, sehingga model *baseline* tetap dipertahankan sebagai model akhir penelitian. Rincian hasil evaluasi model dapat dilihat pada Lampiran 25.

4.10 *Hyperparameter Tuning Menggunakan OPTUNA*

Selain menggunakan *Grid Search*, dilakukan pula proses *hyperparameter tuning* menggunakan OPTUNA sebagai metode optimasi berbasis pencarian adaptif. OPTUNA menggunakan pendekatan *trial-and-error* dan bersifat exhaustif.

Optimasi dilakukan menggunakan *5-fold cross-validation* pada data latihan (80%) dengan metrik evaluasi *F1-score (macro)*. Pada penelitian ini, Optuna dijalankan dengan total 30 percobaan (*trials*) untuk mencari kombinasi *hyperparameter* terbaik.

Tabel 24. Hasil Optimasi *Hyperparameter Tuning Menggunakan OPTUNA*

Parameter	Rentang Nilai yang Diuji	Nilai Terbaik
<i>n_estimators</i>	100 – 400	213
<i>learning_rate</i>	0,01 – 0,10	0,037
<i>max_depth</i>	3 – 6	3
<i>subsample</i>	0,7 – 1,0	0,83
<i>min_samples_split</i>	2 – 10	3
<i>min_samples_leaf</i>	1 – 5	3
<i>Best F1 Score (CV)</i>		0,85

Berdasarkan hasil pada Tabel 24, OPTUNA menghasilkan nilai *F1-score* sebesar 0,85 pada proses validasi silang data latihan, yang menunjukkan adanya

peningkatan performa selama tahap optimasi *hyperparameter* dibandingkan konfigurasi awal. Model *Gradient Boosting* dengan *hyperparameter* terbaik hasil OPTUNA selanjutnya dilatih ulang menggunakan seluruh data latih (80%) dan dievaluasi pada data uji asli (20%).

Hasil evaluasi pada data uji menunjukkan bahwa model menghasilkan akurasi sebesar 0,92, presisi sebesar 0,97, *recall* sebesar 0,93, *F1-score* sebesar 0,95, dan AUC sebesar 0,98. Nilai-nilai tersebut sama dengan performa model *Gradient Boosting baseline* maupun hasil *Grid Search* pada data uji, sehingga dapat disimpulkan bahwa optimasi *hyperparameter* menggunakan OPTUNA tidak memberikan peningkatan kinerja yang signifikan pada tahap pengujian.

Oleh karena itu, pada penelitian ini model akhir yang digunakan tetap *Gradient Boosting baseline* dengan pembagian data 80:20, karena memberikan performa yang setara namun dengan kompleksitas model yang lebih sederhana.

4.11 Evaluasi Perfoma Model

4.11.1 Confusion Matrix

Gambar 20. *Confusion Matrix* pada Model *Gradient Boosting*

Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan *confusion matrix* pada data uji yang terdiri dari 51 data, model *Gradient Boosting* menghasilkan *True Positive*

(TP) sebesar 37 data (72,55%), *True Negative* (TN) sebesar 11 data (21,57%), *False Positive* (FP) sebesar 0 data (0%), dan *False Negative* (FN) sebesar 3 data (5,88%). Hasil ini menunjukkan bahwa sebesar 94,12% data uji berhasil diklasifikasikan dengan benar oleh model.

Tidak ditemukannya *False Positive* pada data uji menunjukkan bahwa kesalahan Tipe I (*Type I Error*), yaitu kondisi pasien non-TBC yang salah diklasifikasikan sebagai TBC, tidak terjadi pada model ini. Hal ini penting karena dapat menghindari risiko diagnosis positif palsu dan pemberian pengobatan yang tidak diperlukan. Namun demikian, masih terdapat 3 kasus *False Negative* yang merupakan kesalahan Tipe II (*Type II Error*), yaitu pasien yang sebenarnya menderita TBC tetapi diprediksi sebagai tidak TBC. Meskipun jumlahnya relatif kecil, kesalahan ini memiliki dampak klinis yang lebih serius karena dapat menyebabkan keterlambatan diagnosis dan penanganan. Oleh karena itu, model *Gradient Boosting* ini lebih tepat digunakan sebagai alat bantu pendukung dalam proses *skrining* awal TBC, bukan sebagai satu-satunya dasar pengambilan keputusan medis.

4.11.2 Metrik Evaluasi

Evaluasi model dilakukan untuk menilai sejauh mana model *Gradient Boosting* mampu melakukan prediksi dengan akurat terhadap data uji. Berikut ini ditunjukkan perhitungan masing-masing metrik evaluasi model *Gradient Boosting* berdasarkan *confusion matrix* yang diperoleh:

$$\text{Akurasi} = \frac{TP+TN}{TP+TN+FP+FN} = \frac{37+11}{37+11+0+3} = 0,94$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP+FN} = \frac{37}{37+3} = 0,93$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP+FP} = \frac{37}{37+0} = 1,00$$

$$F1\text{-Score} = \frac{2 \times (\text{Precision} \times \text{Recall})}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 \times (1,00 \times 0,93)}{1,00 + 0,93} = 0,96$$

$$\text{Specificity} = \frac{TN}{TN+FP} = \frac{11}{11+0} = 1,00$$

$$\text{Macro Avg} = \frac{\text{Metric kelas 0} + \text{Metric kelas 1}}{2}$$

$$\text{Macro Avg Precision} = \frac{0,79 + 1,00}{2} = 0,89$$

$$\text{Macro Avg Recall} = \frac{1,00 + 0,93}{2} = 0,96$$

$$\text{Macro Avg F1-Score} = \frac{0,88 + 0,96}{2} = 0,92$$

$$\text{Weighted Avg} = \frac{(\text{Metric}_0 \times \text{Support}_0) + (\text{Metric}_1 \times \text{Support}_1)}{\text{Total Support}}$$

$$\text{Weighted Avg Precision} = \frac{(0,79 \times 11) + (1,00 \times 40)}{51} = 0,95$$

$$\text{Weighted Avg Recall} = \frac{(1,00 \times 11) + (0,93 \times 40)}{51} = 0,94$$

$$\text{Weighted Avg F1-Score} = \frac{(0,88 \times 11) + (0,96 \times 40)}{51} = 0,94$$

Berdasarkan hasil evaluasi akhir, model *Gradient Boosting* memperoleh akurasi sebesar 94%, yang menunjukkan bahwa model mampu mengklasifikasikan 48 dari 51 data uji dengan benar. Hal ini mengindikasikan performa yang sangat baik dalam membedakan antara pasien negatif TBC (kelas 0) dan positif TBC (kelas 1).

Pada kelas 0 (negatif TBC), model menunjukkan performa yang baik dengan nilai *precision* sebesar 0,79, *recall* 1,00, dan *f1-score* 0,88. Nilai *recall* yang mencapai 1,00 menunjukkan bahwa seluruh pasien yang benar-benar tidak menderita TBC berhasil dikenali dengan benar oleh model, sehingga tidak terdapat kesalahan klasifikasi berupa *false positive*. Namun, nilai *precision* yang lebih rendah mengindikasikan masih adanya sebagian kecil prediksi negatif yang berasal dari pasien positif TBC.

Sementara itu, pada kelas 1 (positif TBC), model menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan nilai *precision* sebesar 1,00, *recall* 0,93, dan *f1-score* 0,96. Hal ini menandakan bahwa seluruh pasien yang diprediksi positif oleh model benar-benar merupakan pasien TBC, serta sebagian besar pasien TBC berhasil terdeteksi dengan baik, meskipun masih terdapat sedikit kasus positif yang terlewat (*false negative*).

4.11.3 Kurva Receiver Operating Characteristic (ROC)

Gambar 21. Kurva ROC

Gambar 21 menampilkan kurva ROC dari model *Gradient Boosting*, dengan sumbu x merepresentasikan *False Positive Rate* (FPR) dan sumbu y merepresentasikan *True Positive Rate* (TPR). Kurva ROC yang cenderung mendekati sudut kiri atas menunjukkan bahwa model memiliki tingkat sensitivitas yang tinggi serta kesalahan klasifikasi yang relatif rendah pada data uji.

$$TPR = \frac{TP}{TP + FN} = \frac{37}{37 + 3} = 0,93$$

$$FPR = \frac{FP}{FP + TN} = \frac{0}{0 + 11} = 0$$

Nilai TPR sebesar 0,93 menunjukkan bahwa model mendeteksi sebagian pasien TBC dengan baik, sedangkan FPR sebesar 0 mengindikasikan bahwa model tidak ditemukan kesalahan klasifikasi pasien non-TBC sebagai positif pada data uji. Nilai AUC (*Area Under Curve*) yang diperoleh sebesar 0,98 menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan antara kelas positif (pasien TBC) dan kelas negatif (non-TBC).

4.12 Interpretabilitas Model *Gradient Boosting*

4.12.1 Interpretasi SHAP pada Model *Gradient Boosting*

Analisis interpretabilitas model dilakukan untuk mengetahui variabel independen yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi model *Gradient Boosting* dalam klasifikasi pasien Tuberkulosis (TBC). Pada penelitian ini, interpretasi model dianalisis menggunakan metode SHAP (*SHapley Additive exPlanations*), yang mampu menjelaskan kontribusi setiap variabel terhadap hasil prediksi baik secara global maupun lokal.

a. Interpretasi SHAP Global (*Global Model Interpretation*)

Interpretasi SHAP secara global bertujuan untuk memahami bagaimana model *Gradient Boosting* mengambil keputusan secara keseluruhan berdasarkan kontribusi masing-masing variabel independen. Pada tahap awal, penjelasan dilakukan melalui ilustrasi perhitungan nilai SHAP secara manual sebagai contoh dasar pembentukan nilai SHAP. Selanjutnya, analisis global dilakukan menggunakan visualisasi SHAP berbasis komputasi, seperti SHAP *Feature Importance* dan SHAP *Summary Plot*, yang dihitung secara otomatis oleh algoritma SHAP pada seluruh data.

Langkah-langkah perhitungan manual SHAP:

- i. Menentukan *baseline* (*expected value*)

Baseline SHAP didefinisikan sebagai nilai ekspektasi keluaran model, yang diperoleh dari rata-rata prediksi model terhadap data latih. Pada ilustrasi ini, nilai *baseline* ditetapkan sebagai berikut:

$$E[\hat{f}(X)] = 1,76$$

Nilai $E[\hat{f}(X)]$ digunakan sebagai titik awal sebelum kontribusi masing-masing variabel ditambahkan.

- ii. Enumerasi semua *subset* variabel

Perhitungan nilai SHAP secara manual melibatkan banyak kombinasi variabel sehingga prosesnya menjadi sangat kompleks apabila seluruh variabel digunakan. Oleh karena itu, untuk menyederhanakan perhitungan dan mempermudah penjelasan, penelitian ini difokuskan pada tiga variabel utama, yaitu Lama Batuk Kategori 3, Umur, dan Hilang Nafsu Makan. Pemilihan ketiga variabel ini didasarkan pada hasil SHAP Global yang menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut memiliki kontribusi terbesar terhadap prediksi model.

Tabel 25. Enumerisasi Semua Subset Variabel

Subset (S)	Variabel yang Diketahui
\emptyset	–
{L}	Lama Batuk_3
{U}	Umur
{H}	Hilang Nafsu Makan
{L, U}	Lama Batuk_3, Umur
{L, H}	Lama Batuk_3, Hilang Nafsu Makan
{U, H}	Umur, Hilang Nafsu Makan
{L, U, H}	Lama Batuk_3, Umur, Hilang Nafsu Makan

iii. Hitung *marginal contribution*

Nilai $\hat{f}(S)$ merepresentasikan keluaran model *Gradient Boosting* ketika hanya subset variabel S yang dipertimbangkan. Untuk tujuan ilustrasi, digunakan nilai contoh (hipotetik) sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 26.

Tabel 26. Nilai $f(S)$ Model *Gradient Boosting* (Ilustrasi)

Subset (S)	$\hat{f}(S)$
\emptyset	1,76
{L}	2,32
{U}	1,98
{H}	1,94
{L, U}	2,45
{L, H}	2,41
{U, H}	2,05
{L, U, H}	2,60

Berdasarkan nilai tersebut, kontribusi marginal masing-masing variabel dihitung dari selisih nilai $\hat{f}(S \cup \{j\}) - \hat{f}(S)$ untuk setiap kemungkinan subset.

SHAP untuk Lama Batuk_3 (L) :

$$S = \emptyset \rightarrow f(L) - f(\emptyset) = 2,32 - 1,76 = 0,56$$

$$S = \{U\} \rightarrow f(L, U) - f(B) = 2,45 - 1,98 = 0,47$$

$$S = \{H\} \rightarrow f(L, H) - f(H) = 2,41 - 1,94 = 0,47$$

$$S = \{L, H\} \rightarrow f(L, H, U) - f(L, H) = 2,60 - 2,05 = 0,55$$

SHAP untuk Umur (U) :

$$S = \emptyset \rightarrow f(U) - f(\emptyset) = 1,98 - 1,76 = 0,22$$

$$S = \{L\} \rightarrow f(L, U) - f(L) = 2,45 - 2,32 = 0,13$$

$$S = \{H\} \rightarrow f(H, U) - f(H) = 2,05 - 1,94 = 0,11$$

$$S = \{L, H\} \rightarrow f(L, U, H) - f(L, H) = 2,60 - 2,41 = 0,19$$

SHAP untuk Hilang Nafsu Makan (H) :

$$S = \emptyset \rightarrow f(H) - f(\emptyset) = 1,94 - 1,76 = 0,18$$

$$S = \{L\} \rightarrow f(L, H) - f(L) = 2,41 - 2,32 = 0,09$$

$$S = \{H\} \rightarrow f(U, H) - f(U) = 2,05 - 1,98 = 0,07$$

$$S = \{L, H\} \rightarrow f(L, U, H) - f(L, U) = 2,60 - 2,45 = 0,15$$

iv. Hitung bobot setiap *subset*

Perhitungan nilai SHAP untuk variabel Lama Batuk_3 dilakukan dengan menetapkan $a = \text{Lama Batuk}_3$. Selanjutnya, dibentuk seluruh *subset* dari himpunan {Umur, Hilang Nafsu Makan} yang tidak mengandung variabel Lama Batuk_3, dengan menggunakan Persamaan 45.

Tabel 27. Bobot Setiap *Subset*

<i>Subset (S)</i>	$ S $	Bobot $w(S)$
\emptyset	0	$\frac{0! \cdot 2!}{3!} = \frac{1 \cdot 2}{6} = \frac{1}{3}$
{Umur}	1	$\frac{1! \cdot 1!}{3!} = \frac{1 \cdot 1}{6} = \frac{1}{6}$
{Hilang Nafsu Makan}	1	$\frac{1! \cdot 1!}{3!} = \frac{1 \cdot 1}{6} = \frac{1}{6}$
{Umur, Hilang Nafsu Makan}	2	$\frac{2! \cdot 2!}{3!} = \frac{2 \cdot 2}{6} = \frac{1}{3}$

v. Hitung rata-rata tertimbang, menggunakan persamaan 40.

$$\begin{aligned} \phi_{\text{Lama Batuk}_3} &= \frac{1}{3}(0,56) + \frac{1}{6}(0,47) + \frac{1}{6}(0,47) + \frac{1}{3}(0,55) \\ &= 0,53 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi_{\text{Umur}} &= \frac{1}{3}(0,22) + \frac{1}{6}(0,13) + \frac{1}{6}(0,11) + \frac{1}{3}(0,19) \\ &= 0,18 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \phi_{\text{Hilang Nafsu Makan}} &= \frac{1}{3}(0,18) + \frac{1}{6}(0,09) + \frac{1}{6}(0,07) + \frac{1}{3}(0,15) \\ &= 0,14 \end{aligned}$$

Hasil analisis data dengan Python adalah sebagai berikut:

Tabel 28. Nilai SHAP *Values* Untuk Semua Data

No	Umur	Jenis Kelamin	BB Menurun	Hilang Nafsu Makan	Sesak Napas	...	Lemas_3.0
1	0,41	0,01	0,58	0,17	0,01	...	-0,00
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst	Dst

vi. Hitung rata-rata nilai SHAP *values*

Analisis ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi model. Selanjutnya, nilai rata-rata masing-masing variabel dihitung menggunakan Python, dan hasil perhitungan tersebut disajikan sebagai berikut:

Tabel 29. Variabel yang Paling Berpengaruh Terhadap Hasil Prediksi

Variabel	Nilai <i>Mean</i> (SHAP)
Lama Batuk_3	1,93
Umur	0,72
Demam_2	0,65
BB Menurun	0,58
Hilang Nafsu Makan	0,55
Jenis Batuk_1	0,39
Sesak Napas	0,29
Lama Batuk_2	0,29
Lama Batuk_1	0,24
Demam_1	0,17

Tabel 29 menampilkan rata-rata nilai absolut SHAP (|SHAP|) untuk setiap variabel pada model *Gradient Boosting* yang menunjukkan tingkat kontribusi variabel terhadap hasil prediksi. Variabel Lama Batuk dengan kategori 3 (durasi > 1 bulan) memiliki nilai *mean* |SHAP| tertinggi (1,93), sehingga menjadi faktor paling dominan dalam klasifikasi pasien TBC. Variabel Umur dan Demam kategori 2 (> 1 minggu) juga memberikan kontribusi yang tinggi dengan nilai *mean* |SHAP| masing-masing sebesar 0,72 dan 0,65.

Visualisasi Global SHAP:

i. SHAP *Feature Importance*

Gambar 22. Diagram *Feature Importance* Model *Gradient Boosting*

ii. SHAP Summary Plot

Gambar 23. Summary Plot SHAP pada Model Gradient Boosting

Gambar 23 menunjukkan SHAP summary plot yang menggambarkan pengaruh masing-masing variabel terhadap hasil prediksi model Gradient Boosting pada klasifikasi TBC. Variabel Lama Batuk_3 (durasi > 1 bulan) memiliki pengaruh paling besar, ditunjukkan oleh sebaran nilai SHAP yang paling lebar dan dominan menjauh dari nol, sehingga semakin lama durasi batuk akan diwarnai merah yang berarti cenderung meningkatkan probabilitas prediksi positif TBC. Sedangkan warna biru merepresentasikan nilai variabel yang rendah.

b. Interpretasi SHAP Lokal (*Individual Explanation*)

Gambar 24. Visualisasi SHAP Lokal pada Pasien ke-6

Berdasarkan hasil interpretabilitas menggunakan SHAP Lokal, setiap variabel memberikan kontribusi yang berbeda terhadap hasil prediksi model pada pasien ke-6. Pasien ke-6 dipilih karena termasuk dalam kelas TBC positif, sehingga analisis SHAP lokal difokuskan untuk menjelaskan bagaimana model memberikan keputusan pada kasus yang memang diprediksi sebagai TBC. Pada pasien ini, beberapa variabel utama berdasarkan SHAP Global memberikan kontribusi positif dan negatif secara bersamaan, sehingga pergeseran nilai prediksi dari *baseline* menuju nilai akhir dapat diamati dengan jelas.

Tabel 30. Kontribusi Variabel (SHAP *Value*) pada Pasien ke-6

Variabel	Nilai SHAP (ϕ_i)	Arah
Umur = 2	+1,75	Menaikkan prediksi
Lama Batuk_3 = False	-1,50	Menurunkan prediksi
Hilang Nafsu Makan = 1	+1,10	Menaikkan prediksi
Demam_2 = True	+0,75	Menaikkan prediksi
BB Menurun = 1	+0,74	Menaikkan prediksi
Jenis Batuk_1 = False	+0,19	Menaikkan prediksi
Jenis Batuk_2 = True	+0,17	Menaikkan prediksi
Lama Batuk_2 = True	+0,14	Menaikkan prediksi

Demam_1 = False	-0,13	Menurunkan prediksi
7 variabel lain	+0,21	Menaikkan prediksi

Hasil interpretasi SHAP lokal menunjukkan bahwa umur, lama batuk dan

hilang nafsu makan merupakan faktor-faktor utama yang sangat berkontribusi dalam memprediksi pasien ke-6 sebagai kasus positif TBC. Untuk memahami bagaimana kontribusi tersebut membentuk nilai prediksi akhir secara kuantitatif, selanjutnya dilakukan perhitungan nilai output model dengan menjumlahkan nilai dasar (*baseline*) $f(x) = 3,418$ dan seluruh nilai SHAP dari masing-masing variabel pada satu observasi menggunakan persamaan 41.

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \phi_0 + \sum_{j=1}^p \phi_j(x) \\
 &= 3,405 + 1,75 - 1,50 + 1,10 + 0,75 + 0,74 + 0,19 + 0,17 \\
 &\quad + 0,14 - 0,13 + 0,21 \\
 f(x) &= 6,825
 \end{aligned}$$

Nilai $f(x) = 6,825$ merupakan output mentah (*raw output*) dari model *Gradient Boosting*, bukan nilai akurasi. Nilai ini menunjukkan seberapa kuat model mengklasifikasikan pasien ke dalam kelas positif relatif terhadap nilai dasar $E[f(X)] = 3,405$. Kemudian nilai $f(x) = 6,825$ dikonversi ke probabilitas menggunakan persamaan 27 maka probabilitas pasien diprediksi positif sebesar 99,89%.

4.12.2 Interpretasi LIME pada Model *Gradient Boosting*

Gambar 25. Visualisasi LIME pada Pasien ke-6

Berdasarkan gambar 25, hasil prediksi model *Gradient Boosting* menunjukkan bahwa pasien ke-6 diprediksi termasuk ke dalam kategori Positif TBC dengan probabilitas sebesar 1,00. Nilai probabilitas ini menunjukkan bahwa model memiliki tingkat keyakinan yang sangat tinggi dalam mengklasifikasikan pasien tersebut sebagai positif TBC.

Tabel 31. Nilai Variabel Pasien ke-6

Variabel	Nilai (z_i)
Lama Batuk_3	0
Jenis Batuk_1	0
Umur	2
BB Menurun	1
Hilang Nafsu Makan	1
Lama Batuk_1	0
Demam_2	1
Jenis Batuk_3	0
Lama Batuk_2	1
Demam_1	1

Berdasarkan Tabel 31, nilai variabel pasien ke-6 ditampilkan dalam bentuk nilai *encoding* (z_i) hasil *preprocessing data*. Nilai 1 menunjukkan bahwa variabel kategorikal atau biner tersebut aktif atau dialami oleh pasien, seperti pada variabel BB Menurun, Hilang Nafsu Makan, Demam_2, Lama Batuk_2, dan Demam_1, sedangkan nilai 0 menunjukkan variabel tersebut tidak aktif pada pasien, seperti Lama Batuk_3, Jenis Batuk_1, Lama Batuk_1, dan Jenis Batuk_3. Sementara itu, nilai pada variabel Umur merepresentasikan usia dalam satuan tahun secara langsung. Seluruh nilai variabel ini selanjutnya digunakan oleh model untuk menghitung kontribusi masing-masing variabel dalam proses prediksi, yang dijelaskan lebih lanjut melalui analisis LIME.

Tabel 32. Bobot dan Kontribusi Variabel Berdasarkan LIME

Variabel	Arah Kontribusi	($w_i z_i$)
Lama Batuk_3	Negatif	-0,38
Jenis Batuk_1	Positif	+0,19

Umur	Positif	+0,16
BB Menurun	Positif	+0,14
Hilang Nafsu Makan	Positif	+0,12
Lama Batuk_1	Positif	+0,12
Demam_2	Positif	+0,11
Jenis Batuk_3	Negatif	-0,09
Lama Batuk_2	Positif	+0,07
Demam 1	Negatif	-0,04

Total kontribusi positif = +0,91

Total kontribusi negatif = -0,51

dengan asumsi *intercept* model lokal sebesar: $w_0 = 6,51$

sehingga dengan persamaan 47 maka:

$$g(z) = 6,51 + (0,91 - 0,51) = 6,91$$

Untuk memperoleh probabilitas, skor lokal tersebut ditransformasikan menggunakan fungsi sigmoid:

$$\begin{array}{l|l}
 P(\text{Positif}) = \frac{1}{1 + e^{-g(z)}} & P(\text{Negatif}) = \frac{1}{1 + e^{g(z)}} \\
 P(\text{Positif}) = \frac{1}{1 + e^{-6,91}} \approx 0,999 & P(\text{Negatif}) = \frac{1}{1 + e^{6,91}} \approx 0,001
 \end{array}$$

Hasil ini konsisten dengan probabilitas yang dihasilkan oleh *model Gradient Boosting*, yaitu sebesar 0,999 untuk kelas Positif TBC. Interpretasi LIME menunjukkan bahwa prediksi Positif TBC pada pasien ke-6 tidak ditentukan oleh satu variabel tunggal, melainkan dipengaruhi oleh kombinasi beberapa faktor klinis utama, seperti lama batuk, jenis batuk, dan umur, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap keputusan model.

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi algoritma *Gradient Boosting* untuk klasifikasi penyakit Tuberkulosis (TBC) berdasarkan parameter klinis dan riwayat pasien, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Algoritma *Gradient Boosting* mampu mengklasifikasikan penyakit TBC dengan performa yang sangat baik.

Model dasar (*baseline*) yang dibangun melalui proses pelatihan awal menunjukkan nilai akurasi 94%, *F1-score* 96%, presisi 100%, *recall* 92%, dan AUC 98%. Hal ini menunjukkan bahwa model memiliki kemampuan yang andal dalam membedakan pasien TBC positif dan negatif berdasarkan data klinis.

2. Optimasi *hyperparameter* menggunakan *Grid Search* dan OPTUNA tidak meningkatkan performa model secara signifikan.

Setelah optimasi, baik *Grid Search* maupun OPTUNA menghasilkan akurasi 92%, *F1-score* 95%, presisi 97%, dan *recall* 92%. Hal ini menunjukkan bahwa model *baseline* sudah cukup optimal, sehingga optimasi hanya memberikan penyesuaian minor pada performa model.

3. Analisis interpretabilitas menggunakan *Explainable AI* (SHAP dan LIME) memberikan pemahaman mendalam terhadap keputusan model.

Analisis SHAP global menunjukkan bahwa tiga variabel yang paling berkontribusi terhadap prediksi model adalah Lama Batuk_3 (>1 bulan), Umur, dan Demam_2 (>1 minggu), dengan nilai *mean* absolut SHAP masing-masing

sebesar 1,93, 0,72, dan 0,64. Analisis SHAP lokal dan LIME mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa variabel-variabel tersebut juga paling menentukan prediksi untuk pasien individual. Dari visualisasi SHAP *summary plot*, pasien dengan Lama Batuk > 1 bulan cenderung memiliki kontribusi positif terhadap prediksi TBC, artinya variabel ini meningkatkan probabilitas model memprediksi TBC positif.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat dijadikan acuan untuk penelitian selanjutnya:

1. Penambahan jumlah data dan variasi variabel klinis seperti hasil tes laboratorium, hasil rontgen dada, atau data pemeriksaan sputum disarankan agar model dapat melakukan generalisasi lebih baik terhadap berbagai kondisi pasien TBC.
2. Eksplorasi algoritma pembelajaran mesin lain, seperti *XGBoost*, *LightGBM*, atau *CatBoost*, dapat dilakukan untuk membandingkan performa, efisiensi, dan interpretabilitas antar model dalam klasifikasi penyakit TBC.
3. Validasi eksternal model menggunakan dataset dari rumah sakit atau puskesmas lain disarankan untuk menguji konsistensi performa model terhadap data nyata di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahsan, M. M., Luna, S. A., dan Siddique, Z. 2022. Machine-learning-based disease diagnosis: A comprehensive review. *Healthcare* Vol. 10, No. 3, No. Artikel: 541.
- Allgaier, J., dan Pryss, R. 2024. Cross-validation visualized: a narrative guide to advanced methods. *Machine Learning and Knowledge Extraction* Vol. 6, No. 2, Hal: 1378–1388.
- Anshul. 2021. *Gradient Boosting Algorithm: A Complete Guide for Beginners*. Analytics Vidhya. <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2021/09/gradient-boosting-algorithm-a-complete-guide-for-beginners/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2025)
- Babirye, S. R., Nsubuga, M., Mboowa, G., Batte, C., Galiwango, R., dan Kateete, D. P. 2024. Machine learning-based prediction of antibiotic resistance in Mycobacterium tuberculosis clinical isolates from Uganda. *BMC Infectious Diseases* Vol. 24, No. 1, No. Artikel: 1391.
- Breiman, L., Friedman, J.H., Olshen, R.A., dan Stone, C.J. 1984. *Classification and Regression Trees*. New York: Chapman & Hall.
- Brownlee, J. 2020. *A Gentle Introduction to Threshold-Moving for Imbalanced Classification*. Machine Learning Mastery. <https://machinelearningmastery.com/threshold-moving-for-imbalanced-classification/> (diakses pada tanggal 10 Desember 2025)
- Chen, J., Jiang, Y., Li, Z., Zhang, M., Liu, L., Li, A., dan Lu, H. 2024. Predictive machine learning models for anticipating loss to follow-up in tuberculosis patients throughout anti-TB treatment journey. *Scientific Reports* Vol. 14, No. Artikel: 24685.
- De'ath, G., dan Fabricius, K.E. 2000. Classification and regression trees: A powerful yet simple technique for ecological data analysis. *Ecology* Vol. 81, No. 11, Hal: 3178–3192.
- Delgado-Panadero, Á., Hernández-Lorca, B., García-Ordás, M. T., dan Benítez-Andrades, J. A. 2022. Implementing local-explainability in gradient boosting trees: feature contribution. *Information Sciences* Vol. 589, Hal: 199–212.
- Elreedy, D., Atiya, A. F., dan Kamalov, F. 2024. A theoretical distribution analysis of synthetic minority oversampling technique (SMOTE) for imbalanced learning. *Machine Learning* Vol. 113, No. 7, Hal: 4903–4923.
- Feretzakis, G., Sakagianni, A., Anastasiou, A., Kapogianni, I., Bazakidou, E., Koufopoulos, P., Koumpouros, Y., Koufopoulou, C., Kaldis, V., dan Verykios, V. S. 2024. Integrating Shapley values into machine learning techniques for enhanced predictions of hospital admissions. *Applied Sciences* Vol. 14, No. 13, No. Artikel: 5925.
- Friedman, J. H. 2001. Greedy Function Approximation: A Gradient Boosting Machine. *The Annals of Statistics* Vol. 29, No. 5, Hal: 1189–1232.

- GeeksforGeeks.org. 2025. *Explainable Artificial Intelligence (XAI)*. <https://www.geeksforgeeks.org/artificial-intelligence/explainable-artificial-intelligencexai/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2025)
- Géron, A. 2022. *Hands-on machine learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow*. Sebastopol: O'Reilly Media, Inc.
- Gorunescu, F. 2011. *Data Mining: Concepts, Models and Techniques*. Berlin: Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Harmoni, Y. S. B., Hindrayani, K. M., dan Prasetya, D. A. 2025. Optimizing Categorical Boosting Model with Optuna for Anti-Tuberculosis Drugs Classification. *Indonesian Journal of Electronics, Electromedical Engineering, and Medical Informatics* Vol. 7, No. 2, Hal: 401–414.
- Hasan, M. M. 2023. Understanding model predictions: a comparative analysis of SHAP and LIME on various ML algorithms. *Journal of Scientific and Technological Research* Vol. 5, No. 1, Hal: 17–26.
- Hossain, M. S., Khandocar, M. P., Riti, F. A., Ali, M. Y., Dey, P. R., Haque, S. M. J., Metouekel, A., Mengistie, A. A., Bourhia, M., dan Khallouki, F. 2025. A comprehensive machine learning for high throughput Tuberculosis sequence analysis, functional annotation, and visualization. *Scientific Reports* Vol. 15, No. 1, No. Artikel: 25866.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Program Penanggulangan Tuberkulosis Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. 2020. *Strategi nasional penanggulangan tuberkulosis di Indonesia tahun 2020-2024*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Klusowski, J. M. 2019. Analyzing CART. *ArXiv Preprint ArXiv:1906.10086*.
- Lewis, R. J., dan Roger, J. 2000. An Introduction to Classification and Regression Tree (CART) Analysis. *Proceeding of the 2000 Annual Meeting of the Society for Academic Emergency Medicine*, San Francisco: 22-25 May 2000.
- Lundberg, S. M., dan Lee, S.-I. 2017. A unified approach to interpreting model predictions. *Proceedings of Advances in Neural Information Processing Systems* Vol. 30.
- Maulana, D. J., Saadah, S., dan Yunanto, P. E. 2024. Kmeans-SMOTE integration for handling imbalance data in classifying financial distress companies using SVM and Naïve Bayes. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem Dan Teknologi Informasi)* Vol. 8, No. 1, Hal: 54–61.
- McGrath, A., dan Jonker, A. 2024. *Interpretability*. IBM. <https://www.ibm.com/id-id/think/topics/interpretability> (diakses pada tanggal 15 Desember 2025)
- Molnar, C. 2020. *Interpretable machine learning*. Raleigh: Lulu Press.
- Mukherjee, M., dan Khushi, M. 2021. SMOTE-ENC: A novel SMOTE-based method to generate synthetic data for nominal and continuous features. *Applied System Innovation* Vol. 4, No. 1, No. Artikel: 18.

- Pinem, J., Astuti, W., dan Adiwijaya, A. 2025. Explainable Ensemble Learning Framework with SMOTE, SHAP and LIME for Predicting 30-Day Readmission in Diabetic Patients. *Jurnal RESTI (Rekayasa Sistem dan Teknologi Informasi)* Vol. 9, No. 5, Hal: 983–990.
- Qiao, H., Chen, Y., Qian, C., dan Guo, Y. 2024. Clinical data mining: challenges, opportunities, and recommendations for translational applications. *Journal of Translational Medicine* Vol. 22, No. 1, Hal: 185.
- Rokach, L., dan Maimon, O. 2015. *Data Mining with Decision Trees: Theory and Applications (2nd ed.)*. Singapore: World Scientific Publishing.
- Samek, W., Wiegand, T., dan Müller, K.-R. 2017. Explainable artificial intelligence: Understanding, visualizing and interpreting deep learning models. *ArXiv Preprint ArXiv:1708.08296*.
- Suryotrisongko, H. 2021. *Interpretable Machine Learning*. Surabaya: PT. ITS Tekno Sains. <https://www.its.ac.id/it/xai-explainable-artificial-intelligence-ai/> (diakses pada tanggal 15 Desember 2025)
- Vimbi, V., Shaffi, N., dan Mahmud, M. 2024. Interpreting artificial intelligence models: a systematic review on the application of LIME and SHAP in Alzheimer’s disease detection. *Brain Informatics* Vol. 11, No. 1, No. Artikel: 10.
- Wang, Z., Guo, Z., Wang, W., Zhang, Q., Song, S., Xue, Y., Zhang, Z., dan Wang, J. 2025. Prediction of tuberculosis treatment outcomes using biochemical makers with machine learning. *BMC Infectious Diseases* Vol. 25, No. 1, Hal: 1–9.
- World Health Organization. 2024a. *Global tuberculosis report 2024*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization. 2024b. *Laporan hasil studi inventori tuberkulosis Indonesia 2023-2024*. Geneva: World Health Organization
- Yao, B., Yu, X., Qiu, L., Gu, E., Mao, S., Jiang, L., Tong, J., dan Wu, J. 2025. Interpretable noninvasive diagnosis of tuberculous pleural effusion using LGBM and SHAP: development and clinical application of a machine learning model. *PeerJ* Vol. 13, No. Artikel: e19411.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Pengantar Penelitian

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KESEHATAN

Jalan Pandanaran 79, Mugassari, Semarang Selatan 50241 Telp. (024) 8415269 – 8318771

02 Oktober 2025

Nomor : B/23229/000.9.2/X/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Pengambilan Data

Yth. Kepala :

1. Puskesmas Bandarharjo
 2. Puskesmas Gayamsari
 3. Puskesmas Bangetayu
 4. Puskesmas Tlogosari Wetan
 5. Puskesmas Tlogosari Kulon
 6. Puskesmas Kedungmundu
 7. Puskesmas Ngaliyan
- di Semarang

Berdasarkan Surat dari Universitas Diponegoro tanggal 29 September 2025 nomor 1067/UN7.F8.1/AK/IX/2025 perihal tersebut pada pokok surat.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami hadapkan Mahasiswa Program Studi Statistika Sains dan Matematika dari Universitas Diponegoro

No.	NIM/NIP	Nama	Nomor HP
1.	24050122140200	Rona Aliyyah	082122528058
2.	24050122140043	Salsabila Qonita Kaltsum	082261381547

Dengan judul/topik penelitian : Implementasi Analisis Metode Statistik di Dinas Kesehatan Semarang

Untuk melakukan Pengambilan Data di Puskesmas, dilaksanakan pada 24 September 2025 - 08 Oktober 2025. Selama melaksanakan kegiatan tersebut tetap harus menaati peraturan dan protokol kesehatan yang berlaku di Puskesmas dan Pemerintah Kota Semarang. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelayanan penelitian didasarkan pada Peraturan Walikota Semarang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Tarif Pelayanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat.

Demikian atas perhatian dan kerjasama yang baik, diucapkan terima kasih.

a.n. Kepala,
Kepala Bidang SDK

LMS/0007/PEN/X/01102025

TEMBUSAN, Kepada Yth. :

1. Dekan Fakultas Sains dan Matematika Universitas Diponegoro

dr. Muhammad Hidayanto
Pembina Tk. I/IV-b
NIP 197407122003121004

Lampiran 2. Surat Pengambilan Data

	<p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS GAYAMSARI Jl. Slamet Riyadi No. 4A, Gayamsari, Gayamsari Semarang 50161. Telp. (024) 6711855 Pos-el: puskesmasgayamsari@gmail.com</p>									
SURAT KETERANGAN Nomor : B/5867/400.3/X/2025										
Yang bertanda tangan dibawah ini :										
Nama	: dr. Ahnaf									
NIP	: 197708242006041013									
Pangkat/Gol.Ruang	: Pembina / IVa									
Jabatan	: Kepala UPTD Puskesmas									
Berdasarkan surat dari Dinas Kesehatan Kota Semarang nomor : B/23229/000.9.2/X/2025 tanggal 02 Oktober 2025 perihal Izin Pengambilan Data, menerangkan bahwa :										
<table border="1"><thead><tr><th>NO</th><th>NAMA</th><th>NIM</th></tr></thead><tbody><tr><td>1.</td><td>Rona Aliyyah</td><td>24050122140200</td></tr><tr><td>2.</td><td>Salsabila Qonita Kaltsum</td><td>24050122140043</td></tr></tbody></table>	NO	NAMA	NIM	1.	Rona Aliyyah	24050122140200	2.	Salsabila Qonita Kaltsum	24050122140043	
NO	NAMA	NIM								
1.	Rona Aliyyah	24050122140200								
2.	Salsabila Qonita Kaltsum	24050122140043								
Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan izin pengambilan data di Puskesmas Gayamsari dengan judul "Implementasi Analisis Metode Statistik di Dinas Kesehatan Semarang".										
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.										
14 Oktober 2025										
Kepala										
dr. Ahnaf NIP197708242006041013										
<small>Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).</small>										
Dipindai dengan CamScanner										

Lampiran 3. Data Rekam Medis Puskesmas Tuberkulosis

No	Umur	Jenis Kelamin	Demam	BB Menurun	Hilang Nafsu Makan	Sesak Napas	Sakit Dada	Lemas	Lama Batuk	Jenis Batuk	Diagnosis
1	5	P	≤ 1 minggu	Ya	Ya	Ya	Tidak	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering	Positif
2	36	P	> 1 minggu	Tidak	Tidak	Ya	Ya	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
3	64	L	> 1 minggu	Ya	Ya	Ya	Ya	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
4	60	L	> 1 minggu	Tidak	Tidak	Ya	Ya	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
5	25	P	> 1 minggu	Ya	Ya	Ya	Ya	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
6	2	P	> 1 minggu	Ya	Ya	Ya	Ya	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
7	60	L	≤ 1 minggu	Ya	Ya	Ya	Ya	≤ 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
8	37	P	≤ 1 minggu	Ya	Ya	Tidak	Tidak	≤ 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
9	28	L	> 1 minggu	Ya	Ya	Ya	Tidak	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdarah	Positif
:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
250	5	P	≤ 1 minggu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering	Negatif
251	69	P	≤ 1 minggu	Ya	Tidak	Ya	Ya	≤ 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah	Negatif
252	66	P	≤ 1 minggu	Tidak	Tidak	Tidak	Tidak	≤ 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdarah	Negatif
253	62	P	> 1 minggu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah	Negatif
254	26	P	≤ 1 minggu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering	Negatif
255	19	P	> 1 minggu	Tidak	Tidak	Ya	Tidak	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah	Negatif

Lampiran 4. *Syntax* dan *Output* Untuk Memasukan Data

Syntax :

```
import pandas as pd
import numpy as np

# Load dataset TBC
df = pd.read_excel("TBC Puskesmas.xlsx")

print("Jumlah data:", df.shape)
print(df.head())
```

Output :

Jumlah data: (255, 12)

No	Umur	Jenis Kelamin	Demam	BB Menurun	Hilang Nafsu Makan
0	1	5	P ≤ 1 minggu	Ya	Ya
1	2	36	P > 1 minggu	Tidak	Tidak
2	3	64	L > 1 minggu	Ya	Ya
3	4	60	L > 1 minggu	Tidak	Tidak
4	5	25	P > 1 minggu	Ya	Ya

Sesak Napas	Sakit Dada	Lemas	Lama Batuk	Jenis Batuk
0 Ya	Tidak	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering
1 Ya	Ya	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah
2 Ya	Ya	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak
3 Ya	Ya	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak
4 Ya	Ya	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdahak

Diagnosis

0	Positif
1	Positif
2	Positif
3	Positif
4	Positif

Lampiran 5. *Syntax* dan *Output* Pra Pengolahan Data

```
Syntax :
# PRAPENGOLAHAN DATA

import pandas as pd
import numpy as np
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt

from sklearn.preprocessing import StandardScaler

# 1. NORMALISASI TEKS

text_cols = [
    'Jenis Kelamin',
    'BB Menurun',
    'Hilang Nafsu Makan',
    'Sesak Napas',
    'Sakit Dada',
    'Demam',
    'Lemas',
    'Lama Batuk',
    'Jenis Batuk',
    'Diagnosis'
]

for col in text_cols:
    df[col] = (
        df[col]
        .astype(str)
        .str.strip()
        .str.replace('-', '-', regex=False)
    )

df.replace(['nan', 'NaN', 'NAN', 'None'], np.nan, inplace=True)

# 2. CEK MISSING VALUE (SEBELUM IMPUTASI)

print("=== Missing Value SEBELUM Imputasi ===")
missing_before = df.isna().sum()
print(missing_before)

print("\nMissing Value per Kelas Diagnosis (Sebelum Imputasi)")
print(
    df.groupby('Diagnosis')
      .apply(lambda x: x.isna().sum())
)

# 3. IMPUTASI MISSING VALUE

# Kategorikal → modus
categorical_cols = [
    'Jenis Kelamin', 'BB Menurun', 'Hilang Nafsu Makan',
    'Sesak Napas', 'Sakit Dada',
    'Demam', 'Lemas', 'Lama Batuk', 'Jenis Batuk', 'Diagnosis'
]
```

```

for col in categorical_cols:
    if df[col].isna().sum() > 0:
        df[col] = df[col].fillna(df[col].mode()[0])

# Numerik → mean
df['Umur'] = df['Umur'].fillna(df['Umur'].mean())

# 4. CEK MISSING VALUE (SESUDAH IMPUTASI)

print("\n=== Missing Value SESUDAH Imputasi ===")
missing_after = df.isna().sum()
print(missing_after)

# 5. ENCODING VARIABEL BINER

df['Jenis Kelamin'] = df['Jenis Kelamin'].str.upper()
df['Jenis Kelamin'] = df['Jenis Kelamin'].replace({'L': 0, 'P': 1})

df['BB Menurun'] = df['BB Menurun'].replace({'Tidak': 0, 'Ya': 1})
df['Hilang Nafsu Makan'] = df['Hilang Nafsu Makan'].replace({'Tidak':
0, 'Ya': 1})
df['Sesak Napas'] = df['Sesak Napas'].replace({'Tidak': 0, 'Ya': 1})
df['Sakit Dada'] = df['Sakit Dada'].replace({'Tidak': 0, 'Ya': 1})

# 6. ENCODING VARIABEL NON-BINER

df['Demam'] = df['Demam'].replace({
    'Tidak Demam': 0,
    '≤ 1 minggu': 1,
    '> 1 minggu': 2
})

df['Lemas'] = df['Lemas'].replace({
    'Tidak lemas': 0,
    '≤ 1 minggu': 1,
    '> 1 minggu': 2
})

df['Lama Batuk'] = df['Lama Batuk'].replace({
    'Tidak batuk': 0,
    '< 1 minggu': 1,
    '1 minggu - 1 bulan': 2,
    '> 1 bulan': 3
})

df['Jenis Batuk'] = df['Jenis Batuk'].replace({
    'Tidak batuk': 0,
    'Batuk kering': 1,
    'Batuk berdahak': 2,
    'Batuk berdarah': 3
})

# 7. ENCODING TARGET

df['Diagnosis'] = df['Diagnosis'].replace({
    'Negatif': 0,
    'Positif': 1
})

```

```

})

# 8. HAPUS KOLOM ID

if 'No' in df.columns:
    df.drop(columns=['No'], inplace=True)

# 9. PASTIKAN TIPE DATA NON-BINER BERSIH

non_binary_cols = ['Demam', 'Lemas', 'Lama Batuk', 'Jenis Batuk']

for col in non_binary_cols:
    df[col] = pd.to_numeric(df[col], errors='coerce').astype('Int64')

# 10. ONE-HOT ENCODING

df_encoded = pd.get_dummies(
    df,
    columns=non_binary_cols,
    prefix=non_binary_cols
)

baseline_cols = [c for c in df_encoded.columns if c.endswith('_0')]
df_encoded.drop(columns=baseline_cols, inplace=True)

# 11. PEMISAHAN FITUR & TARGET

X = df_encoded.drop('Diagnosis', axis=1)
y = df_encoded['Diagnosis']

# 12. NORMALISASI FITUR NUMERIK

scaler = StandardScaler()
X['Umur'] = scaler.fit_transform(X[['Umur']])

print("\nPrapengolahan data selesai. Dataset siap untuk pemodelan.")

```

Output :

```

=== Missing Value SEBELUM Imputasi ===
No                0
Umur              0
Jenis Kelamin    0
Demam            2
BB Menurun       2
Hilang Nafsu Makan  10
Sesak Napas      2
Sakit Dada       6
Lemas            2
Lama Batuk       0
Jenis Batuk      0
Diagnosis        0
dtype: int64

```

```

Missing Value per Kelas Diagnosis (Sebelum Imputasi)
      No  Umur  Jenis Kelamin  Demam  BB Menurun  Hilang Nafsu Makan
\
Diagnosis
Negatif    0    0                0    2          2          9
Positif    0    0                0    0          0          1

      Sesak Napas  Sakit Dada  Lemas  Lama Batuk  Jenis Batuk  Diagnosis
Diagnosis
Negatif      2          5    2          0          0          0
Positif      0          1    0          0          0          0

=== Missing Value SESUDAH Imputasi ===
No                0
Umur              0
Jenis Kelamin    0
Demam            0
BB Menurun      0
Hilang Nafsu Makan 0
Sesak Napas     0
Sakit Dada      0
Lemas           0
Lama Batuk      0
Jenis Batuk     0
Diagnosis       0
dtype: int64

Prapengolahan data selesai. Dataset siap untuk pemodelan.

```

Lampiran 6. *Syntax dan Output Pengecekan Hasil One-Hot Encoding*

```
Syntax :
# CEK HASIL ONE-HOT ENCODING
# Kolom kategorikal yang dicek
cols_check = [
    'Demam',
    'Lemas',
    'Lama Batuk',
    'Jenis Batuk'
]

# DATA ASLI (SEBELUM ENCODING)
print("=== DATA ASLI (SEBELUM ENCODING) ===")
display(df[cols_check].head(10))

# DATA SETELAH ONE-HOT ENCODING
ohe_cols = [
    c for c in df_encoded.columns
    if any(x in c for x in ['Demam_', 'Lemas_', 'Lama Batuk_', 'Jenis
Batuk_'])
]
print("=== DATA SETELAH ONE-HOT ENCODING ===")
display(df_encoded[ohe_cols].head(5))

# FUNGSI REVERSE ONE-HOT ENCODING
def reverse_ohe(row, label_map):
    result = {}
    for var, mapping in label_map.items():
        active = row.filter(like=f"{var}_")
        if active.sum() == 0:
            # baseline (drop_first=True)
            result[f"{var}_label"] = mapping[0]
        else:
            idx = int(active.idxmax().split('_')[-1])
            result[f"{var}_label"] = mapping[idx]
    return pd.Series(result)

# PETA LABEL ASLI
label_map = {
    'Demam': {
        0: 'Tidak Demam',
        1: '≤ 1 minggu',
        2: '> 1 minggu'
    },
    'Lemas': {
        0: 'Tidak lemas',
        1: '≤ 1 minggu',
        2: '> 1 minggu'
    },
    'Lama Batuk': {
        0: 'Tidak batuk',
        1: '< 1 minggu',
        2: '1 minggu - 1 bulan',
        3: '> 1 bulan'
    },
    'Jenis Batuk': {
        0: 'Tidak batuk',
```

```

        1: 'Batuk kering',
        2: 'Batuk berdahak',
        3: 'Batuk berdarah'
    }
}
# HASIL REVERSE ONE-HOT ENCODING
df_reverse = df_encoded.apply(
    lambda row: reverse_ohe(row, label_map),
    axis=1
)
print("=== HASIL REVERSE (VALIDASI) ===")
display(df_reverse.head(5))

# PERBANDINGAN DATA ASLI vs HASIL REVERSE
print("=== PERBANDINGAN DATA ASLI vs HASIL REVERSE (5 TERATAS) ===")
df_compare_top = pd.concat([
    df[cols_check].head(5).reset_index(drop=True),
    df_reverse.head(5).reset_index(drop=True)
], axis=1)
display(df_compare_top)

print("=== PERBANDINGAN DATA ASLI vs HASIL REVERSE (5 TERBAWAH) ===")
df_compare_bottom = pd.concat([
    df[cols_check].tail(5).reset_index(drop=True),
    df_reverse.tail(5).reset_index(drop=True)
], axis=1)
display(df_compare_bottom)

```

Output :

=== DATA ASLI (SEBELUM ENCODING) ===

	Demam	Lemas	Lama Batuk	Jenis Batuk
0	1	1	1	1
1	2	2	2	3
2	2	2	3	2
3	2	2	3	2
4	2	2	2	2
5	2	2	2	2
6	1	1	3	2
7	1	1	3	2
8	2	2	3	3
9	1	1	2	1

=== DATA SETELAH ONE-HOT ENCODING ===

	Dema m_1	Dema m_2	Lema s_1	Lema s_2	Lama Batu k_1	Lama Batu k_2	Lama Batu k_3	Jeni s Batu k_1	Jeni s Batu k_2	Jeni s Batu k_3
0	True	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	Fals e	True	Fals e	Fals e
1	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	Fals e	Fals e	True
2	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	Fals e	True	Fals e	True	Fals e
3	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	Fals e	True	Fals e	True	Fals e
4	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	True	Fals e	Fals e	True	Fals e

=== HASIL REVERSE (VALIDASI) ===								
	Demam_label	Lemas_label	Lama Batuk_label	Jenis Batuk_label				
0	≤ 1 minggu	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering				
1	> 1 minggu	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah				
2	> 1 minggu	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak				
3	> 1 minggu	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak				
4	> 1 minggu	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdahak				
=== PERBANDINGAN DATA ASLI vs HASIL REVERSE (5 TERATAS) ===								
	Demam	Lemas	Lama Batuk	Jenis Batuk	Demam_label	Lemas_label	Lama Batuk_label	Jenis Batuk_label
0	1	1	1	1	≤ 1 minggu	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering
1	2	2	2	3	> 1 minggu	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdarah
2	2	2	3	2	> 1 minggu	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak
3	2	2	3	2	> 1 minggu	> 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak
4	2	2	2	2	> 1 minggu	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdahak
=== PERBANDINGAN DATA ASLI vs HASIL REVERSE (5 TERBAWAH) ===								
	Demam	Lemas	Lama Batuk	Jenis Batuk	Demam_label	Lemas_label	Lama Batuk_label	Jenis Batuk_label
0	1	1	2	2	≤ 1 minggu	≤ 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdahak
1	1	1	3	2	≤ 1 minggu	≤ 1 minggu	> 1 bulan	Batuk berdahak
2	2	2	2	2	> 1 minggu	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdahak
3	1	1	1	1	≤ 1 minggu	≤ 1 minggu	< 1 minggu	Batuk kering
4	2	2	2	2	> 1 minggu	> 1 minggu	1 minggu - 1 bulan	Batuk berdahak

Lampiran 7. Syntax dan Output Pemeriksaan Setelah Imputasi Missing Value

```
Syntax :
# TABEL MISSING VALUE PER OBSERVASI
rows = []

for idx in df_before.index:
    for col in df_before.columns:
        # cek benar-benar missing di data awal
        if pd.isna(df_before.loc[idx, col]):
            rows.append({
                'Index': idx,
                'Variabel': col,
                'Sebelum': 'Missing',
                'Sesudah': df_after.loc[idx, col],
                'Metode Imputasi': 'Mean' if col == 'Umur' else 'Modus'
            })

missing_per_observation = pd.DataFrame(rows)

print("\n=== Tabel Missing Value per Observasi ===")
print(missing_per_observation)
print("\nTotal baris:", len(missing_per_observation))
```

```
Output :
=== Tabel Missing Value per Observasi ===
```

Index	Variabel	Sebelum	Sesudah	Metode Imputasi	\
0	164	Sakit Dada	Missing	0	Modus
1	181	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
2	199	Sakit Dada	Missing	0	Modus
3	201	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
4	201	Sakit Dada	Missing	0	Modus
5	201	Lemas	Missing	2	Modus
6	203	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
7	205	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
8	205	Sakit Dada	Missing	0	Modus
9	206	Sakit Dada	Missing	0	Modus
10	207	Sakit Dada	Missing	0	Modus
11	208	Demam	Missing	2	Modus
12	210	BB Menurun	Missing	0	Modus
13	210	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
14	211	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
15	220	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
16	220	Sesak Napas	Missing	1	Modus
17	224	Sesak Napas	Missing	1	Modus
18	225	Demam	Missing	2	Modus
19	226	BB Menurun	Missing	0	Modus
20	226	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
21	231	Lemas	Missing	2	Modus
22	242	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus
23	243	Hilang Nafsu Makan	Missing	0	Modus

```
Total baris: 24
```

Lampiran 8. *Syntax* dan *Output* Visualisasi Data Sebelum Prapengolahan

```
Syntax :
# VISUALISASI DATA AWAL (SEBELUM PRAPENGOLAHAN)

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_style("whitegrid")

# 1. DISTRIBUSI TARGET (DATA ASLI)

plt.figure(figsize=(4, 4))

ax = sns.countplot(
    x=df['Diagnosis'],
    hue=df['Diagnosis'],
    legend=False
)

plt.title('Distribusi Diagnosis (Data Awal)')
plt.xlabel('Diagnosis')
plt.ylabel('Jumlah')

# Angka di atas batang
for p in ax.patches:
    ax.annotate(
        int(p.get_height()),
        (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=10
    )

plt.tight_layout()
plt.show()

# 2. DISTRIBUSI SETIAP VARIABEL (UNIVARIAT - DATA ASLI)

feature_cols = [
    'Umur',
    'Jenis Kelamin',
    'BB Menurun',
    'Hilang Nafsu Makan',
    'Sesak Napas',
    'Sakit Dada',
    'Demam',
    'Lemas',
    'Lama Batuk',
    'Jenis Batuk'
]

for col in feature_cols:
    plt.figure(figsize=(4, 4))

    # Variabel kategorik
    if df[col].dtype == 'object':
        ax = sns.countplot(
```

```

        y=df[col],
        order=df[col].value_counts().index
    )

    plt.xlabel('Jumlah')
    plt.ylabel(col)

    # Angka di samping batang
    for p in ax.patches:
        ax.annotate(
            int(p.get_width()),
            (p.get_width(), p.get_y() + p.get_height() / 2),
            ha='left',
            va='center',
            fontsize=9
        )

# Variabel numerik (Umur)
else:
    sns.histplot(df[col], bins=20)
    plt.xlabel(col)
    plt.ylabel('Frekuensi')

plt.title(f'Distribusi Variabel {col} (Data Awal)')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Output :

Lampiran 9. *Syntax* dan *Output* Visualisasi Data Setelah Prapengolahan

```
Syntax :
# VISUALISASI SETELAH PRA-PENGOLAHAN

import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

sns.set_style("whitegrid")

# 1. DISTRIBUSI TARGET

plt.figure(figsize=(4, 4))

ax = sns.countplot(
    x=y,
    hue=y,
    palette={0: "steelblue", 1: "pink"},
    legend=False
)

plt.title('Distribusi Diagnosis')
plt.xlabel('Diagnosis (0 = Negatif, 1 = Positif)')
plt.ylabel('Jumlah')

# Angka di atas batang
for p in ax.patches:
    ax.annotate(
        int(p.get_height()),
        (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=10
    )

plt.tight_layout()
plt.show()

# 2. DISTRIBUSI SETIAP VARIABEL (UNIVARIAT)

for col in X.columns:
    plt.figure(figsize=(4, 4))

    # Variabel biner (0/1)
    if X[col].nunique() == 2 and
set(X[col].dropna().unique()).issubset({0, 1}):
        ax = sns.countplot(
            x=X[col],
            hue=X[col],
            palette={0: "steelblue", 1: "pink"},
            legend=False
        )

        # Label khusus untuk Jenis Kelamin
        if col == 'Jenis Kelamin':
            plt.xlabel('Jenis Kelamin (0 = Laki-laki, 1 = Perempuan)')
        else:
            plt.xlabel(f'{col} (0 = Tidak, 1 = Ya)')
```

```

plt.ylabel('Jumlah')

# Angka di atas batang
for p in ax.patches:
    ax.annotate(
        int(p.get_height()),
        (p.get_x() + p.get_width() / 2., p.get_height()),
        ha='center',
        va='bottom',
        fontsize=9
    )

# Variabel numerik kontinu
else:
    sns.histplot(X[col], bins=20, color="gray")
    plt.xlabel(col)
    plt.ylabel('Frekuensi')

plt.title(f'Distribusi Variabel {col}')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Output :

Lampiran 10. *Syntax* dan *Output* Pembagian Data Latih dan Data Uji

```
Syntax :
# PEMBAGIAN DATA LATIH DAN DATA UJI (80:20 vs 70:30)
from sklearn.model_selection import train_test_split
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns

split_configs = {'80:20': 0.2, '70:30': 0.3}

for label, test_size in split_configs.items():
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f"PEMBAGIAN DATA {label}")
    print(f"{'='*50}")

    X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(
        X, y,
        test_size=test_size,
        stratify=y,
        random_state=42
    )

    # Ringkasan jumlah data
    print("Total data      :", X.shape[0])
    print("Data latih       :", X_train.shape[0])
    print("Data uji          :", X_test.shape[0])

    # Distribusi kelas
    print("\nDistribusi kelas - DATA LATIH")
    print(y_train.value_counts())

    print("\nDistribusi kelas - DATA UJI")
    print(y_test.value_counts())

    # VISUALISASI DISTRIBUSI KELAS

    fig, ax = plt.subplots(1, 2, figsize=(10, 4))

    sns.countplot(x=y_train, ax=ax[0])
    ax[0].set_title(f'Distribusi Diagnosis - Data Latih ({label})')
    ax[0].set_xlabel('Diagnosis')
    ax[0].set_ylabel('Jumlah')

    sns.countplot(x=y_test, ax=ax[1])
    ax[1].set_title(f'Distribusi Diagnosis - Data Uji ({label})')
    ax[1].set_xlabel('Diagnosis')
    ax[1].set_ylabel('Jumlah')

    plt.tight_layout()
    plt.show()
```

```
Output :
# PEMBAGIAN DATA 80:20
Total data      : 255
Data latih     : 204
Data uji       : 51
```

Distribusi kelas - DATA LATIH

Diagnosis

1 158

0 46

Name: count, dtype: int64

Distribusi kelas - DATA UJI

Diagnosis

1 40

0 11

Name: count, dtype: int64

PEMBAGIAN DATA 70:30

Total data : 255

Data latih : 178

Data uji : 77

Distribusi kelas - DATA LATIH

Diagnosis

1 138

0 40

Name: count, dtype: int64

Distribusi kelas - DATA UJI

Diagnosis

1 60

0 17

Name: count, dtype: int64

Lampiran 11. *Syntax* dan *Output* SMOTE Skenario 80:20

```
Syntax :
# SKENARIO 1: SMOTE 80% TRAIN - 20% TEST
from sklearn.model_selection import train_test_split
from imblearn.over_sampling import SMOTE

X_train_80, X_test_20, y_train_80, y_test_20 = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.2,
    stratify=y,
    random_state=42
)

print("=== SKENARIO 80:20 ===")
print("Proporsi kelas sebelum SMOTE (Train 80%)")
print(y_train_80.value_counts(normalize=True))

# SMOTE hanya pada data latih
smote_80 = SMOTE(random_state=42)
X_train_80_smote, y_train_80_smote = smote_80.fit_resample(
    X_train_80, y_train_80
)

print("\nProporsi kelas setelah SMOTE (Train 80%)")
print(y_train_80_smote.value_counts(normalize=True))

print("Jumlah kelas sebelum SMOTE (Train 80%):")
print(y_train_80_smote.value_counts()) # menampilkan jumlah absolut

print("\nJumlah kelas setelah SMOTE (Train 80%):")
print(y_train_80_smote.value_counts()) # menampilkan jumlah absolut
```

```
Output :
=== SKENARIO 80:20 ===
Proporsi kelas sebelum SMOTE (Train 80%)
Diagnosis
1    0.77451
0    0.22549
Name: proportion, dtype: float64

Proporsi kelas setelah SMOTE (Train 80%)
Diagnosis
1    0.5
0    0.5
Name: proportion, dtype: float64
Jumlah kelas sebelum SMOTE (Train 80%):
Diagnosis
1    158
0     46
Name: count, dtype: int64

Jumlah kelas setelah SMOTE (Train 80%):
Diagnosis
1    158
0    158
Name: count, dtype: int64
```

Lampiran 12. *Syntax* dan *Output* SMOTE Skenario 70:30

Syntax :

```
# SKENARIO 2: SMOTE 70% TRAIN - 30% TEST

X_train_70, X_test_30, y_train_70, y_test_30 = train_test_split(
    X, y,
    test_size=0.3,
    stratify=y,
    random_state=42
)

print("\n=== SKENARIO 70:30 ===")
print("Proporsi kelas sebelum SMOTE (Train 70%)")
print(y_train_70.value_counts(normalize=True))

smote_70 = SMOTE(random_state=42)
X_train_70_smote, y_train_70_smote = smote_70.fit_resample(
    X_train_70, y_train_70
)

print("\nProporsi kelas setelah SMOTE (Train 70%)")
print(y_train_70_smote.value_counts(normalize=True))

print("Jumlah kelas sebelum SMOTE (Train 70%):")
print(y_train_70_smote.value_counts()) # menampilkan jumlah absolut

print("\nJumlah kelas setelah SMOTE (Train 70%):")
print(y_train_70_smote.value_counts()) # menampilkan jumlah absolut
```

Output :

```
🇮🇩 === SKENARIO 70:30 ===

Proporsi kelas sebelum SMOTE (Train 70%)
Diagnosis
1    0.775281
0    0.224719
Name: proportion, dtype: float64

Proporsi kelas setelah SMOTE (Train 70%)
Diagnosis
1    0.5
0    0.5
Name: proportion, dtype: float64
Jumlah kelas sebelum SMOTE (Train 70%):
Diagnosis
1    138
0    40
Name: count, dtype: int64

Jumlah kelas setelah SMOTE (Train 70%):
Diagnosis
1    138
0    138
Name: count, dtype: int64
```

Lampiran 13. Syntax dan Output Gradient Boosting Baseline Skenario 80:20

```
Syntax :
# PEMBANGUNAN MODEL GRADIENT BOOSTING
# BASELINE (TANPA SMOTE) - SKENARIO 80:20

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, roc_auc_score, classification_report

# Model
gb_baseline_80 = GradientBoostingClassifier(random_state=42)
gb_baseline_80.fit(X_train_80, y_train_80)

# Evaluasi Data Latih (80%)
y_train_pred = gb_baseline_80.predict(X_train_80)
y_train_proba = gb_baseline_80.predict_proba(X_train_80)[:, 1]

acc_train = accuracy_score(y_train_80, y_train_pred)
prec_train = precision_score(y_train_80, y_train_pred)
rec_train = recall_score(y_train_80, y_train_pred)
f1_train = f1_score(y_train_80, y_train_pred)
auc_train = roc_auc_score(y_train_80, y_train_proba)

print("\n=====")
print("📊 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TRAIN 80% (BASELINE)")
print("=====")
print(classification_report(y_train_80, y_train_pred))
print(f"Akurasi      : {acc_train:.4f}")
print(f"Presisi       : {prec_train:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {rec_train:.4f}")
print(f"F1-Score      : {f1_train:.4f}")
print(f"AUC          : {auc_train:.4f}")

# Evaluasi Data Uji (20%)
y_test_pred = gb_baseline_80.predict(X_test_20)
y_test_proba = gb_baseline_80.predict_proba(X_test_20)[:, 1]

acc_test = accuracy_score(y_test_20, y_test_pred)
prec_test = precision_score(y_test_20, y_test_pred)
rec_test = recall_score(y_test_20, y_test_pred)
f1_test = f1_score(y_test_20, y_test_pred)
auc_test = roc_auc_score(y_test_20, y_test_proba)

print("\n=====")
print("📊 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TEST 20% (BASELINE)")
print("=====")
print(classification_report(y_test_20, y_test_pred))
print(f"Akurasi      : {acc_test:.4f}")
print(f"Presisi       : {prec_test:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {rec_test:.4f}")
print(f"F1-Score      : {f1_test:.4f}")
print(f"AUC          : {auc_test:.4f}")
```

Output :

=====

 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TRAIN 80% (BASELINE)

=====

	precision	recall	f1-score	support
0	0.98	1.00	0.99	46
1	1.00	0.99	1.00	158
accuracy			1.00	204
macro avg	0.99	1.00	0.99	204
weighted avg	1.00	1.00	1.00	204

Akurasi : 0.9951
Presisi : 1.0000
Sensitivitas: 0.9937
F1-Score : 0.9968
AUC : 1.0000

=====

 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TEST 20% (BASELINE)

=====

	precision	recall	f1-score	support
0	0.79	1.00	0.88	11
1	1.00	0.93	0.96	40
accuracy			0.94	51
macro avg	0.89	0.96	0.92	51
weighted avg	0.95	0.94	0.94	51

Akurasi : 0.9412
Presisi : 1.0000
Sensitivitas: 0.9250
F1-Score : 0.9610
AUC : 0.9818

Lampiran 14. Syntax dan Output Gradient Boosting Baseline Skenario 70:30

```
Syntax :
# PEMBANGUNAN MODEL GRADIENT BOOSTING
# BASELINE (TANPA SMOTE) - SKENARIO 70:30

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, roc_auc_score, classification_report

# Model
gb_baseline_70 = GradientBoostingClassifier(random_state=42)
gb_baseline_70.fit(X_train_70, y_train_70)

# Evaluasi Data Latih (70%)
y_train_pred = gb_baseline_70.predict(X_train_70)
y_train_proba = gb_baseline_70.predict_proba(X_train_70)[:, 1]

acc_train = accuracy_score(y_train_70, y_train_pred)
prec_train = precision_score(y_train_70, y_train_pred)
rec_train = recall_score(y_train_70, y_train_pred)
f1_train = f1_score(y_train_70, y_train_pred)
auc_train = roc_auc_score(y_train_70, y_train_proba)

print("\n=====")
print("📊 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TRAIN 70% (BASELINE)")
print("=====")
print(classification_report(y_train_70, y_train_pred))
print(f"Akurasi      : {acc_train:.4f}")
print(f"Presisi       : {prec_train:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {rec_train:.4f}")
print(f"F1-Score      : {f1_train:.4f}")
print(f"AUC          : {auc_train:.4f}")

# Evaluasi Data Uji (30%)
y_test_pred = gb_baseline_70.predict(X_test_30)
y_test_proba = gb_baseline_70.predict_proba(X_test_30)[:, 1]

acc_test = accuracy_score(y_test_30, y_test_pred)
prec_test = precision_score(y_test_30, y_test_pred)
rec_test = recall_score(y_test_30, y_test_pred)
f1_test = f1_score(y_test_30, y_test_pred)
auc_test = roc_auc_score(y_test_30, y_test_proba)

print("\n=====")
print("📊 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TEST 30% (BASELINE)")
print("=====")
print(classification_report(y_test_30, y_test_pred))
print(f"Akurasi      : {acc_test:.4f}")
print(f"Presisi       : {prec_test:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {rec_test:.4f}")
print(f"F1-Score      : {f1_test:.4f}")
print(f"AUC          : {auc_test:.4f}")
```

Output :

=====

 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TRAIN 70% (BASELINE)

=====

	precision	recall	f1-score	support
0	1.00	1.00	1.00	40
1	1.00	1.00	1.00	138
accuracy			1.00	178
macro avg	1.00	1.00	1.00	178
weighted avg	1.00	1.00	1.00	178

Akurasi : 1.0000
Presisi : 1.0000
Sensitivitas: 1.0000
F1-Score : 1.0000
AUC : 1.0000

=====

 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - TEST 30% (BASELINE)

=====

	precision	recall	f1-score	support
0	0.74	0.82	0.78	17
1	0.95	0.92	0.93	60
accuracy			0.90	77
macro avg	0.84	0.87	0.85	77
weighted avg	0.90	0.90	0.90	77

Akurasi : 0.8961
Presisi : 0.9483
Sensitivitas: 0.9167
F1-Score : 0.9322
AUC : 0.9706

Lampiran 15. Syntax dan Output Gradient Boosting SMOTE Skenario 80:20

```
Syntax :
# PEMBANGUNAN MODEL GRADIEN BOOSTING PADA DATA LATIH 80% SMOTE

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, roc_auc_score, classification_report

# SMOTE DATA LATIH 80%
from imblearn.over_sampling import SMOTE

smote_80 = SMOTE(random_state=42)
X_train_80_smote, y_train_80_smote = smote_80.fit_resample(
    X_train_80, y_train_80
)

print("Distribusi kelas setelah SMOTE (Train 80%)")
print(y_train_80_smote.value_counts())

# TRAIN MODEL (PAKAI DATA SMOTE)
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

gb_smote_80 = GradientBoostingClassifier(random_state=42)
gb_smote_80.fit(X_train_80_smote, y_train_80_smote)

# EVALUASI DATA LATIH (HASIL SMOTE)
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, roc_auc_score, classification_report

y_train_pred = gb_smote_80.predict(X_train_80_smote)
y_train_proba = gb_smote_80.predict_proba(X_train_80_smote)[:, 1]

print("\n📊 HASIL TRAIN (SMOTE 80%)")
print(classification_report(y_train_80_smote, y_train_pred))
print(f"Akurasi      : {accuracy_score(y_train_80_smote,
y_train_pred):.4f}")
print(f"Presisi      : {precision_score(y_train_80_smote,
y_train_pred):.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall_score(y_train_80_smote,
y_train_pred):.4f}")
print(f"F1-Score     : {f1_score(y_train_80_smote, y_train_pred):.4f}")
print(f"AUC        : {roc_auc_score(y_train_80_smote,
y_train_proba):.4f}")

# EVALUASI DATA UJI (ASLI - TANPA SMOTE)
y_test_pred = gb_smote_80.predict(X_test_20)
y_test_proba = gb_smote_80.predict_proba(X_test_20)[:, 1]

print("\n📊 HASIL TEST (ASLI 20%)")
print(classification_report(y_test_20, y_test_pred))
print(f"Akurasi      : {accuracy_score(y_test_20, y_test_pred):.4f}")
print(f"Presisi      : {precision_score(y_test_20, y_test_pred):.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall_score(y_test_20, y_test_pred):.4f}")
print(f"F1-Score     : {f1_score(y_test_20, y_test_pred):.4f}")
print(f"AUC        : {roc_auc_score(y_test_20, y_test_proba):.4f}")
```

Output :

Distribusi kelas setelah SMOTE (Train 80%)

Diagnosis

1 158

0 158

Name: count, dtype: int64

 HASIL TRAIN (SMOTE 80%)

	precision	recall	f1-score	support
0	0.99	1.00	1.00	158
1	1.00	0.99	1.00	158
accuracy			1.00	316
macro avg	1.00	1.00	1.00	316
weighted avg	1.00	1.00	1.00	316

Akurasi : 0.9968

Presisi : 1.0000

Sensitivitas: 0.9937

F1-Score : 0.9968

AUC : 1.0000

 HASIL TEST (ASLI 20%)

	precision	recall	f1-score	support
0	0.79	1.00	0.88	11
1	1.00	0.93	0.96	40
accuracy			0.94	51
macro avg	0.89	0.96	0.92	51
weighted avg	0.95	0.94	0.94	51

Akurasi : 0.9412

Presisi : 1.0000

Sensitivitas: 0.9250

F1-Score : 0.9610

AUC : 0.9864

Lampiran 16. Syntax dan Output Gradient Boosting SMOTE Skenario 70:30

```
Syntax :
# PEMBANGUNAN MODEL GRADIENT BOOSTING PADA DATA LATIH 70% SMOTE

from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, roc_auc_score, classification_report

# SMOTE DATA LATIH 70%
from imblearn.over_sampling import SMOTE

smote_70 = SMOTE(random_state=42)
X_train_70_smote, y_train_70_smote = smote_70.fit_resample(
    X_train_70, y_train_70
)

print("Distribusi kelas setelah SMOTE (Train 70%)")
print(y_train_70_smote.value_counts())

# TRAIN MODEL (PAKAI DATA SMOTE)
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

gb_smote_70 = GradientBoostingClassifier(random_state=42)
gb_smote_70.fit(X_train_70_smote, y_train_70_smote)

# EVALUASI DATA LATIH (HASIL SMOTE)
from sklearn.metrics import accuracy_score, precision_score,
recall_score, f1_score, roc_auc_score, classification_report

y_train_pred = gb_smote_70.predict(X_train_70_smote)
y_train_proba = gb_smote_70.predict_proba(X_train_70_smote)[:, 1]

print("\n📊 HASIL TRAIN (SMOTE 70%)")
print(classification_report(y_train_70_smote, y_train_pred))
print(f"Akurasi      : {accuracy_score(y_train_70_smote,
y_train_pred):.4f}")
print(f"Presisi      : {precision_score(y_train_70_smote,
y_train_pred):.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall_score(y_train_70_smote,
y_train_pred):.4f}")
print(f"F1-Score     : {f1_score(y_train_70_smote, y_train_pred):.4f}")
print(f"AUC        : {roc_auc_score(y_train_70_smote,
y_train_proba):.4f}")

# EVALUASI DATA UJI (ASLI - TANPA SMOTE)
y_test_pred = gb_smote_70.predict(X_test_30)
y_test_proba = gb_smote_70.predict_proba(X_test_30)[:, 1]

print("\n📊 HASIL TEST (ASLI 30%)")
print(classification_report(y_test_30, y_test_pred))
print(f"Akurasi      : {accuracy_score(y_test_30, y_test_pred):.4f}")
print(f"Presisi      : {precision_score(y_test_30, y_test_pred):.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall_score(y_test_30, y_test_pred):.4f}")
print(f"F1-Score     : {f1_score(y_test_30, y_test_pred):.4f}")
print(f"AUC        : {roc_auc_score(y_test_30, y_test_proba):.4f}")
```

Output :

Distribusi kelas setelah SMOTE (Train 70%)

Diagnosis

1 138

0 138

Name: count, dtype: int64

 HASIL TRAIN (SMOTE 70%)

	precision	recall	f1-score	support
0	0.99	1.00	1.00	138
1	1.00	0.99	1.00	138
accuracy			1.00	276
macro avg	1.00	1.00	1.00	276
weighted avg	1.00	1.00	1.00	276

Akurasi : 0.9964

Presisi : 1.0000

Sensitivitas: 0.9928

F1-Score : 0.9964

AUC : 1.0000

 HASIL TEST (ASLI 30%)

	precision	recall	f1-score	support
0	0.80	0.94	0.86	17
1	0.98	0.93	0.96	60
accuracy			0.94	77
macro avg	0.89	0.94	0.91	77
weighted avg	0.94	0.94	0.94	77

Akurasi : 0.9351

Presisi : 0.9825

Sensitivitas: 0.9333

F1-Score : 0.9573

AUC : 0.9745

Lampiran 17. *Syntax* dan *Output* Evaluasi Model Berdasarkan Jumlah *Tree*

Syntax :

```
# EVALUASI MODEL PER JUMLAH TREE

import pandas as pd
from sklearn.metrics import accuracy_score, recall_score, f1_score

tree_eval = []

for i, y_proba in
enumerate(gb_baseline_80.staged_predict_proba(X_test_20), start=1):
    y_pred = (y_proba[:, 1] >= 0.5).astype(int)

    tree_eval.append({
        'Tree ke-': i,
        'Akurasi': accuracy_score(y_test_20, y_pred),
        'Recall': recall_score(y_test_20, y_pred),
        'F1-Score': f1_score(y_test_20, y_pred)
    })

tree_eval_df = pd.DataFrame(tree_eval)

# Tampilkan beberapa tree awal & akhir
print("\n=== Evaluasi Model per Tree (Data Uji) ===")
print(pd.concat([
    tree_eval_df.head(10),
    pd.DataFrame({'Tree ke-': ['...'], 'Akurasi': ['...'], 'Recall':
['...'], 'F1-Score': ['...']}),
    tree_eval_df.tail(10)
], ignore_index=True))
```

Output :

```
=== Evaluasi Model per Tree (Data Uji 20%) ===
   Tree ke-  Akurasi  Recall  F1-Score
0          1  0.784314    1.0  0.879121
1          2  0.784314    1.0  0.879121
2          3  0.784314    1.0  0.879121
3          4  0.784314    1.0  0.879121
4          5  0.921569    1.0  0.952381
5          6  0.921569    1.0  0.952381
6          7  0.941176    1.0  0.963855
7          8  0.901961    0.925  0.936709
8          9  0.901961    0.925  0.936709
9         10  0.901961    0.925  0.936709
10         ...      ...      ...      ...
11        91  0.941176    0.925  0.961039
12        92  0.941176    0.925  0.961039
13        93  0.941176    0.925  0.961039
14        94  0.941176    0.925  0.961039
15        95  0.941176    0.925  0.961039
16        96  0.941176    0.925  0.961039
17        97  0.941176    0.925  0.961039
18        98  0.941176    0.925  0.961039
19        99  0.941176    0.925  0.961039
20       100  0.941176    0.925  0.961039
```

Lampiran 18. *Syntax dan Output Decision Tree ke-1 pada Model CART Murni*

Syntax :

```
# CART (Decision Tree) Murni - Data Latih 80%
from sklearn.tree import DecisionTreeClassifier, plot_tree
import matplotlib.pyplot as plt

# CART murni
cart_model = DecisionTreeClassifier(
    criterion='gini',      # atau 'entropy'
    max_depth=3,          # sengaja dibatasi agar interpretabel
    random_state=42
)

cart_model.fit(X_train_80, y_train_80)

plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_tree(
    cart_model,
    feature_names=X_train_80.columns,
    class_names=['Negatif', 'Positif'],
    filled=True,
    rounded=True,
    fontsize=10
)

plt.title("CART (Decision Tree) Murni - Data Latih 80%")
plt.show()

from sklearn.tree import export_text
print(export_text(cart_model, feature_names=list(X_train_80.columns)))
```

Output :

```
|--- Lama Batuk_3 <= 0.50
|   |--- BB Menurun <= 0.50
|   |   |--- Lama Batuk_2 <= 0.50
|   |   |   |--- class: 0
|   |   |   |--- Lama Batuk_2 > 0.50
|   |   |   |   |--- class: 0
|   |   |--- BB Menurun > 0.50
|   |   |   |--- Hilang Nafsu Makan <= 0.50
|   |   |   |   |--- class: 1
|   |   |   |   |--- Hilang Nafsu Makan > 0.50
|   |   |   |   |   |--- class: 1
|   |--- Lama Batuk_3 > 0.50
|   |   |--- Jenis Batuk_1 <= 0.50
|   |   |   |--- Umur <= 1.46
|   |   |   |   |--- class: 1
|   |   |   |   |--- Umur > 1.46
|   |   |   |   |   |--- class: 1
|   |   |--- Jenis Batuk_1 > 0.50
|   |   |   |--- Sesak Napas <= 0.50
|   |   |   |   |--- class: 0
|   |   |   |   |--- Sesak Napas > 0.50
|   |   |   |   |   |--- class: 1
```

CART (Decision Tree) Murni - Data Latih 80%

Lampiran 19. Syntax dan Output Decision Tree ke-1 pada Gradient Boosting

Syntax :

```
# Decision Tree ke-1 pada Gradient Boosting (Baseline 80:20)
from sklearn.tree import export_text

# Ambil tree ke-1 (index 0)
tree_1 = gb_baseline_80.estimators_[0, 0]

# Tampilkan struktur tree
tree_rules = export_text(
    tree_1,
    feature_names=list(X_train_80.columns),
    decimals=3
)

print("=== STRUKTUR DECISION TREE KE-1 (GRADIENT BOOSTING) ===")
print(tree_rules)

import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.tree import plot_tree

plt.figure(figsize=(20, 10))
plot_tree(
    tree_1,
    feature_names=X_train_80.columns,
    filled=True,
    rounded=True,
    fontsize=10
)

plt.title("Decision Tree ke-1 pada Gradient Boosting (Baseline
80:20)")
plt.show()
```

Output :

```
=== STRUKTUR DECISION TREE KE-1 (GRADIENT BOOSTING) ===
|--- Lama Batuk_3 <= 0.500
|   |--- BB Menurun <= 0.500
|       |--- Lama Batuk_2 <= 0.500
|           |--- value: [-4.133]
|           |--- Lama Batuk_2 > 0.500
|               |--- value: [-2.314]
|       |--- BB Menurun > 0.500
|           |--- Hilang Nafsu Makan <= 0.500
|               |--- value: [-1.163]
|           |--- Hilang Nafsu Makan > 0.500
|               |--- value: [0.882]
|--- Lama Batuk_3 > 0.500
|   |--- Jenis Batuk_1 <= 0.500
|       |--- Umur <= 1.456
|           |--- value: [1.291]
|       |--- Umur > 1.456
|           |--- value: [0.337]
|   |--- Jenis Batuk_1 > 0.500
|       |--- Umur <= 1.226
|           |--- value: [0.719]
```

Decision Tree ke-1 pada Gradient Boosting (Baseline 80:20)

Lampiran 20. *Syntax* dan *Output* Analisis Prediksi Per *Tree* untuk Satu Observasi

```
Syntax :
# PREDIKSI PER TREE UNTUK 1 OBSERVASI
import pandas as pd
# Pilih observasi
i = 10

# Pastikan ambil dari DATA UJI
X_obs = X_test_20.iloc[[i]]
y_true = y_test_20.iloc[i]

print("Label aktual observasi ke:", y_true)
print("\nData observasi:")
print(X_obs)
hasil_tree = []

for m, y_proba in enumerate(
    gb_baseline_80.staged_predict_proba(X_obs),
    start=1):

    prob = y_proba[0, 1]
    pred = 1 if prob >= 0.5 else 0

    hasil_tree.append({
        'Tree ke-': m,
        'Probabilitas TBC': round(prob, 4),
        'Prediksi Kelas': pred
    })

hasil_tree_df = pd.DataFrame(hasil_tree)

print("\n=== Prediksi per Tree untuk Observasi ke-5 ===")
print(pd.concat([
    hasil_tree_df.head(3),
    pd.DataFrame({
        'Tree ke-': ['...'],
        'Probabilitas TBC': ['...'],
        'Prediksi Kelas': ['...']
    }),
    hasil_tree_df.tail(3)
], ignore_index=True))
```

```
Output :
Label aktual observasi ke: 1
Data observasi:64
Umur      Jenis Kelamin  BB Menurun  Hilang Nafsu Makan  Sesak Napas  \
-0.7032      0              1          1              1
Sakit Dada  Demam_1  Demam_2  Lemas_1  Lemas_2  Lama Batuk_1  \
1          True    False   False   True    False
Lama Batuk_2  Lama Batuk_3  Jenis Batuk_1  Jenis Batuk_2  Jenis Batuk_3
False        True        False        True        False
```

=== Prediksi per Tree untuk Observasi ke-5 ===			
	Tree ke-	Probabilitas TBC	Prediksi Kelas
0	1	0.7963	1
1	2	0.8159	1
2	3	0.8336	1
3
4	98	0.9973	1
5	99	0.9974	1
6	100	0.9976	1

Lampiran 21. *Syntax dan Output Optimasi dengan Grid Search*

Syntax :

```
# OPTIMASI GRADIENT BOOSTING DENGAN GRIDSEARCHCV (TANPA SMOTE, 80:20)

from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

# Model dasar
gb_baseline = GradientBoostingClassifier(random_state=42)

# Grid parameter
param_grid = {
    'n_estimators': [100, 200, 300],
    'learning_rate': [0.01, 0.05, 0.1],
    'max_depth': [3, 4, 5],
    'subsample': [0.8, 1.0]
}

# GridSearch
grid_search = GridSearchCV(
    estimator=gb_baseline,
    param_grid=param_grid,
    scoring='f1_macro', # sesuai data tidak seimbang
    cv=5,
    verbose=2,
    n_jobs=-1
)

# FIT HANYA DATA LATIH 80%
grid_search.fit(X_train_80, y_train_80)

print("Best Parameters (GridSearch):")
print(grid_search.best_params_)

print("\nBest F1 Score (CV):")
print(grid_search.best_score_)
```

Output :

```
Fitting 5 folds for each of 54 candidates, totalling 270 fits
Best Parameters (GridSearch):
{'learning_rate': 0.05, 'max_depth': 3, 'n_estimators': 300,
 'subsample': 0.8}

Best F1 Score (CV):
0.8283088186371093
```

Lampiran 22. Syntax dan Output Evaluasi Performa Optimasi dengan Grid Search

Syntax :

```
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    precision_score,
    recall_score,
    f1_score,
    classification_report,
    confusion_matrix
)

# Ambil model terbaik hasil GridSearch
best_gb = grid_search.best_estimator_

# Prediksi data uji ASLI (20%)
y_pred_20 = best_gb.predict(X_test_20)

# Hitung metrik evaluasi
accuracy = accuracy_score(y_test_20, y_pred_20)
precision = precision_score(y_test_20, y_pred_20)
recall = recall_score(y_test_20, y_pred_20)
f1 = f1_score(y_test_20, y_pred_20)

print("=== Evaluasi Model Gradient Boosting (GridSearch, Test 20%) ===")
print(f"Akurasi : {accuracy:.4f}")
print(f"Presisi : {precision:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall:.4f}")
print(f"F1-score : {f1:.4f}")

# Classification Report
print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test_20, y_pred_20))

# Confusion Matrix
print("Confusion Matrix:")
print(confusion_matrix(y_test_20, y_pred_20))
```

Output :

```
=== Evaluasi Model Gradient Boosting (GridSearch, Test 20%) ===
Akurasi : 0.9216
Presisi : 0.9737
Sensitivitas: 0.9250
F1-score : 0.9487
```

```
Classification Report:
              precision    recall  f1-score   support

     0       0.77         0.91         0.83         11
     1       0.97         0.93         0.95         40

   accuracy          0.92         0.92         0.92         51
  macro avg          0.87         0.92         0.89         51
weighted avg          0.93         0.92         0.92         51

Confusion Matrix:
[[10  1]
 [ 3 37]]
```

Lampiran 23. *Syntax* dan *Output* Optimasi dengan OPTUNA

```
Syntax :
# OPTIMASI GRADIENT BOOSTING DENGAN OPTUNA (TANPA SMOTE, 80:20)

import optuna
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.model_selection import cross_val_score

def objective(trial):
    params = {
        'n_estimators': trial.suggest_int('n_estimators', 100, 400),
        'learning_rate': trial.suggest_float('learning_rate', 0.01,
0.1),
        'max_depth': trial.suggest_int('max_depth', 3, 6),
        'subsample': trial.suggest_float('subsample', 0.7, 1.0),
        'min_samples_split': trial.suggest_int('min_samples_split', 2,
10),
        'min_samples_leaf': trial.suggest_int('min_samples_leaf', 1,
5),
        'random_state': 42
    }

    model = GradientBoostingClassifier(**params)

    # CV hanya pada data latih 80%
    score = cross_val_score(
        model,
        X_train_80,
        y_train_80,
        cv=5,
        scoring='f1_macro'
    ).mean()

    return score

# Jalankan OPTUNA
study = optuna.create_study(direction='maximize')
study.optimize(objective, n_trials=30)

print("Best Parameters (Optuna):")
print(study.best_params)

print("Best F1-score (CV Train 80%):")
print(study.best_value)

# Evaluasi Kinerja (20% TEST)
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    precision_score,
    recall_score,
    f1_score,
    classification_report,
    confusion_matrix
)

# Train ulang model terbaik di seluruh data latih 80%
best_gb_optuna = GradientBoostingClassifier(
```

```

    **study.best_params,
    random_state=42
)

best_gb_optuna.fit(X_train_80, y_train_80)

# Evaluasi di data uji ASLI 20%
y_pred_20 = best_gb_optuna.predict(X_test_20)

accuracy = accuracy_score(y_test_20, y_pred_20)
precision = precision_score(y_test_20, y_pred_20)
recall = recall_score(y_test_20, y_pred_20)
f1 = f1_score(y_test_20, y_pred_20)

print("=== Evaluasi Gradient Boosting (Optuna, Test 20%) ===")
print(f"Akurasi : {accuracy:.4f}")
print(f"Presisi : {precision:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall:.4f}")
print(f"F1-score : {f1:.4f}")

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test_20, y_pred_20))

print("Confusion Matrix:")
print(confusion_matrix(y_test_20, y_pred_20))

```

Output :

```

Best Parameters (Optuna):
{'n_estimators': 213, 'learning_rate': 0.057557225298931175,
 'max_depth': 3, 'subsample': 0.8349683342019476, 'min_samples_split':
 3, 'min_samples_leaf': 3}
Best F1-score (CV Train 80%):
0.8506797994317343

```

Lampiran 24. *Syntax* dan *Output* Evaluasi Performa Optimasi dengan OPTUNA

```
Syntax :
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    precision_score,
    recall_score,
    f1_score,
    roc_auc_score,
    classification_report,
    confusion_matrix
)
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

# Bangun model terbaik dari hasil Optuna
best_gb_optuna = GradientBoostingClassifier(
    **study.best_trial.params,
    random_state=42
)

# Latih ulang model pada data latih (80%)
best_gb_optuna.fit(X_train_80, y_train_80)

# Prediksi data uji (20% - data asli)
y_pred_optuna = best_gb_optuna.predict(X_test_20)
y_pred_proba_optuna = best_gb_optuna.predict_proba(X_test_20)[:, 1]

# Hitung metrik evaluasi
accuracy_optuna = accuracy_score(y_test_20, y_pred_optuna)
precision_optuna = precision_score(y_test_20, y_pred_optuna)
recall_optuna = recall_score(y_test_20, y_pred_optuna)
f1_optuna = f1_score(y_test_20, y_pred_optuna)
auc_optuna = roc_auc_score(y_test_20, y_pred_proba_optuna)

print("=====")
print(" 🏆 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - OPTUNA (TEST 20%)")
print("=====")
print(classification_report(y_test_20, y_pred_optuna))
print(f"Akurasi : {accuracy_optuna:.4f}")
print(f"Presisi : {precision_optuna:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall_optuna:.4f}")
print(f"F1-Score : {f1_optuna:.4f}")
print(f"AUC : {auc_optuna:.4f}")

# Confusion Matrix
print("\nConfusion Matrix:")
print(confusion_matrix(y_test_20, y_pred_optuna))
```

Output :

=====

```
🇮🇩 HASIL MODEL GRADIENT BOOSTING - OPTUNA (TEST 20%)
```

=====

	precision	recall	f1-score	support
0	0.77	0.91	0.83	11
1	0.97	0.93	0.95	40
accuracy			0.92	51
macro avg	0.87	0.92	0.89	51
weighted avg	0.93	0.92	0.92	51

Akurasi : 0.9216
Presisi : 0.9737
Sensitivitas: 0.9250
F1-Score : 0.9487
AUC : 0.9818

Confusion Matrix:

```
[[10 1]
 [ 3 37]]
```

Lampiran 25. Syntax dan Output Model Akhir Gradient Boosting

```
Syntax :
# MODEL FINAL - GRADIENT BOOSTING (BASELINE, TANPA SMOTE, SPLIT 80:20)
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier
from sklearn.metrics import (
    accuracy_score,
    precision_score,
    recall_score,
    f1_score,
    classification_report,
    roc_auc_score
)

# Bangun MODEL FINAL (baseline / default parameter)
final_gb = GradientBoostingClassifier(random_state=42)
# Latih model FINAL dengan data latih ASLI (tanpa SMOTE)
final_gb.fit(X_train, y_train)
# Prediksi data uji asli
y_pred = final_gb.predict(X_test)
y_pred_proba = final_gb.predict_proba(X_test)[:, 1]
# Hitung metrik evaluasi
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred)
recall = recall_score(y_test, y_pred)
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
auc = roc_auc_score(y_test, y_pred_proba)

print("\n 🇮🇩 HASIL AKHIR MODEL FINAL - GRADIENT BOOSTING (BASELINE)")
print("=====")
print(f"Akurasi : {accuracy:.4f}")
print(f"Presisi : {precision:.4f}")
print(f"Sensitivitas: {recall:.4f}")
print(f"F1-Score : {f1:.4f}")
print(f"AUC : {auc:.4f}")

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

```
Output :
🇮🇩 HASIL AKHIR MODEL FINAL - GRADIENT BOOSTING (BASELINE)
=====
Akurasi : 0.9412
Presisi : 1.0000
Sensitivitas: 0.9250
F1-Score : 0.9610
AUC : 0.9818

Classification Report:

```

	precision	recall	f1-score	support
0	0.79	1.00	0.88	11
1	1.00	0.93	0.96	40
accuracy			0.94	51
macro avg	0.89	0.96	0.92	51
weighted avg	0.95	0.94	0.94	51

Lampiran 26. *Syntax* dan *Output* Evaluasi Lanjutan Model Akhir

```
Syntax :
# EVALUASI LANJUTAN MODEL FINAL
# Gradient Boosting BASELINE (Tanpa SMOTE, Split 80:20)

from sklearn.metrics import (
    confusion_matrix,
    classification_report,
    roc_auc_score,
    accuracy_score,
    precision_score,
    recall_score,
    f1_score
)
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np

# =====
# Prediksi MODEL FINAL
# =====
y_pred = final_gb.predict(X_test)
y_pred_proba = final_gb.predict_proba(X_test)[:, 1]

# =====
# Confusion Matrix
# =====
cm = confusion_matrix(y_test, y_pred)
tn, fp, fn, tp = cm.ravel()

# =====
# Metrik evaluasi
# =====
accuracy = accuracy_score(y_test, y_pred)
precision = precision_score(y_test, y_pred) # kelas positif
recall = recall_score(y_test, y_pred) # sensitivity
f1 = f1_score(y_test, y_pred)
roc_auc = roc_auc_score(y_test, y_pred_proba)

specificity = tn / (tn + fp)
sensitivity = tp / (tp + fn)

# =====
# Tampilkan hasil
# =====
print(" 🏠 EVALUASI LENGKAP MODEL FINAL - GRADIENT BOOSTING (BASELINE)")
print("=====")
print(f"Akurasi : {accuracy:.4f}")
print(f"Presisi : {precision:.4f}")
print(f"Sensitivitas : {sensitivity:.4f}")
print(f"Spesifisitas : {specificity:.4f}")
print(f"F1-Score : {f1:.4f}")
print(f"AUC : {roc_auc:.4f}")

print("\nClassification Report:")
print(classification_report(y_test, y_pred))
```

```

# =====
# Visualisasi Confusion Matrix
# =====
plt.figure(figsize=(5, 4))
sns.heatmap(
    cm,
    annot=True,
    fmt='d',
    cmap='Blues',
    cbar=False
)
plt.xlabel('Predicted')
plt.ylabel('Actual')
plt.title('Confusion Matrix - Gradient Boosting Final')
plt.tight_layout()
plt.show()

```

Output :

 HASIL AKHIR MODEL FINAL - GRADIENT BOOSTING (BASELINE)

```

=====
Akurasi      : 0.9412
Presisi      : 1.0000
Sensitivitas: 0.9250
F1-Score     : 0.9610
AUC          : 0.9818

```

Classification Report:

	precision	recall	f1-score	support
0	0.79	1.00	0.88	11
1	1.00	0.93	0.96	40
accuracy			0.94	51
macro avg	0.89	0.96	0.92	51
weighted avg	0.95	0.94	0.94	51

Lampiran 27. Syntax dan Output Visualisasi Kurva ROC Model Akhir

Syntax :

```
# VISUALISASI KURVA ROC - MODEL FINAL

from sklearn.metrics import roc_curve, auc
import matplotlib.pyplot as plt

# Prediksi probabilitas kelas positif (TBC Positif = 1)
y_prob = best_gb.predict_proba(X_test)[:, 1]

# Hitung False Positive Rate (FPR) dan True Positive Rate (TPR)
fpr, tpr, thresholds = roc_curve(y_test, y_prob)

# Hitung AUC
roc_auc = auc(fpr, tpr)

# Plot Kurva ROC
plt.figure(figsize=(6, 5))
plt.plot(
    fpr,
    tpr,
    label=f'ROC Curve (AUC = {roc_auc:.3f})'
)
plt.plot(
    [0, 1],
    [0, 1],
    linestyle='--',
    label='Random Classifier'
)

plt.title('Kurva ROC - Gradient Boosting Final')
plt.xlabel('False Positive Rate')
plt.ylabel('True Positive Rate')
plt.legend(loc='lower right')
plt.grid(True)
plt.tight_layout()
plt.show()

print(f"Nilai AUC Model Final: {roc_auc:.3f}")
```

Output :

Nilai AUC: 0.986

Lampiran 28. *Syntax* dan *Output* Interpretabilitas Model dengan SHAP Global

```
Syntax :
# IMPORT LIBRARY SHAP dan LIME
import shap
import lime
import lime.lime_tabular
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import re

!pip install lime

# =====
# INTERPRETABILITAS MODEL DENGAN SHAP GLOBAL
# Encoding sesuai arahan dosen:
# - Kategori > 2 -> One-Hot Encoding (drop_first=True)
# - Kategori = 2 -> 0 dan 1
# Model: Gradient Boosting TANPA SMOTE
# =====

import shap
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

print("Membuat SHAP Global...")

# -----
# 1. Ambil data
# -----
X = df.drop('Diagnosis', axis=1).copy()
y = df['Diagnosis'].copy()

# -----
# 2. Definisi variabel
# -----

# Variabel biner (SUDAH 0-1, TIDAK di-OHE)
binary_vars = [
    'Jenis Kelamin',
    'BB Menurun',
    'Hilang Nafsu Makan',
    'Sesak Napas',
    'Sakit Dada'
]

# Variabel kategorikal > 2 (WAJIB OHE)
multicat_vars = [
    'Jenis Batuk',
    'Lama Batuk',
    'Demam',
    'Lemas'
]

# Variabel numerik
```

```

numeric_vars = ['Umur']

# -----
# 3. Pisahkan data
# -----
X_binary   = X[binary_vars]
X_numeric  = X[numeric_vars]
X_multicat = X[multicat_vars]

# -----
# 4. One-Hot Encoding (drop_first=True)
# -----
X_multicat_ohe = pd.get_dummies(
    X_multicat,
    columns=multicat_vars,
    drop_first=True
)

# -----
# 5. Gabungkan semua fitur
# -----
X_final = pd.concat(
    [X_numeric, X_binary, X_multicat_ohe],
    axis=1
)

print("Jumlah fitur akhir:", X_final.shape[1])
print("Daftar fitur:")
print(X_final.columns.tolist())

# -----
# 6. Latih model Gradient Boosting (BASELINE)
# -----
gb_baseline = GradientBoostingClassifier(
    n_estimators=100,
    learning_rate=0.1,
    max_depth=3,
    random_state=42
)
gb_baseline.fit(X_final, y)

# -----
# 7. SHAP Explainer
# -----
explainer = shap.TreeExplainer(gb_baseline)
shap_values = explainer.shap_values(X_final)

# -----
# 8. Simpan SHAP values
# -----
shap_df = pd.DataFrame(shap_values, columns=X_final.columns)
shap_df.to_csv("shap_values_TBC_global_final.csv", index=False)

print("✅ SHAP values global berhasil disimpan")

# -----
# 9. Global Feature Importance

```

```

# -----
mean_abs_shap = np.abs(shap_values).mean(axis=0)

ranking_df = pd.DataFrame({
    "Fitur": X_final.columns,
    "Mean(|SHAP|)": mean_abs_shap
}).sort_values(by="Mean(|SHAP|)", ascending=False)

print("\n  TOP Top 10 Variabel Paling Berpengaruh:")
print(ranking_df.head(10))

# -----
# 10. SHAP Global Bar Plot
# -----
shap.summary_plot(
    shap_values,
    X_final,
    plot_type="bar",
    show=True
)

# -----
# 11. SHAP Beeswarm Plot
# -----
shap.summary_plot(
    shap_values,
    X_final,
    show=True
)

```

Output :

Membuat SHAP Global...
 Jumlah fitur akhir: 16
 Daftar fitur:
 ['Umur', 'Jenis Kelamin', 'BB Menurun', 'Hilang Nafsu Makan', 'Sesak Napas', 'Sakit Dada', 'Jenis Batuk_1', 'Jenis Batuk_2', 'Jenis Batuk_3', 'Lama Batuk_1', 'Lama Batuk_2', 'Lama Batuk_3', 'Demam_1', 'Demam_2', 'Lemas_1', 'Lemas_2']

 SHAP values global berhasil disimpan

 TOP Top 10 Variabel Paling Berpengaruh:

	Fitur	Mean(SHAP)
11	Lama Batuk_3	1.939769
0	Umur	0.722514
13	Demam_2	0.649265
2	BB Menurun	0.580273
3	Hilang Nafsu Makan	0.549051
6	Jenis Batuk_1	0.391101
4	Sesak Napas	0.291335
10	Lama Batuk_2	0.290740
9	Lama Batuk_1	0.249530
12	Demam_1	0.176585

Lampiran 29. *Syntax* dan *Output* Interpretabilitas Model dengan SHAP Lokal

```
Syntax :
# =====
# INTERPRETABILITAS MODEL DENGAN SHAP LOKAL
# Encoding sesuai arahan dosen:
# - Kategori > 2 -> One-Hot Encoding (drop_first=True)
# - Kategori = 2 -> 0 dan 1
# Model: Gradient Boosting TANPA SMOTE
# Pasien ke-6
# =====

import shap
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

print("Membuat SHAP Lokal untuk satu pasien...")

# -----
# 1. Ambil data
# -----
X = df.drop('Diagnosis', axis=1).copy()
y = df['Diagnosis'].copy()

# -----
# 2. Definisikan jenis variabel
# -----

# Kategorikal biner (tetap 0-1)
binary_vars = [
    'Jenis Kelamin',
    'BB Menurun',
    'Hilang Nafsu Makan',
    'Sesak Napas',
    'Sakit Dada'
]

# Kategorikal > 2 (WAJIB one-hot encoding)
multicat_vars = [
    'Jenis Batuk',
    'Lama Batuk',
    'Demam',
    'Lemas'
]

# Numerik
numeric_vars = ['Umur']

# -----
# 3. Pisahkan fitur
# -----
X_binary = X[binary_vars].copy()
X_numeric = X[numeric_vars].copy()
X_multicat = X[multicat_vars].copy()

# -----
```

```

# 4. One-Hot Encoding (drop_first=True)
# -----
X_multicat_oh = pd.get_dummies(
    X_multicat,
    columns=multicat_vars,
    drop_first=True
)

# -----
# 5. Gabungkan fitur akhir
# -----
X_final = pd.concat(
    [X_numeric, X_binary, X_multicat_oh],
    axis=1
)

print("Jumlah fitur akhir:", X_final.shape[1])

# -----
# 6. Latih model Gradient Boosting (TANPA SMOTE)
# -----
gb_model = gb_baseline

# -----
# 7. SHAP Explainer
# -----
explainer = shap.TreeExplainer(gb_model)

# -----
# 8. Pilih 1 pasien (pasien ke-6)
# -----
i = 5
sample = X_final.iloc[i:i+1]

print(f"\nData pasien ke-{{i+1}}:")
print(X_final.iloc[i])

print("\nPrediksi model:", gb_model.predict(sample)[0])
print("Probabilitas TBC:", gb_model.predict_proba(sample)[0][1])

# -----
# 9. Hitung SHAP values (LOKAL)
# -----
shap_values = explainer.shap_values(sample)

# -----
# 10. Visualisasi SHAP Lokal (WATERFALL)
# -----
shap.plots.waterfall(
    shap.Explanation(
        values=shap_values[0],
        base_values=explainer.expected_value,
        data=sample.iloc[0],
        feature_names=X_final.columns
    )
)

```

```

# -----
# 11. Simpan SHAP lokal ke CSV (opsional)
# -----
shap_local_df = pd.DataFrame({
    "Fitur": X_final.columns,
    "SHAP Value": shap_values[0]
}).sort_values(by="SHAP Value", ascending=False)

shap_local_df.to_csv("shap_lokal_pasien_6.csv", index=False)

print("\n✅ SHAP lokal pasien ke-6 berhasil dibuat & disimpan")

```

Output :

Membuat SHAP Lokal untuk satu pasien...
 Jumlah fitur akhir: 16

Data pasien ke-6:

Umur	2
Jenis Kelamin	1
Demam	2
BB Menurun	1
Hilang Nafsu Makan	1
Sesak Napas	1
Sakit Dada	1
Lemas	2
Lama Batuk	2
Jenis Batuk	2

Name: 5, dtype: Int64

Prediksi model: 1

Probabilitas TBC: 0.9989145329313333

✅ SHAP lokal pasien ke-6 berhasil dibuat & disimpan

Lampiran 30. *Syntax* dan *Output* Interpretabilitas Model dengan LIME

```
Syntax :
# =====
# INTERPRETABILITAS MODEL DENGAN LIME LOKAL
# Encoding sesuai arahan dosen
# Model: Gradient Boosting TANPA SMOTE
# Pasien ke-6
# =====

import lime
import lime.lime_tabular
import pandas as pd
import numpy as np
from sklearn.ensemble import GradientBoostingClassifier

print("Membuat interpretasi LIME lokal untuk satu pasien...")

# -----
# 1. Ambil data
# -----
X = df.drop('Diagnosis', axis=1).copy()
y = df['Diagnosis'].copy()

# -----
# 2. Definisi jenis variabel
# -----

# Biner (0-1)
binary_vars = [
    'Jenis Kelamin',
    'BB Menurun',
    'Hilang Nafsu Makan',
    'Sesak Napas',
    'Sakit Dada'
]

# Kategori > 2 (one-hot)
multicat_vars = [
    'Jenis Batuk',
    'Lama Batuk',
    'Demam',
    'Lemas'
]

# Numerik
numeric_vars = ['Umur']

# -----
# 3. Pisahkan fitur
# -----
X_binary = X[binary_vars].copy()
X_numeric = X[numeric_vars].copy()
X_multicat = X[multicat_vars].copy()

# -----
# 4. One-Hot Encoding (drop_first=True)
# -----
```

```

X_multicat_ohc = pd.get_dummies(
    X_multicat,
    columns=multicat_vars,
    drop_first=True
)

# -----
# 5. Gabungkan fitur akhir
# -----
X_final = pd.concat(
    [X_numeric, X_binary, X_multicat_ohc],
    axis=1
)

print("Jumlah fitur akhir:", X_final.shape[1])

# -----
# 6. Latih model Gradient Boosting (TANPA SMOTE)
# -----
gb_model = gb_baseline

# -----
# 7. Inisialisasi LIME Explainer
# -----
explainer_lime = lime.lime_tabular.LimeTabularExplainer(
    training_data=X_final.values,
    feature_names=X_final.columns.tolist(),
    class_names=['Negatif', 'Positif'],
    mode='classification',
    discretize_continuous=True
)

# -----
# 8. Pilih pasien ke-6
# -----
i = 5
sample = X_final.iloc[i].values

print(f"\nData pasien ke-{i+1}:")
print(X_final.iloc[i])

print("\nPrediksi model:", gb_model.predict(X_final.iloc[i:i+1])[0])
print("Probabilitas", gb_model.predict_proba(X_final.iloc[i:i+1])[0][1])
print("TBC:",

# -----
# 9. Buat penjelasan LIME lokal
# -----
exp = explainer_lime.explain_instance(
    data_row=sample,
    predict_fn=gb_model.predict_proba,
    num_features=10
)

# -----
# 10. Tampilkan visualisasi LIME
# -----

```

```

exp.show_in_notebook(show_table=True)

# -----
# 11. Simpan hasil ke HTML
# -----
exp.save_to_file("lime_lokal_pasien_6.html")
print("\n✅ LIME lokal pasien ke-6 berhasil dibuat & disimpan")

```

Output :
Membuat interpretasi LIME lokal untuk satu pasien...
Jumlah fitur akhir: 16

Data pasien ke-6:
Umur 2
Jenis Kelamin 1
Demam 2
BB Menurun 1
Hilang Nafsu Makan 1
Sesak Napas 1
Sakit Dada 1
Lemas 2
Lama Batuk 2
Jenis Batuk 2
Name: 5, dtype: Int64

Prediksi model: 1
Probabilitas TBC: 0.9989145329313333

Feature	Value
Lama Batuk_3	0.00
Jenis Batuk_1	0.00
Umur	2.00
BB Menurun	1.00
Hilang Nafsu Makan	1.00
Lama Batuk_1	0.00
Demam_2	1.00
Jenis Batuk_3	0.00
Lama Batuk_2	1.00
Demam_1	0.00

✅ LIME lokal pasien ke-6 berhasil dibuat & disimpan